

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Ein zielgruppenspezifisches Brückenangebot für Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten - worauf kommt es an?

Eine Befragung direkt betroffener Jugendlicher aus
dem Brückenangebot «Üeins»

Eingereicht von: Tuba Halter
Begleitung: Prof. Dr. Claudia Schellenberg
Datum der Abgabe: 17. April 2024

Abstract

Der Übergang von der Schule in das Berufsleben ist für Jugendliche prägend und trägt maßgeblich zu ihrer Identitätsbildung bei. Die vorliegende Masterarbeit widmet sich dem Brückenangebot Üeins, das darauf ausgerichtet ist, Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten während eines Jahres bei der Berufswahl und dem Übergang in die berufliche Bildung zu unterstützen. Gerade für diese Zielgruppe kann der Berufsfindungsprozess besonders anspruchsvoll sein. Die Teilnehmenden wurden durch eine Kombination von quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden befragt und ihre subjektive Sichtweise in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Die Arbeit untersucht die Ziele und Erwartungen, welche die Jugendlichen an das Angebot stellen und beleuchtet die für sie bedeutsamen Themen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es keinen universellen Ansatz für ein Brückenangebot für Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten gibt, sich aber dennoch Erfolgskriterien für das Brückenangebot Üeins ableiten lassen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage und Motivation	1
1.2	Fragestellung	2
1.3	Aufbau der Arbeit	2
	<i>Theoretischer Bezugsrahmen</i>	4
2	Psychische Gesundheit im Jugendalter	4
2.1	Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten	4
2.1.1	Jugendliche mit psychischen Schwierigkeiten	4
2.1.2	Jugendliche mit sozialen Schwierigkeiten	5
2.1.3	Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten	6
2.2	Aktuelle Zahlen zur psychischen Gesundheit	6
2.3	Risiko und Schutzfaktoren	7
3	Übergang Schule – Beruf	9
3.1	Der Berufswahlprozess und die Bedeutung der Passung	9
3.2	Gesetzliche Rahmenbedingung – die Weiterentwicklung der IV	10
3.3	Die berufliche Grundbildung in der Schweiz	11
3.3.1	Der EBA-Lehrgang	12
3.3.2	Übergangsangebote	13
3.3.3	Angepasste (non-formale) Ausbildungsformate	16
3.3.4	Individuelle Begleitung	16
3.4	Brückenangebot Üeins der Stiftung Märtplatz	19
4	Erfolgsfaktoren für eine berufliche Integration	20
	<i>Empirischer Teil</i>	24
5	Forschungsdesign und Methodik	24
5.1	Methodisches Vorgehen und Ablauf	24
5.2	Online-Fragebogen	24
5.2.1	Fragebogen-Struktur	24
5.2.2	Auswertungsmethode	27
5.2.3	Gütekriterien	27
5.3	Leitfadeninterviews	27
5.3.1	Auswahl der InterviewpartnerInnen	28

5.3.2	Datenerhebung, Analyse und Auswertungsmethode	28
5.3.3	Kategoriensystem	29
5.3.4	Gütekriterien	30
<i>Ergebnisse</i>		32
6	Ergebnisse des Online-Fragebogens	32
6.1	Ausgangslage	32
6.2	Karriereressourcen	33
6.3	Ziele und Erwartungen an das Brückenangebot Üeins	35
6.4	Bisheriger Verlauf im Brückenangebot Üeins.....	38
6.5	Fragen zum Wohlbefinden	40
6.6	Bisherige Schulerfahrungen	41
7	Ergebnisse des Leitfadeninterviews	43
7.1	Der aktuelle Stand im Berufswahlprozess.....	43
7.2	Überfachliche Kompetenzen der TeilnehmerInnen	44
7.3	Beratung und Unterstützung seitens verschiedener Akteure/Innen	44
7.4	Fragen zur psychischen Gesundheit	46
7.5	Aktuelle und bisherige Schulerfahrung.....	46
7.6	Umweltfaktoren: Familie und Freizeitbeschäftigung	47
8	Diskussion und Interpretation der Ergebnisse.....	48
8.1	Ziele und Erwartungen der Jugendlichen des Brückenangebots Üeins	48
8.2	Funktion und Inhalt des Brückenangebots Üeins.....	49
8.3	Erkenntnisse zum Berufswahlprozess.....	50
8.4	Entwicklung der personalen und sozialen Kompetenzen.....	51
8.5	Der Wunsch nach individueller und kompetenter Beratung/Unterstützung	52
8.6	Umgang mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten.....	53
8.7	Limitation der Arbeit.....	53
9	Gelingensbedingungen	55
10	Fazit und Ausblick.....	58
11	Literaturverzeichnis.....	59
12	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis.....	64

13	Anhang.....	65
13.1	Online-Fragebogen.....	65
13.2	Interviewleitfaden - Einwilligungserklärung	77
13.3	Interviewleitfaden - Struktur.....	78
13.4	Transkription der Leitfadeninterviews.....	81

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Motivation

Der Übergang von der Schule in die Berufswelt ist eine kritische und sehr wichtige Phase für die meisten Jugendlichen, überschneidet sich doch der schon an sich herausfordernde Berufswahlprozess mit einer weiteren wichtigen Entwicklungsphase der Jugendlichen – der Adoleszenz. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, die sich intensivierenden Ablösungsprozesse von der Familie, die Ausrichtung auf die Peergruppe und das Interesse an Sexualität und Beziehungen nehmen in dieser Zeit neben den schulischen und beruflichen Weichenstellungen einen sehr wichtigen Stellenwert ein. Gerade die psychische Gesundheit ins Wanken und befindet sich der/die Jugendliche in dieser Phase in einer persönlichen Krise, besteht das Risiko, am Ende der Schulzeit ohne berufliche bzw. schulische Anschlusslösung dazustehen.

Ca. 30% der 15-24-jährigen Jugendlichen gaben 2022 an, mittleren bis hohen psychischen Belastungen ausgesetzt zu sein (Bundesamt für Statistik, 2023a). Die nach der Coronapandemie hoch bleibenden Zahlen wie auch die aktuellen Engpässe in der Versorgung dieser jungen Menschen beschäftigen nicht nur Fachleute aus dem Gesundheitswesen, sondern Politik und Bildungsinstitutionen gleichermaßen. Während auf der rechtlichen Seite mit der Weiterentwicklung der IV per 1. Januar 2022 der frühzeitigen Intervention und Unterstützung dieser Jugendlichen die notwendige Bedeutung gegeben wurde, scheinen koordinierte Bestrebungen auf der Umsetzungsebene noch zu fehlen. Gerade in Bezug auf Angebote, welche die vulnerablen Jugendlichen in dieser schwierigen Übergangsphase unterstützen, scheint die aktuelle Situation am Markt nicht transparent.

Während der Unterstützungsbedarf psychisch belasteter Jugendlicher im Übergang von Schule zu Beruf unbestreitbar ist, stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang ein Angebot für diese spezifische Zielgruppe zur Verfügung gestellt werden kann.

Diese Masterarbeit nimmt mit dem Brückenangebot Üeins ein solch spezifisches Angebot in den Fokus. Das neu lancierte, einjährige Brückenangebot der Stiftung Märtplatz hat sich zum Ziel gesetzt, Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten während eines Jahres in ihrer Berufsfindung und im Übertritt in die berufliche Ausbildung zu begleiten. Die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich begleitet und evaluiert dieses Brückenangebot während zweier Jahre aus wissenschaftlicher Sicht. In dieser Masterarbeit stehen die Bedürfnisse und Wünsche der Jugendlichen, die am Brückenangebot Üeins teilnehmen, im Mittelpunkt. Es wird der Frage nachgegangen, was sich die TeilnehmerInnen von einem solchen Angebot wünschen und ob bzw. wie ein spezielles Angebot auf diese Bedürfnisse eingehen kann. Weiter beschäftigt sich diese Arbeit mit der Frage nach möglichen Gelingensbedingungen solcher Angebote. Die aus der Befragung gewonnenen Erkenntnisse zusammen mit den theoretischen Einsichten sollen einen Beitrag dazu leisten, das Brückenangebot Üeins zu verbessern und erfolgversprechende Veränderungsprozesse auszulösen.

1.2 Fragestellung

Im Rahmen der skizzierten Ausgangslage widmet sich die vorliegende Masterarbeit der Klärung folgender drei Hauptfragestellungen:

1. Welche Erwartungen haben die TeilnehmerInnen an das Brückenangebot Üeins der Stiftung Märtpplatz? Welche Ziele verfolgen sie mit ihrer Teilnahme? Im Zentrum dieser Fragestellung steht die subjektive Sichtweise der Jugendlichen, die im Schuljahr 2023/2024 am Brückenangebot Üeins teilgenommen haben.
2. Welche Erkenntnisse können auf Grundlage der Einschätzung der Jugendlichen und der theoretischen Einsichten gewonnen werden?
3. Können auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse mögliche Gelingensbedingungen für das Brückenangebot Üeins erarbeitet werden?

Folgende weiterführende Fragen sollen der Bearbeitung der Hauptfragestellungen dienen:

- Welche Art der Unterstützung und Begleitung wünschen sich die Jugendlichen von dem Brückenangebot Üeins?
- Inwiefern hat das Bedürfnis nach Unterstützung mit der persönlichen, schulischen und familiären Situation der Jugendlichen zu tun?
- Lassen sich Gemeinsamkeiten aus den Biografien der Jugendlichen erkennen?
- Welchen Einfluss haben die psychischen und sozialen Schwierigkeiten der Jugendlichen auf ihre Bedürfnisse?

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit beinhaltet einen theoretischen und einen empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden in Kapitel 2 zunächst einige Begrifflichkeiten geklärt, die aktuelle Situation zur psychischen Gesundheit von Jugendlichen präsentiert und eine Übersicht zu den bekannten Risiko- und Schutzfaktoren gegeben. Kapitel 3 setzt sich anschliessend mit drei unterschiedlichen Aspekten zum Thema Übergang Schule – Beruf auseinander. Zunächst wird summarisch die Bedeutung der Passung im Berufswahlprozess dargelegt. Darauf folgt ein kurzer Überblick über die Weiterentwicklung der IV, die neu auch Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten in den Fokus nimmt. Den Hauptteil dieses Kapitels nimmt mit dem dritten Teil das aktuelle Schweizer Ausbildungssystem ein. Es wird dargelegt, wie das jetzige System auf die Bedürfnisse von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen, welche Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten miteinschliesst, eingeht und welche Angebote vorhanden sind. Das Kapitel schliesst mit einer Vorstellung des Brückenangebots Üeins ab, welches als zielgruppenspezifisches Brückenangebot im Fokus dieser Masterarbeit steht. Unter Berücksichtigung der Informationen und der Erkenntnisse aus den Kapiteln 2 und 3 erfolgt in Kapitel 4 eine für diese Masterarbeit wichtige Zusammenstellung der Erfolgsfaktoren für die berufliche Integration von Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten.

Der empirische Teil beginnt in Kapitel 5 mit einer Vorstellung des Forschungsdesigns und der Methodik und erläutert im Detail das gewählte Design, den Ablauf und die Erhebungsinstrumente. Die Kapitel 6

und 7 präsentieren die Forschungsergebnisse und zeigen die Resultate der quantitativen wie auch qualitativen Datenerhebung separat auf. Im Anschluss erfolgen in Kapitel 8 eine kritische Diskussion und Interpretation der Ergebnisse, die im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellungen mit dem erarbeiteten Wissen der vorangehenden Kapitel verknüpft wird. Kapitel 9 leitet schliesslich aus der Interpretation der Ergebnisse mögliche Gelingensbedingungen für das Brückenangebot ab. Darauf folgend schliesst die Arbeit in Kapitel 9 mit einem Fazit und Ausblick für Praxis und Forschung ab.

Theoretischer Bezugsrahmen

2 Psychische Gesundheit im Jugendalter

Die psychische Gesundheit von Jugendlichen in der Schweiz stand in den letzten Jahren vermehrt im gesellschaftlichen Fokus. Die Zunahme psychischer Beschwerden, die bereits vor der Coronapandemie erkannt wurden, scheint sich nochmals verschärft zu haben (Schuler, Tuch, Sturny & Peter, 2023, S. 5-8). Eine Vielzahl von Studien und Forschungsarbeiten bestätigen diese Tendenz und sind bestrebt, Risiko und Schutzfaktoren sowie Präventions- und Interventionsmassnahmen zu definieren. Allen gemeinsam zeigt sich die Erkenntnis, dass das psychische Wohlbefinden der Jugendlichen stark von persönlichen wie auch umweltbedingten Faktoren und vor allem deren Wechselwirkungen beeinflusst wird.

Gemäss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die psychische Gesundheit «ein Zustand des Wohlbefindens, in dem der einzelne seine Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv und fruchtbar arbeiten kann und imstande ist, etwas zu seiner Gemeinschaft beizutragen» (WHO 2014, zitiert nach Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2020, S. 110). Eine gesunde Psyche bildet die Grundlage für Jugendliche, ihre schulischen und beruflichen Belastungen zu bewältigen, mit ihrem Umfeld wirksam und positiv zu interagieren und in der Gesellschaft gut verankert und akzeptiert zu sein. Die Zeit der Adoleszenz ist gekennzeichnet durch beachtliche physische sowie emotionale Entwicklungsphasen, die Jugendliche bewältigen müssen. Psychische Probleme, die in dieser Phase auftreten, können daher zu grossen Herausforderungen werden, denen die Jugendlichen ohne entsprechende Unterstützung schutzlos ausgeliefert sind.

2.1 Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten

Da das Brückenangebot Üeins als Zielgruppe Jugendliche mit «psychischen und sozialen Schwierigkeiten» anspricht, beinhaltet dieses Teilkapitel eine Begriffsklärung und gibt einen Überblick zur aktuellen psychischen Gesundheit Schweizer Jugendlicher.

2.1.1 Jugendliche mit psychischen Schwierigkeiten

Wenn es um die psychische Gesundheit von Jugendlichen geht, werden häufig unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet. Dazu gehören psychische Beeinträchtigung, psychische Belastung, psychische Schwierigkeit und psychische Störung, um nur einige zu nennen. Die Verwendung erfolgt je nach relevantem Fachgebiet und Praxisfeld. So werden im schulischen Umfeld andere Begrifflichkeiten gewählt als im medizinisch psychiatrischen Bereich (Gesundheitswesen) oder aber auch in der sozialen Arbeit wie z.B. der Jugendarbeit (Stein, 2022, S.20). Auch internationale Studien benutzen ein Spektrum verschiedener Begriffe, wenn von psychischen Belastungen die Rede ist (vgl. UNICEF, 2021). Diese unterschiedliche Verwendung kann in einzelnen Lebens- und Entwicklungsphasen sowie Transitionen zu Verständnisproblemen darüber führen, was denn genau gemeint ist. Stein plädiert daher für einen Überbegriff, nämlich den Begriff der «psychischen Belastungen» als übergeordnete Kategorie und weist auf zwei Vorteile hin. Zum einen handelt es sich bei diesem um einen «unbelasteten» Begriff, der noch

in keinem Fachbereich direkt eingesetzt wird. Zum anderen geht von dieser Bezeichnung eine Offenheit aus, da sie sowohl schwerwiegende Störungen, d.h. die von der Psychiatrie und Psychotherapie als psychische Störungen beschrieben werden, wie auch mildere Phänomene umfassen kann (Stein, 2022, S. 21). Stein baut in seinem Verständnis von psychischen Belastungen auf der interaktionistischen Auffassung und Sichtweise von Verhaltensstörungen auf:

Der Begriff der psychischen Belastung birgt somit in sich einen genuin interaktionistischen Charakter, denn er stellt das Erleben von Belastung ins Zentrum, welches bedingt ist durch spezifische und individuelle Merkmale der Person, die zugleich aktuelle Situationen und Herausforderungen wahrnimmt und zu verarbeiten versucht. (Stein, 2022, S. 26)

Auch in der medizinischen Definition wird der interaktionistische Charakter, das Erleben der Person-Umwelt Interaktion, angedeutet. So definiert Steinhausen (2019) die psychische Störung wie folgt: «Eine psychische Störung bei Kindern und Jugendlichen liegt vor, wenn das Verhalten und/oder Erleben bei Berücksichtigung des Entwicklungsalters abnorm ist und/oder zu einer Beeinträchtigung führt» (Steinhausen, 2019, S. 21). Der soziale Kontext sowie die Situationsspezifität bestimmen entscheidend mit, ob ein Verhalten oder Erleben als abnorm bezeichnet wird und machen deutlich, wie wichtig die Wechselwirkungen zwischen Jugendlichem/Jugendlicher und Umfeld sind – sowohl bei der Diagnose als auch in der Therapie. Als Erklärungsansatz zu den Ursachen psychischer Störungen zieht Steinhausen das bio-psycho-soziale Modell heran und weist auf das Wechselspiel von Risiko-, Vulnerabilitäts-, kompensatorischen und Schutzfaktoren hin, die sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Person zuzuordnen sind (Steinhausen, 2019, S. 37ff). Dieser psychologische Erklärungsansatz gilt nicht nur in der Psychiatrie, sondern ist auch in der sozial- und heilpädagogischen Arbeit wichtig, da er für eine systemische Betrachtungsweise grundlegend ist. Nicht zuletzt bildet er auch die Basis des ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), welche das inklusive Denken und Handeln unterstützt und eine wichtige Handlungsgrundlage in der schulischen Förderung bildet. Das ICF-Modell verdeutlicht, dass eine heilpädagogische Diagnostik und Förderung nur dann stattfinden können, wenn eine theoretisch fundierte Auseinandersetzung mit den Barriere- und Förderfaktoren einer/s Jugendlichen erfolgt und alle Bereiche, die Lernen, Verhalten und Erleben beeinflussen, mitberücksichtigt werden (Tönnissen & Hövel, 2022).

2.1.2 Jugendliche mit sozialen Schwierigkeiten

Es besteht in der Literatur keine Begriffsdefinition in Bezug auf «Jugendliche mit sozialen Schwierigkeiten». Welche Bezeichnung jeweils benutzt wird, scheint nicht nur vom Fachgebiet, sondern auch jeweils vom Kontext und dem/r AutorIn abzuhängen. So spricht man von Jugendlichen mit Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, von sozialen bzw. psychosozialen Störungen, von Störungen des Sozialverhaltens, von Jugendlichen mit auffälligem Sozialverhalten oder aber auch von Jugendlichen mit sozio-emotionalen Entwicklungsdefiziten. Da psychische Schwierigkeiten immer auch in einen sozialen Kontext eingebettet sind, die in Wechselwirkung zueinander stehen, erscheint eine klare Abgrenzung, was unter Jugendlichen mit psychischen bzw. sozialen Schwierigkeiten zu verstehen ist, schwierig. Psychische Schwierigkeiten führen zu bestimmten, von der Norm abweichenden sozialen Verhaltensweisen. Allen Begrifflichkeiten scheint gemein, dass die soziale Kompetenz bzw. die

Entwicklung der sozialen Kompetenz beeinträchtigt ist. Unter dem Entwicklungsaspekt kann die soziale Kompetenz als ein Katalog von unterschiedlichen Entwicklungszielen definiert werden, der unter anderem die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und zum Erkennen des Stellenwerts von Freundschaften, Problemlösestrategien für soziale Interaktionen, die Entwicklung von moralischen Wertvorstellungen sowie die kommunikativen Fähigkeiten umfasst (Jugert et al., 2013, S.13). Soziale Kompetenzen treten insbesondere bei Interaktionen mit anderen zum Vorschein. Jugendliche, die über soziale Kompetenzen verfügen, geniessen eine höhere soziale Akzeptanz unter Gleichaltrigen und weisen eine erfolgreichere Laufbahn in Schul- und Beruf auf. Sie zeigen zudem Schutzfaktoren auf, die sie vor psychischen und psychosozialen Schwierigkeiten bewahren können (Jugert et al., 2013, S.12). Umgekehrt scheint mangelnde soziale Kompetenz die Entwicklung von internalisierenden wie auch externalisierenden Problemen und dissozialen Verhaltensweisen bei Jugendlichen zu begünstigen (Baving 2008, in Jugert et al., 2013, S.12).

2.1.3 Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten

Wenn in dieser Arbeit der Begriff «Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten» verwendet wird, schliesst er alle Jugendliche mit ein, die sich in einem weit gefassten Sinn als psychisch belastet fühlen und als Folge davon auch Schwierigkeiten in den sozialen Interaktionen zeigen. Diese Sichtweise berücksichtigt die Erläuterungen der vorangehenden zwei Teilkapitel und stützt sich auf drei Kernaussagen:

- Die Prävalenz von psychischen Belastungen geht weit über den Kreis medizinisch diagnostizierter Jugendlicher hinaus (siehe Kapitel 2.2: Aktuelle Zahlen zur psychischen Gesundheit).
- Psychische und soziale Schwierigkeiten sind eng miteinander verbunden und können begrifflich kaum klar getrennt werden.
- Das Verhalten und Erleben eines/r Jugendlichen ergibt sich in der Wechselwirkung mit seiner/ihrer Umwelt und kann nicht allein der Persönlichkeit des/der Jugendlichen zugeschrieben werden. Der soziale Kontext nimmt daher eine sehr wichtige Bedeutung ein, wenn es um Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten geht.
- In Anlehnung an Steins Vorschlag (2022, S. 21) erscheint die Verwendung des Oberbegriffes «Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten» für die vorliegende Arbeit sinnvoll, da er inklusiver und weniger stigmatisierend ist.

2.2 Aktuelle Zahlen zur psychischen Gesundheit

Der Grossteil der in der Medizin beschriebenen psychischen Störungen beginnt bereits im Kindes- und Jugendalter, diese bleiben jedoch häufig längere Zeit unentdeckt (Barrense-Dias, Chok & Surís, 2021). Während Kinder bis zu einem Alter von 13 Jahren gemäss internationalen Studien am häufigsten an externalisierenden Störungen, wie z.B. ADHS oder Störungen des Sozialverhaltens und Angststörungen leiden, zeigen sich im Jugendalter zunehmend depressive Störungen, Essstörungen und auch psychische Störungen durch Substanzgebrauch (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2020, S. 120-125).

Bereits diverse präpandemische Studien zeigten keine allzu erfreulichen Resultate zur psychischen Gesundheit von Jugendlichen in der Schweiz. Die HBSC-Studie zur Erfassung des Wohlbefindens von 11-15-Jährigen stellte 2018 fest, dass ca. 40 % der Befragten in den vorangegangenen sechs Monaten mehrmals wöchentlich oder täglich mindestens zwei Beschwerden physischer Natur (Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Schwindel) bzw. psychoaffektiver Natur (Traurigkeit, Gereiztheit, Einschlafschwierigkeiten, Müdigkeit, Angst und Wut) erlebt haben. Vor allem die höheren Altersgruppen berichteten häufiger von mindestens zwei chronischen Beschwerden. Müdigkeit sowie Einschlafprobleme gehörten sowohl bei Mädchen wie auch bei Jungen zu den häufigsten genannten Beschwerden (Ambord, Eichenberger & Delgrande Jordan, 2020, S. 11).

Die Zahl der ambulanten und stationären psychiatrischen Leistungen verzeichneten in den letzten zehn Jahren insbesondere bei Kindern und Jugendlichen einen beachtlichen Anstieg. Zwischen 2012 und 2018 nahm die Zahl der jungen PatientInnen bis 18 Jahre in psychiatrisch-psychotherapeutischen Praxen um ca. 43% zu (Schuler, Tuch & Peter, 2020). Dieser Anstieg setzte sich in den darauffolgenden Jahren fort. Die Zunahme der Hospitalisierungen bei Kindern und Jugendlichen mit affektiven Störungen war im Jahr 2021 so gross wie noch nie seit 2012 (Schuler et al., 2023, S. 7). Eine Studie der UNICEF von 2021 und die im November 2023 erschienene Schweizerische Gesundheitsbefragung von 2022 bestätigen die besorgniserregenden Zahlen. Obwohl die Mehrheit der befragten 14- bis 19-Jährigen in der Schweiz und in Liechtenstein ihren Gesundheitszustand als gut bis sehr gut beurteilten, gab dennoch ein Drittel der Befragten an, von psychischen Problemen wie Anzeichen einer Depression oder Angststörungen betroffen zu sein (Barrense-Dias et al., 2021). Ebenso viele berichteten über ein geringes Selbstwertgefühl. Bei den 15- bis 24-Jährigen stieg das Gefühl der Einsamkeit in den letzten fünf Jahren von 4% (2017) auf beachtliche 10% (2022) und auch der Anteil von jungen Frauen im Alter von 15-24 Jahren mit psychischen Schwierigkeiten erfuhr einen markanten Anstieg von 19% (2017) auf 29% (2022) (Bundesamt für Statistik BFS, 2023a).

2.3 Risiko und Schutzfaktoren

Die psychische Gesundheit von Jugendlichen wird von verschiedenen internen und externen Faktoren beeinflusst und stellt die Heranwachsenden vor vielfältige zu bewältigende Herausforderungen. Gerade deshalb nimmt die Ermittlung der Risiko- und Schutzfaktoren in der Literatur und in etlichen Studien viel Platz ein. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht dieser Faktoren, die für die psychische Gesundheit von Jugendlichen von Bedeutung sind. Berücksichtigt wurden diverse Studien und Forschungsberichte (Ambord et al., 2020; Amstad et al., 2022; Barrense-Dias et al., 2021; Gesundheitsförderung Schweiz 2023a, 2023b; Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2020; Wyss & Keller, 2020) wie auch die medizinisch-psychiatrisch geprägten Erkenntnisse von Steinhausen (2019).

Die Aufstellung wurde entlang des bio-psycho-sozialen Modells vorgenommen. Sie hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll aber die Vielzahl der Faktoren visualisieren, die Einfluss auf die psychische Gesundheit eines/r Jugendlichen haben können. Dieses Modell gilt als ein allgemein akzeptiertes Erklärungsmodell für die Entstehung psychischer Störungen (Steinhausen, 2019, S. 37-39). Der Grundgedanke des Modells besteht darin, dass biologisch-organische, psychische sowie auch die sozialen Bedingungen in sich kontinuierlich verändernden Wechselbeziehungen stehen.

Tabelle 1: Psychische Gesundheit von Jugendlichen – Risiko- und Schutzfaktoren

Biologische / körperliche Dimension	
Risikofaktoren	Schutzfaktoren
<ul style="list-style-type: none"> • genetische Prädisposition • körperliche Erkrankungen • chronische Leiden • Geschlecht (je nach Krankheitsbild) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesundheit • Fitness • genügend Bewegung und Schlaf • ausgewogene Ernährung • Geschlecht (je nach Krankheitsbild)
Psychische Dimension (individuelles Erleben und Verhalten, Persönlichkeitsmerkmale, Erfahrungen)	
Risikofaktoren	Schutzfaktoren
<ul style="list-style-type: none"> • individuelle Vulnerabilität • schlechte Kindheitserfahrungen • negative Lebensereignisse • negative Einstellung/Haltung • abweichende, sozial inkompetente Verhaltensweisen • negative Einstellung zur Schule/negative Schulerfahrungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Resilienz • positive Haltung, positives Temperament • Erwerb/Festigung von persönlichen Kompetenzen (z.B. Selbstwirksamkeit, Emotionsregulation, Stressbewältigung) • Erwerb/Festigung von sozialen Kompetenzen • Erwerb/Festigung von Gesundheitskompetenzen • positive Schulerfahrungen
Soziale Dimension (interpersonelle und soziale Faktoren, Umwelt), Kulturabhängigkeit.	
Risikofaktoren	Schutzfaktoren
<ul style="list-style-type: none"> • schwierige Familienverhältnisse (psychisch kranke/suchtkranke Eltern, häusliche Gewalt) • fehlende familiäre Unterstützung • fehlender Zugang zu professioneller Hilfe • tiefer sozioökonomischer Status • Migrationshintergrund • Substanzen- oder Medikamentenkonsum • Exzessiver Medienkonsum • fehlende Unterstützung seitens Schule/des weiteren Umfelds • Peers 	<ul style="list-style-type: none"> • unterstützendes familiäres Umfeld • Unterstützung seitens Schule/des weiteren Umfelds • frühzeitiger Zugang zu professioneller Hilfe • hoher sozioökonomischer Status • Verzicht auf den Konsum psychoaktiver Substanzen • Medienkompetenz • Peers

Risikofaktoren in einem Bereich können durch Schutzfaktoren in einem anderen Bereich ausgeglichen werden. Bei vielen Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten zeigen sich Probleme nicht nur im privaten, sondern auch im schulischen Kontext. Aufmerksamkeitsprobleme, Stimmungsschwankungen, Fehlzeiten und Schulabsentismus als Folge psychischer und sozialer Schwierigkeiten führen zu Leistungseinbrüchen und schulischen Schwierigkeiten. Die Studienergebnisse von Wyss und Keller (2020) zeigen, dass die Anerkennung psychischer Probleme durch Jugendliche und deren Eltern eine wesentliche Rolle spielt bei der erfolgreichen Bewältigung dieser Herausforderungen. Es besteht leider noch immer ein augenfälliges Stigma gegenüber psychischen Schwierigkeiten. Die Sensibilisierung der direkt Betroffenen, der Eltern und des Umfelds sowie das Zurverfügungstellen von niederschweligen Unterstützungsangeboten werden als wichtige Schritte beim Abbau dieser Barrieren angesehen. Die Studie hebt deutlich hervor, dass die Elternarbeit wie auch die Systemarbeit viel Aufwand bedeuten und dass die Vernetzung, die Verbesserung von Übergängen und die interprofessionelle Zusammenarbeit Verbesserungspotentiale aufweisen (Wyss & Keller, 2020).

3 Übergang Schule – Beruf

3.1 Der Berufswahlprozess und die Bedeutung der Passung

Der Übergang von der Schule in den Beruf prägt die Jugendlichen in vielerlei Hinsicht und ist bedeutsam für ihre Identitätsentwicklung. «Sie [*die Jugendlichen*] sind dabei, den Sozialisationskontext Schule zu verlassen und sich in die Arbeitswelt einzugliedern» (von Wyl, Sabatella, Zollinger & Berweiger, 2018, S. 5). Diese Zeit ist geprägt von neuen Verantwortlichkeiten, wichtigen Entscheidungen und der Notwendigkeit, sich neu zu orientieren und in der Berufswelt zurechtzufinden. Während diese Phase die Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung und beruflichen Entfaltung bietet, kann sie für Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten eine Herausforderung darstellen. Sie müssen unter Berücksichtigung ihrer Interessen, ihrer schulischen und überfachlichen Kompetenzen einen Beruf finden, der zu ihnen passt. Die persönliche Auseinandersetzung mit möglichen Widersprüchlichkeiten zwischen Wunschberuf und Realität, aber auch der Wechsel von einem strukturierten, eng begleiteten Schulsystem in die Berufsausbildung erfordern beträchtliche Anpassungsleistungen seitens der Jugendlichen. Das integrative Bildungssystem weckt zudem mögliche Erwartungen bei den Jugendlichen, welche in diesem Ausmass in der Berufsbildung noch nicht erfüllt werden können (Hofmann & Schellenberg, 2019, S. 196).

Eine erfolgreich absolvierte Berufsausbildung kann prognostisch als ein bedeutender Faktor für das langfristige Bestehen im Arbeitsmarkt angesehen werden. Dass im Gegensatz dazu eine fehlende Berufsausbildung einen bedeutenden Risikofaktor darstellt für Arbeitslosigkeit, psychische und soziale Schwierigkeiten und für Invalidität ist nicht von der Hand zu weisen (Schmocker et al., 2022, S. 10).

Die geeignete Berufswahl stellt vor allem bei vulnerablen Jugendlichen die Bedeutung der Berufswahlvorbereitung ins Zentrum der Betrachtung. In der Schweiz werden diverse Personenkreise in die Berufswahlvorbereitung involviert. Dies können neben der Klassenlehrperson weitere Fachlehrpersonen, HeilpädagogInnen oder auch BerufskoordinatorInnen sein. Bei Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten können zusätzlich Schulsozialarbeit, Case Management Berufsbildung, IV-Berufsberatung, Job Coaches und andere Stellen involviert sein. Der Berufsfindungsprozess läuft grundsätzlich bei allen Jugendlichen, mit und ohne Beeinträchtigung, ähnlich ab (Schellenberg, Studer & Hofmann, 2022, S. 500). Während die Berufswahlbereitschaft bei aktiven und selbstbewussten Jugendlichen jedoch ausgeprägter ist und diese positiv mit der Lebenszufriedenheit korreliert, zeigt sich eine negative Korrelation mit psychischen Krankheiten (Marciniak, Steiner & Hirsch, 2019). Auf dem Weg zu einer erfolgreichen Berufsbildung kommt daher der Passung, d.h. der «Kongruenz der Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse der Person und der beruflichen Umwelt» (von Wyl et al., 2018, S. 4), eine wichtige Bedeutung zu und kann als wesentliches Ziel der beruflichen Sozialisation angesehen werden (ebd.). Nägele, Frey und Neuenschwander (2017) betonen zudem die Bedeutung der wahrgenommenen Passung für die Berufsfindung und Berufsentwicklung. Sie stellen fest, dass «die Selbsteinschätzung, ob man sich im passenden Beruf oder der passenden Ausbildung befindet, einen sehr grossen Einfluss auf die Zufriedenheit und die Verbundenheit mit dem Beruf hat» (Nägele et al., 2017, S. 195). Auch Egloff und Jungo (2015) bekräftigen die Bedeutung der Passung für den Berufsfindungsprozess. In ihrem Pyramidenmodell der Berufswahlbereitschaft zeigen sie, wie neben den Personen-

und Umweltfaktoren die Passung als wichtiger Entwicklungsschritt den Berufsfindungsprozess beeinflusst. Auf dieser Ebene erfolgt der Abgleich des eigenen Selbstbilds mit den möglichen Berufsfeldern und Berufen, eine persönlich nachvollziehbare Priorisierung, die schliesslich zu einer Entscheidung für die Berufswahl führt (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Das Pyramidenmodell der Berufswahlbereitschaft (Egloff & Jungo, 2015, S. 143)

Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten haben insgesamt erswertere Bedingungen beim Durchlaufen des Berufsfindungsprozesses. Ihre gesundheitliche Situation kann nicht nur die Entwicklung ihrer für das Selbstbild wichtigen Personenfaktoren beeinflussen, sie wirken sich auch hinderlich aus bei der Berufserkundung und beim Sammeln erster Erfahrungen in der Arbeits- und Berufswelt. Dass als Folge davon die Passung eine Herausforderung sein kann, erscheint nachvollziehbar.

3.2 Gesetzliche Rahmenbedingung – die Weiterentwicklung der IV

In den letzten 20 Jahren ist die Invalidisierung von jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren stark angestiegen. Die Anzahl der RentenbezügerInnen hat sich zwischen 2002 und 2022 mehr als verdoppelt (BFS 2023b). Abgesehen davon, dass dies mit grossen finanziellen Belastungen für Staat und Gesellschaft als Ganzes verbunden ist, bedeutet es für die betroffenen jungen Menschen, dass sie schon früh in ihrem Leben an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Während sich Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten während der obligatorischen Schulzeit noch in einem geschützten «Rahmen» bewegen, müssen sie im Übergang in die Berufsausbildung viel Eigenverantwortung übernehmen - im Gegensatz zur Schulpflicht besteht nämlich keine Berufsausbildungspflicht. Bei fehlender Anschlusslösung für eine Berufsausbildung und unklarem Unterstützungsbedarf sind die Jugendlichen sich selbst überlassen.

Die Invaliditätsversicherung nimmt in der Schweiz für Menschen mit einer Beeinträchtigung eine wichtige Rolle ein. Mit der Weiterentwicklung der IV, die per 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist, wurde

dies nun auch auf Jugendliche mit psychischen Erkrankungen ausgeweitet. Ein besonderer Fokus galt diesbezüglich dem Übergang von der Schule in die Berufsbildung mit dem erhofften Ziel, die Chancen einer Eingliederung im ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen. Der neue Gesetzestext erkennt an, dass eine frühzeitige Intervention und Unterstützung langfristig erfolgreicher sind, sowohl persönlich für die Jugendlichen als auch gesellschaftlich. Mit der Weiterentwicklung der IV wurden für Jugendliche mit psychischen Erkrankungen neu folgende Massnahmen eingeführt (Bundesamt für Sozialversicherungen, 2021):

- Erhöhte Ausrichtung der erstmaligen beruflichen Ausbildung (EbA) auf eine spätere Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt
- Die Ausweitung der Früherfassung auf Jugendliche ab 13 Jahren
- Ausweitung der Frühinterventionsmassnahmen auf Jugendliche ab 13 Jahren (die Berufsberatung und Arbeitsvermittlung bzw. Ausbildungsplatzsuche stehen im Vordergrund)
- Beratung und Begleitung von Jugendlichen wie auch Fachpersonen aus dem Bereich Schule und Ausbildung
- Unterstützung im Rahmen der Berufsberatung
- Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote
- Möglichkeit der Mitfinanzierung der Personalkosten eines Case Managements Berufsbildung oder einer anderen ähnlichen kantonalen Stelle durch die IV
- Ausweitung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche unter 25 Jahren (niederschwellige, auf die erstmalige berufliche Ausbildung vorbereitende Massnahmen für Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit, zum Aufbau und zur Stabilisierung von Präsenz- und Leistungsfähigkeit sowie der Persönlichkeit)
- Zurverfügungstellung von vorbereitenden Massnahmen zur Vorbereitung auf eine EbA und als Unterstützung nach einem Unter- oder Abbruch einer EbA

Anspruch auf diese Leistungen der IV haben Jugendliche mit psychiatrisch diagnostizierten Erkrankungen. In welchem Umfang diese Neuerungen in der Praxis umgesetzt worden sind und welche Wirkung sie bereits zeigen, scheint unklar. Die IV hat ein Forschungsprogramm initiiert, welches die Weiterentwicklung der IV evaluieren wird. Die Zusammenarbeit zwischen den IV-Stellen und den jeweiligen Fachpersonen aus Schule und Ausbildung wird ebenfalls Teil der Evaluation sein. Erste Ergebnisse in Form eines Zwischenberichts werden im Mai 2024 erwartet.

3.3 Die berufliche Grundbildung in der Schweiz

Die Schweiz verfügt über ein international anerkanntes und höchst erfolgreiches duales Bildungssystem. Dies zeigt sich am hohen Anteil junger Erwachsener mit einem Abschluss auf der Sekundarstufe II, der seit einigen Jahren ca. 90% beträgt (2020: 91.4%), und an der tiefen Jugendarbeitslosigkeit von 2% (BFS, 2022). Rund zwei Drittel der Abschlüsse auf Sekundarstufe II entfallen dabei auf die berufliche Grundbildung, 26% auf die allgemeinbildende Ausbildung, die restlichen 9% bleiben bis zum Alter von 25 Jahren ohne Abschluss. Vergewenwärtigt man sich das im Jahr 2004 gesetzte Ziel der Berufsbildungspolitik, bis 2015 eine Erhöhung der Abschlussquote auf 95% zu erreichen, scheint das

jetzige System trotz vieler bereits unternommener Reformen weiterhin einiger Anpassungen zu bedürfen. Noch immer erleben rund 20% der Lernenden einen Lehrabbruch und damit einhergehend erste negative Erfahrungen im Arbeitsmarkt, welche sich wiederum negativ auf eine nachhaltige berufliche Integration auswirken (BFS, 2022). Gerade Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten sind diesbezüglich einem erhöhten Risiko ausgesetzt.

Das Schweizer Ausbildungssystem geht auf verschiedenen Ebenen auf die Bedürfnisse von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen, so auch von Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten, ein. Mit der in der Berufsbildungsforschung etablierten Sichtweise in eine Makro-, Meso- und Mikroebene lässt sich gut aufzeigen, wo und in welchem Umfang das Schweizer Bildungssystem auf besondere Bedürfnisse von Jugendlichen eingeht (Miesera, Kimmelman, Pool Maag & Moser, 2022, S. 60-64). Die drei Ebenen lassen sich im Kontext dieser Arbeit wie folgt beschreiben:

- Die Makroebene umfasst die Ebene des Schweizer Berufsbildungssystems. Sie beinhaltet das berufliche Ausbildungssystem mit den bestehenden formalen Strukturen und Formaten, die vom Staat etabliert worden sind, um auf die Anforderungen von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen einzugehen. Dieser Ebene sind der EBA-Lehrgang (Kapitel 3.3.1) sowie die formal angebotenen und vielfältigen Übergangs- bzw. Brückenangebote zuzuordnen (Kapitel 3.3.2).
- Die Mesoebene zielt auf die Ebene der Berufsbildungsinstitutionen, die Ausgestaltung der Massnahmen unterliegt den Institutionen. Sie beinhaltet angepasste Ausbildungsformate, welche zum Ziel haben, Bildungshürden mittels non-formaler Ausbildungsgänge abzubauen (Kapitel 3.3.3) und individuelle Begleitung zu ermöglichen (Kapitel 3.3.4).
- Die Mikroebene befasst sich mit der Ebene des Lehrens und Lernens. Diese Ebene beschäftigt sich mit den Interaktionen zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern, d.h. mit didaktischen Umsetzungsmöglichkeiten und zielgruppenorientierter Förderung. Dazu gehören angepasste Lehr- und Lernarrangements, Massnahmen zur Umsetzung inklusiver Didaktik, spezifische Stütz- und Förderkurssysteme, etc. Im Rahmen dieser Masterarbeit wird auf diese Ebene nicht näher eingegangen.

Welche effektiven Massnahmen zur Inklusion Jugendlicher mit besonderen Bedürfnissen im Schweizer Bildungssystem umgesetzt wurden, zeigen die nächsten drei Teilkapitel auf. Es werden dabei diejenigen Massnahmen in den Blick genommen, von denen Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten besonders profitieren können.

3.3.1 Der EBA-Lehrgang

In der Schweiz existiert auf der Makroebene mit dem EBA-Lehrgang ein zertifiziertes Ausbildungsprogramm, das etabliert wurde, um die Inklusion von beeinträchtigten Jugendlichen zu fördern. Finden Jugendliche keine Berufsausbildung im Bereich der drei- und vierjährigen EFZ-Lehrgänge, kann die zweijährige Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) eine mögliche Alternative darstellen. Sie wurde mit dem Ziel gestaltet, die Arbeitsmarktfähigkeit und Durchlässigkeit zu weiterführenden Ausbildungen zu erhöhen. Es sollte Jugendlichen die Möglichkeit gegeben werden, mit einem niederschweligen Angebot den direkten Zugang zum Berufsbildungssystem zu finden. Seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 2004 scheint sich dieses Ausbildungsformat gut etabliert zu haben. Die Ausbildung richtet sich

an Jugendliche mit vorwiegend praktischen Fertigkeiten und schulischen Schwierigkeiten. Schweizweit gibt es ca. 60 EBA-Berufe in zahlreichen Berufsfeldern. Es besteht im Grundsatz die Möglichkeit der Durchlässigkeit und des Aufstiegs in eine EFZ-Ausbildung. Die Studie von Hofmann, Häfeli und Müller (2019) zeigte jedoch auf, dass der direkte Zugang zum Berufsbildungssystem und die erwünschte Durchlässigkeit in der Praxis unterschiedlich erfolgen. Mehr als zwei Drittel der Befragten, die sich in einer EBA-Ausbildung befanden, fanden nicht direkt, sondern via Zwischenlösungen den Einstieg in die Ausbildung. Übergangsangebote sind offenbar auch bei der EBA-Ausbildung als kompensatorische Funktion notwendig. Die Durchlässigkeit scheint mit gut 30% hoch und auch der Einstieg in das zweite EFZ-Ausbildungsjahr ist als positiv zu werten. Die Akzeptanz ist aber auch nach über 15 Jahren sowohl von betrieblicher Seite als auch bei den Jugendlichen und ihren Eltern nicht durchgehend vorhanden (Hofmann et al., 2019, S. 21-25).

⇒ Die EBA-Ausbildung nimmt nicht speziell Rücksicht auf Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten. Die kurze Ausbildungsdauer und die niedrigeren Anforderungen können aber betroffenen Jugendlichen helfen, eine Erstausbildung erfolgreich zu beenden. Die Durchlässigkeit ermöglicht zudem, in einer späteren Phase weitere Ausbildungsschritte in Angriff zu nehmen.

3.3.2 Übergangsangebote

Nach der obligatorischen Schulzeit tritt die Mehrheit der Jugendlichen auf direktem Weg in eine anerkannte Ausbildung auf der Sekundarstufe II über. Während knapp die Hälfte der Schulabsolventen eine berufliche Grundbildung startet, ca. ein Drittel eine Ausbildung an einer gymnasialen Maturitätsschule oder einer Fachmittelschule beginnen, besuchen ca. 10% eine Übergangsausbildung (SKBF 2023, S. 113). Die restlichen 8% treten nicht sofort in die Sekundarstufe II über. Finden Jugendliche keine Anschlusslösung nach der obligatorischen Schulzeit, können die zurzeit sehr vielfältigen Übergangsangebote in der Schweiz eine gute temporäre Lösung bieten. Insgesamt lässt sich ein langfristig steigender Trend bei der Zahl der Jugendlichen, die ein Übergangsangebot in Anspruch nehmen, erkennen (ebd., S. 114). Die eigentliche Wirksamkeit zeigt ein gemischtes Ergebnis. Während Jugendliche nach einer Übergangslösung erfolgreichere Bildungswege einschlagen als Gleichaltrige, die nach der obligatorischen Schulzeit keine Ausbildung beginnen, bringen Übergangslösungen im Vergleich zum direkten Einstieg in die Sekundarstufe II auch einige Nachteile mit sich. So wählen diese Jugendlichen im Durchschnitt eine Lehrstelle mit einem tieferen Anspruchsprofil als diejenigen, die direkt eintreten. Zudem erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Ausbildungsabbruches leicht (ebd., S. 114-115).

Der Begriff Übergangsangebote, auch Zwischenlösungen oder Brückenangebote genannt, subsumiert eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote, um die Zeit bei der Suche nach einer allgemeinen oder beruflichen Ausbildung zu überbrücken. Es gibt keine schweizweit einheitliche Definition dieser Übergangsangebote. Die meisten Angebote sind auf ein Jahr beschränkt, die Inhalte und Wochenstrukturen variieren. Grundsätzlich können Übergangsangebote verschiedene Funktionen innehaben. Wenn es um die Behebung von schulischen Defiziten im Hinblick auf die berufliche Grundbildung geht, wird von einer Kompensationsfunktion gesprochen. Steht die Entscheidungshilfe bei der Wahl der beruflichen Orientierung im Fokus, nimmt das Angebot eine Orientierungs- bzw. Berufswahlfunktion wahr. Letztlich

nimmt eine Zwischenlösung aber häufig eine Pufferfunktion ein, weil Jugendliche keine passende Lösung gefunden haben und die Wartezeit überbrückt werden muss (Meyer 2003, in Annen et al., 2010, S. 116).

Vor allem bekannt sind die öffentlich angebotenen Brückenangebote in Form des Berufsvorbereitungsjahrs (BVJ). Im Kanton Zürich gibt es zehn öffentliche, regionale Zentren, welche interessierten Jugendlichen Unterstützung und Hilfe in Bezug auf das Berufsvorbereitungsjahr anbieten (BVJ-ZH, 2024). Jugendliche, die von diesem Angebot profitieren möchten, müssen über individuelle Bildungsdefizite und/oder fehlende oder ungenügende Berufswahlkompetenzen verfügen. Neben diesen inhaltlichen müssen auch einige formale Zulassungskriterien erfüllt sein (BVJ-ZH, 2024). In der Regel bieten die regionalen Stellen für Berufsvorbereitungsjahre des Kantons Zürich vier unterschiedliche Formen des BVJ an, die je nach Region leicht variieren können. Je nach Ausgangslage der Jugendlichen gewichten die Angebote die schulischen, berufsvorbereitenden und praktischen Tätigkeiten unterschiedlich (Kanton Zürich, 2024a). Tabelle 2 zeigt einen entsprechenden Überblick der BVJ-Angebote im Kanton Zürich.

Tabelle 2: Berufsvorbereitungsjahr des Kt. Zürich: Überblick der vier unterschiedlichen Formen (Kanton Zürich, 2024a)

	Ausgangslage	Angebot	Programm
Schulisches BVJ	<ul style="list-style-type: none"> Berufswahl klären Wissenslücken schliessen 	<ul style="list-style-type: none"> Hilfe bei Berufsfindung Unterstützung bei Lehrstellensuche Vertiefung allg. Schulstoff Wissen zu Berufsbranchen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tage Schule, davon 20–40% praktische Ausbildung Schnupperpraktika Berufseinblicke in Werkstätten
Praktisches BVJ	<ul style="list-style-type: none"> Keine passende Lehrstelle gefunden Notwendige Reife noch nicht (vollständig) erreicht 	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung auf Berufsziel bzw. Berufsfeld Unterstützung bei Lehrstellensuche Einblicke in Arbeitswelt Üben praktischer Fertigkeiten Hilfe im schulischen, sozialen Bereich 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tage Schule, davon 40–60% praktische Ausbildung Schnupperpraktika Praktische Tätigkeit in Werkstätten
Betriebliches BVJ	<ul style="list-style-type: none"> Keine passende Lehrstelle gefunden Im schulischen und sozialen Bereich keine oder nur wenig Hilfe nötig 	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung auf Berufsziel bzw. Berufsfeld Unterstützung bei Lehrstellensuche Erste Arbeitserfahrungen im Betrieb Anwenden praktischer Fertigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> 1-2 Tage Schule (auf Stufe Sek I) 3–4 Tage Einsatz im Betrieb (70–80%)
Integrationsorientiertes BVJ	<ul style="list-style-type: none"> Jugendliche, die noch nicht lange in der Schweiz leben und noch nicht gut Deutsch sprechen 	<ul style="list-style-type: none"> Vertiefung Deutschkenntnisse und allgemeiner Schulstoff Berufswelt, Kultur und Gesellschaft kennenlernen Unterstützung bei Berufswahl und Lehrstellensuche 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tage Schule, Fokus Deutsch, davon 20–40% praktische Ausbildung Schnupperpraktika Berufseinblicke in Werkstätten

Seit 2021 läuft ein Pilotprojekt, das Berufsvorbereitungsjahr plus (BVJplus), welches sich an integrativ beschulte Sonderschülerinnen und -schüler richtet. Diese erhalten während ihres Berufsvorbereitungsjahrs zusätzlich zwei Stunden pro Woche individuelles Coaching. Nach Abschluss einer ersten Pilotphase wurde die zweite Pilotphase auf die beiden Schuljahre 2023/24 und 2024/25 befristet. Die

Evaluation der ersten Phase zeigte auf, dass ein individuelles Coaching während des Brückenangebots von allen Parteien als positiv bewertet wurde, aber auch die Frage aufgeworfen wurde, ob zwei Stunden Coaching wirklich ausreichen. Die Zusammenarbeit der involvierten Parteien und die Klärung der Verantwortlichkeiten wurden als verbesserungswürdig angesehen. Neben den schulischen Inhalten wurde auch die Arbeit mit den Jugendlichen an ihren individuellen Risikofaktoren und Problemfeldern als wichtig erachtet (Schellenberg & Hofmann, 2022).

Die Vorlehre ist ebenfalls ein öffentliches Übergangsangebot, das von den kantonalen Berufsfachschulen des Kantons Zürich unterstützt wird. Es ermöglicht Jugendlichen, die noch keine Lehrstelle gefunden haben, während eines Jahres ihre schulischen Defizite zu beheben, um den Einstieg in die Berufslehre zu erleichtern. Während der/die Jugendliche in diesem Angebot dreieinhalb bis vier Tage pro Woche in einem Betrieb arbeitet, besucht er/sie während ein bis eineinhalb Tage die Berufsfachschule. Der/die Jugendliche ist für das Finden des Vorlehrbetriebs verantwortlich. Der Lehrbetrieb verpflichtet sich mit der Unterzeichnung des Vorlehrvertrags, dem/der Lernenden einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen, wenn diese/r sich im Vorlehrjahr bewährt und schulisch wie praktisch überzeugt hat (Kanton Zürich, 2024a).

Für Jugendliche mit kognitiver Beeinträchtigung und besonderem Förderbedarf bietet die Sonderschulung 15plus mit öffentlichen und privaten Angeboten eine verlängerte Sonderschulung bis zum Alter von 20 Jahren.

Neben den erwähnten kantonalen Angeboten gibt es auch private berufsvorbereitende Brückenangebote mit ähnlichen Angeboten sowie weitere niederschwellige Zwischenlösungen, wie das Motivationssemester, diverse Praktika sowie Sprachkurse und Au-Pair-Aufenthalte, die ebenfalls unter dem Begriff Übergangsangebote bzw. Brückenangebote subsumiert werden (Kanton Zürich, Brückenangebote, 2024).

In Bezug auf Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten ist an dieser Stelle das von Innosuisse seit 2020 geförderte wissenschaftsbasierte Projekt der ZHAW «inklusiv plus» erwähnenswert. Dieses plant die Einführung eines neuen Therapieangebots für psychisch belastete Jugendliche in bestehende Brückenangebote. Nach einer ersten Projektphase ist eine Erprobung und Implementierung dieses Therapieangebots in sechs weiteren Brückenangeboten in verschiedenen Kantonen vorgesehen (ZHAW, 2023).

Barth und Angst führten 2018 eine Studie durch, um die psychische Gesundheit von Jugendlichen in Brückenangeboten zu untersuchen. Ihre Analyse zeigte, dass Brückenangebote eine bedeutende Rolle in der Früherkennung und -intervention von psychischen Schwierigkeiten spielen könnten, aber leider noch zu wenig genutzt werden. Die Studie machte auch deutlich, dass sowohl in der Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den diversen Personen und Institutionen wie auch in der damit einhergehenden notwendigen Abgrenzung der Verantwortlichkeiten klarer Weiterentwicklungsbedarf besteht (ebd., S. 85-88).

- ⇒ Die gängigen Brückenangebote beinhalten wenige bis kaum integrierte Massnahmen für Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten. Während diese Angebote berufliche und schulische Defizite auffangen, werden Probleme auf persönlicher oder familiärer Ebene nicht explizit berücksichtigt.
- ⇒ Obwohl keine detaillierte Analyse gemacht wurde, hat die Beschäftigung mit dem Thema im Rahmen dieser Masterarbeit ergeben, dass es zur Zeit kaum Initiativen und Angebote gibt, die sich zum Ziel gesetzt haben, Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten mithilfe spezifischer Angebote innerhalb eines Brückenangebots zu unterstützen.

3.3.3 Angepasste (non-formale) Ausbildungsformate

Für Jugendliche, die keinen Zugang zu einem EFZ- oder EBA-Lehrgang gefunden haben, besteht die Möglichkeit einer niederschweligen ein- oder zweijährigen IV-Anlehre oder einer Praktischen Ausbildung nach INSOS (PrA), welche vom Branchenverband der Dienstleister für Menschen mit Behinderung als niederschwelliges Berufsbildungsangebot etabliert worden ist. Bei der PrA handelt es sich um eine zweijährige Ausbildung, welche eine Verfügung der Invalidenversicherung voraussetzt und sowohl im ersten wie auch im zweiten Arbeitsmarkt gemacht werden kann. Sie kann als Weiterentwicklung der IV-Anlehre angesehen werden. Diese Ausbildung wird aktuell in ca. 80 Berufen angeboten und es bestehen schweizweit ca. 280 Ausbildungsbetriebe mit ca. 1700 Lernenden in Ausbildung (INSOS, 2022). Trotz ihres non-formalen Formats ermöglicht diese Ausbildung eine gewisse Mobilität nach oben. So fanden 2021 37% der AbsolventInnen dieses Ausbildungsgangs eine Anschlusslösung im zweiten Arbeitsmarkt, 29% im ersten Arbeitsmarkt und 17% einen Einstieg in einen EBA-Lehrgang (ebd.). Ein «individueller Kompetenznachweis» attestiert den Jugendlichen ihre während der Ausbildung gewonnenen Kompetenzen, und zwar sowohl in fachlicher als auch methodischer und sozialer Hinsicht (Hofmann & Schellenberg, 2019, S. 209). Untersuchungen zeigen, dass die PrA-Ausbildung ähnlich wie der EBA-Lehrgang in der Öffentlichkeit noch nicht die gewünschte Akzeptanz erhält (Hofmann et al., 2020, S. 43).

- ⇒ Die IV-Anlehre sowie die PrA-Ausbildung können bei Mehrfachbeeinträchtigungen auch Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten einen möglichen Einstieg in die Berufsausbildung bieten.

3.3.4 Individuelle Begleitung

Auf der Mesoebene nimmt für Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten die individuelle Begleitung innerhalb bestehender Ausbildungssysteme eine zentrale Bedeutung ein. In den letzten 20 Jahren wurden vor allem in diesem Bereich vielfältige Massnahmen umgesetzt. Besonders hervorzuheben ist die Supported Education, bei der Jugendliche während ihrer Berufsausbildung im ersten Arbeitsmarkt eine individuelle Begleitung durch einen Job Coach erhalten. In den USA, woher dieser Ansatz stammt, wurden diese Erfahrungen unter dem Slogan «first place, then train» zum Ausdruck gebracht. Auf Platzierungen und Berufserfahrungen in geschützten Einrichtungen soll verzichtet werden. Im Fokus stehen vielmehr die gezielte Vermittlung und Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt, die eine erfolgreiche berufliche und soziale Integration fördern sollen (Hofmann & Schellenberg, 2019, S. 203).

Obwohl das aktuelle Angebot sehr heterogen ist, kann als gemeinsamer Nenner die enge Begleitung durch eine Vielzahl von Personen genannt werden, die als zusätzliches Unterstützungsnetz dienen (z.B. Eltern, Arbeitgebende, Lehrpersonen, IV-Beratende, therapeutisches Fachpersonal, etc.). Zahlreiche Institutionen bieten die Supported Education an. Die Finanzierung erfolgt in der Regel durch die IV. Dem Forschungsbericht von Sabatella und von Wyl (2017, S. 10) ist zu entnehmen, dass der Job Coach als grosse Unterstützung anerkannt wird. Er hat die wichtige Rolle, die Zusammenarbeit und Koordination der verschiedenen involvierten Stellen und Personen sicherzustellen. Forschungsergebnisse in der Schweiz konnten die Vorteile dieses Modells gut darlegen. Sie zeigen aber auch deutlich die Notwendigkeit bestimmter Rahmenbedingungen auf, ohne die eine erfolgreiche Umsetzung erschwert wird. Dazu gehört z.B., dass genügend Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung der Vorgesetzten und des Teams im Betrieb vorhanden sind.

Eine weitere Möglichkeit der Unterstützung können Jugendliche während ihres EBA-Lehrgangs erhalten, und zwar in Form einer fachkundigen individuellen Begleitung (fiB). Diese Begleitung hat zum Ziel, nicht nur schulische, sondern auch andere bildungsrelevante Aspekte wie Konflikte im Betrieb, Schwierigkeiten in der Familie, gesundheitliche Probleme etc. miteinzubeziehen. Die Begleitung soll, wo möglich, Lehrabbrüche ohne sinnvolle Anschlusslösungen verhindern. Die Umsetzungsmodelle dieser Begleitung sind kantonale sehr unterschiedlich. Während bei gewissen die Umsetzung auf kantonaler Ebene erfolgt, haben andere die fiB an die Schulen delegiert oder führen ein Mischmodell. Im letzteren Fall übernehmen die Berufsfachschulen die schulische Unterstützung, während eine kantonale Stelle die Jugendlichen auf betrieblicher und individueller Ebene begleitet (Stern & von Dach, 2018, S. 6). Im Kanton Zürich werden das Rahmenkonzept, das Kompetenzprofil und die Ausführungsbestimmungen vom Kanton definiert, während die Berufsfachschulen die fiB in ihren Schulkonzepten ausdifferenzieren und durchführen. Die schulische Umsetzung erfolgt als integrative, teilintegrative oder ergänzende Lernbegleitung (ebd., S. 108). Quantitativ konnte die Wirksamkeit der fiB leider noch nicht belegt werden (ebd., S. 82). In der Praxis zeigte sich, dass die Rolle der ausserschulischen Begleitung noch genauer geklärt werden muss. Die fiB scheint noch wenig bekannt und wird nicht umfassend angewendet (Hofmann et al., 2020, S. 43).

Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten haben die Möglichkeit, während ihrer EFZ- oder EBA-Ausbildung von einem Job Coach, der kantonalen Case Management Berufsbildung oder einem/einer IV-BerufsberaterIn unterstützt zu werden. Hierzu müssen die Jugendlichen ihre Ausbildung nicht zwingend im ersten Arbeitsmarkt angetreten haben, wie dies beim Supported Education Modell der Fall ist. Die Abgrenzung zum Supported Education Modell scheint dennoch nicht immer trennscharf möglich. Der Koordination der unterschiedlichen Massnahmen und diversen involvierten Stellen kommt auch hier eine grosse Bedeutung zu. Die Voraussetzungen für den Erhalt einer individuellen Begleitung wie auch die Finanzierung variieren je nach Form und Anbieter. Unterschiede zeigen sich auch auf kantonaler Ebene. Der Kanton Zürich bietet mit dem Angebot «Casemanagement Netz2» eine Begleitung an, die Jugendliche beim Abschluss auf Sekundarstufe II unterstützt. Bei diesen Jugendlichen müssen Mehrfachproblematiken vorhanden sein und die Anmeldung bedingt eine vorgängige Fallbesprechung zwischen Netz2 und einer der bereits involvierten Fachstellen (z.B. biz, kjz, SSA, IV, RAV etc.). Bei Jugendlichen mit einer IV-Anmeldung besteht die Möglichkeit eines spezifischen Case

Management Angebots (Kanton Zürich, 2024b). Da immer mehrere Stellen bei der Umsetzung einer individuellen Begleitung notwendig sind (betroffene/r Jugendliche/r, Eltern, Betrieb, Schule, finanzierende Stelle wie Gemeinde, IV-Stelle, etc.), steigen die Komplexität, der Koordinationsaufwand und die Notwendigkeit einer kompetenten interprofessionellen Zusammenarbeit.

Dass eine spezifische Begleitung bzw. Beratung, welche über die fiB für EBA-Lernende hinausgeht, auch in Berufsfachschulen integriert werden kann, zeigt das Angebot der Fachstelle «kabel» des Kantons Zürich. Das niederschwellige Beratungsangebot unterstützt Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen vor Ort in einigen Berufsfachschulen. Diese Leistungen werden von den Beteiligten als wirksam wahrgenommen und haben eine breite Akzeptanz. Die Evaluation des Projekts «kabel an Berufsfachschulen im Kanton Zürich (2018-2021)» verdeutlicht den Beratungsbedarf der Lernenden im ersten und zweiten Jahr. Die durchgeführten Beratungssanlässe waren zu 60% berufsbezogen, 15% schulbezogen, fanden zu 15% aufgrund privater und familiärer Probleme und zu 10% aufgrund gesundheitlicher Belastungen statt. Es zeigte sich, dass überdurchschnittlich viele der Beratung suchenden Jugendlichen über psychische Schwierigkeiten berichteten. Die Analyse des Projekts verdeutlichte den Bedarf eines kontinuierlichen, fallbezogenen Case-Managements und einer verstärkten interinstitutionellen Zusammenarbeit (Pool Maag, 2022).

Die positive Wirkung eines Berufseinstiegscoachings und einer Begleitung während des ersten Ausbildungsjahrs konnte auch im Kooperationsprojekt Non-Stop gezeigt werden. Dieses Projekt, welches von 2016-2020 im Kanton Zürich durchgeführt wurde, bot 254 Jugendlichen der Sekundarstufen des Niveaus B und C mit Migrationshintergrund wöchentliches Berufseinstiegscoaching, Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsbetrieb sowie Begleitung während der Probezeit und dem ersten Ausbildungsjahr an. Das Ziel des Projekts war es, mit diesen Unterstützungsmassnahmen die Chancen auf den Direkteinstieg aufgrund schulischer, sozialer oder sprachlicher Schwierigkeiten zu verbessern und wo nötig in der ersten Phase der Berufsausbildung zu begleiten. Die Evaluation dieses Projekts ergab, dass diese Form als effektive und im Verhältnis zu ihrer Wirkung kostengünstige Ergänzung angesehen werden und bestehende Unterstützungsleistungen im Übergang von der Schule zum Beruf entlasten kann (Pool Maag & Jäger, 2020). Aufgrund fehlender Finanzierung erfolgte keine Weiterführung des Projekts.

- ⇒ Es existieren bereits viele verschiedene Formen der individuellen Begleitung, von denen auch Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten profitieren können, auch wenn sie nicht spezifisch auf sie ausgerichtet sind.
- ⇒ Eine Marktanalyse, die einen guten Überblick über alle vorhandenen Begleitungsangebote und deren Wirksamkeit bietet, scheint zu fehlen.
- ⇒ Gemeinsam für alle Formen der individuellen Begleitung ist die wichtige Rolle der interprofessionellen Zusammenarbeit und die Klärung der Rollen und Verantwortlichkeiten der beteiligten Parteien, die sich in der praktischen Umsetzung als herausfordernd erweist.
- ⇒ Es bleibt offen, ob die betroffenen Jugendlichen über das Wissen um die zur Verfügung stehenden Unterstützungsmassnahmen verfügen und Zugang dazu haben.

3.4 Brückenangebot Üeins der Stiftung Märtplatz

Das Brückenangebot Üeins der Stiftung Märtplatz richtet sich an Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten. Die Hauptziele dieses einjährigen Angebots umfassen:

- die Klärung der Berufswünsche, die Förderung der Motivation und Perspektiven
- die Abklärung des Ausbildungsniveaus (EFZ, EBA, PrA)
- Schnupperwochen am Märtplatz und in externen Betrieben im ersten Arbeitsmarkt
- das Finden einer Lehrstelle im ersten Arbeitsmarkt oder im geschützten Rahmen bzw. einer Anschlusslösung, falls die Ausbildungsreife noch nicht vorhanden ist

Die Merkmale des Brückenangebots Üeins sind in Tabelle 3 zusammengefasst dargestellt.

Tabelle 3: Brückenangebot Üeins: wichtige Merkmale

Zielgruppe / Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Alter 14 – 17 Jahre • Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten • Jugendliche mit Sonderschulstatus ohne kognitive Einschränkungen • Teilnehmenden sind in der Lage, eine Berufslehre zu absolvieren • Kostenträger ist vorhanden
Angebot	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Bewerbungsunterlagen und Bewerbungstraining • Auswertungen von Schnupperwochen • Einzelberatung und Lerncoaching • Förderung sozialer Kompetenzen (Kommunikationsfähigkeit, Auftrittskompetenz, Umgang mit sozialen Interaktionen) • Aufarbeitung schulischer Lücken, Klärung schulischer Eignung, Vorbereitung auf die Berufsschule • Arbeit in der Werkstatt, im Atelier und in der internen Schule • Gestalterische Aktivitäten, Bewegung und Sport
Rolle der Bezugspersonen	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsagogisch geschulte Lehr- und Bezugspersonen • Einzelberatung und Lerncoaching • Einbezug des beteiligten Umfelds • Regelmässige Berichterstattung • Empfehlung für IV-Abklärungen und Psychotherapien, nach Bedarf • Abschlussbericht inkl. Empfehlung für das weitere Vorgehen
Einzugsgebiet	<ul style="list-style-type: none"> • Vor allem Oberstufenschulen in der Region Zürich Unterland

Das Brückenangebot Üeins bietet den Jugendlichen eine geregelte Wochenstruktur mit schulischen sowie gestalterischen Aktivitäten (siehe Tabelle 4)

Tabelle 4: Brückenangebot Üeins: Wochenstruktur

	Montag	Dienstag		Mittwoch	Donnerstag		Freitag
9.00-12.00	Arbeitsagogik und Gestalten	Agogik Küche	Berufswahl, Lerncoaching, Einzelberatung	Individuelles Projekt	Agogisches Gestalten		Agogisches Gestalten
13.00-16.30	Individuelles Projekt	Berufswahl, Lerncoaching, Einzelberatung	Raumpflege		Schule Raumpflege	Raumpflege Schule	Gruppenprojekt / Ausflüge und Bewegung

Im August 2023 startete das Brückenangebot erstmals mit sieben Jugendlichen. Das Betreuungsteam besteht aus zwei Bezugspersonen und einer Lehrperson, die für schulische Inhalte verantwortlich ist.

4 Erfolgsfaktoren für eine berufliche Integration

Wie in den vorangehenden Kapiteln ausgeführt worden ist, kann der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung gerade bei psychischen und sozialen Schwierigkeiten besonders herausfordernd sein. Psychische und soziale Schwierigkeiten können zu schlechten schulischen Leistungen, diese wiederum zu Problemen in der Berufsfindung und geringeren Chancen bei der Berufsausbildung führen. Kommt es bei einer fehlenden Passung zu Lehrabbrüchen, kann dies zwar zunächst als mögliche Erleichterung für eine/n Jugendliche/n gesehen werden. Fehlt dann aber eine Anschlusslösung, können zusätzliche gesundheitliche Einschränkungen und psychische und soziale Schwierigkeiten auftreten. Diese wiederum können zu weiteren Hürden für einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt führen. Dass eine frühzeitige Intervention von grosser Bedeutung ist, erscheint offensichtlich.

Die Erfolgsfaktoren für eine berufliche Integration von Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten sind im Grundsatz dieselben, die auch für andere Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen gelten, deren Übergang in die Berufsausbildung gefährdet ist. Ein wichtiger Unterschied besteht jedoch darin, dass psychische Schwierigkeiten noch immer mit einem grossen Stigma behaftet sind. Diese Stigmatisierung zeigt sich auf verschiedenen Ebenen: bei den Jugendlichen selbst (Selbststigmatisierung), den Eltern, aber auch in den Ausbildungsinstitutionen. Es scheint sowohl an der Akzeptanz als auch am Wissen und somit am adäquaten Umgang mit diesen Formen der Beeinträchtigung zu fehlen.

Häfeli und Schellenberg unterscheiden bei den Erfolgsfaktoren für gefährdete Jugendliche drei unterschiedliche Einflussebenen und sieben Bereiche (Häfeli & Schellenberg, 2009, S. 7). Unter Berücksichtigung dieses Modells und dem Einbezug weiterführender Fachliteratur (Häfeli & Schellenberg 2009; Schellenberg & Hofmann 2015; Sabatella & von Wyl 2017; Sabatella 2019; Schmocker et al. 2022; von Wyl et al. 2018), zeigt Tabelle 5 eine Zusammenstellung der wichtigsten Erfolgsfaktoren, die für die berufliche Integration von Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten von Bedeutung sind. Während die Vielschichtigkeit der gelisteten Erfolgsfaktoren die Komplexität und Wechselwirkungen der einzelnen Faktoren deutlich machen, ermöglichen sie gerade deshalb auch vielfältige Interventionsmöglichkeiten und erhöhen in diesem Sinn die Chancen für eine erfolgreiche berufliche Integration.

Tabelle 5: Erfolgsfaktoren für die berufliche Integration von Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten (in Anlehnung an das Modell von Häfeli & Schellenberg, 2009)

Makroebene	
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> • erhöhte Bereitschaft der Wirtschaft; vermehrte Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung der Akzeptanz und Integration Jugendlicher mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten • Umsetzung der Weiterentwicklung der IV • erweitertes Angebot an Unterstützungsangeboten im ersten und zweiten Arbeitsmarkt • integrative Beschulung • Präventionsprogramme zur Früherkennung in den Schulen und Betrieben
Mesoebene	
Beruf/Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> • positives Betriebsklima, wohlwollende Arbeitgebende/BerufsbildnerInnen • Verständnis der Akteure, soziale Beziehungen • kompetente BerufsbildnerInnen, Sicherheit im Umgang mit psychischen Schwierigkeiten • Abbau der Vorurteile gegenüber psychischen Krankheiten • rechtzeitiger Einbezug professioneller und spezialisierter Unterstützung • zugängliche Anlaufstellen zur Unterstützung der BerufsbildnerInnen • interprofessionelle Zusammenarbeit
Beratung/Begleitung	<ul style="list-style-type: none"> • Früherkennung, frühzeitiger Einbezug aller betroffenen Parteien • interprofessionelle Zusammenarbeit, klare Rollenverteilung • frühzeitige, umfassende Diagnostik und Abklärung betroffener Jugendlicher • kompetente Beratung/kompetente Ansprechpartner (Berufsberatung, IV-Beratende, Job Coach, therapeutische Fachleute) • wohlwollende Einstellung, tragfähige Beziehung • Beratungs- und Interventionsprogramme, Bedeutung der informellen Netzwerke beim Zugang zu Lehrstellen
Freizeit/Peers	<ul style="list-style-type: none"> • gute Freunde/Freundinnen • Hobbies/Aktivitäten
Schule	<ul style="list-style-type: none"> • inklusive Schulformen (frühzeitiger Realitätsbezug) • kompetente Lehrpersonen • positive Beziehungsgestaltung • Netzwerkarbeit • frühzeitiger Einbezug professioneller Unterstützung (Früherkennung) • interprofessionelle Zusammenarbeit, klare Rollenverteilung
Mikroebene	
Familie	<ul style="list-style-type: none"> • intakte Familienverhältnisse • Unterstützung, positive Beziehungen • Verständnis und Akzeptanz, Auseinandersetzung mit den Beeinträchtigungen der betroffenen Familienmitglieder • authentisches und kongruentes Feedback • rechtzeitiger Einbezug professioneller Unterstützung • höhere soziale Schicht, Bildungserfahrung der Eltern (Benachteiligung bei Migrationshintergrund)
Jugendlicher/Jugendliche	<ul style="list-style-type: none"> • positive Schulerfahrungen, schulische Leistungsfähigkeit • soziale Kompetenzen (Selbstwirksamkeitsgefühl, Emotionsregulations-, Stressbewältigungskompetenzen, Impulskontrolle, Kommunikationsfähigkeit, Perspektivenübernahme und Empathie) • personale Kompetenzen (Selbstständigkeit, Entscheidungsfreudigkeit, Veränderungsbereitschaft, Ausdauer, Motivation) • Ausbildungs- und Berufswahlreife, Berufswahlkompetenz, gute Passung zu Beruf/Betrieb • Akzeptanz, Auseinandersetzung mit den eigenen Beeinträchtigungen, den eigenen Grenzen (Selbststigmatisierung vorbeugen) • transparente Kommunikation gegenüber Schule und BerufsbildnerInnen

Während die Zusammenstellung in Tabelle 5 entlang der Meta-, Meso- und Mikroebene und der jeweils relevanten Akteure/Innen erfolgte, zeigt Abbildung 2 zusätzlich die Abhängigkeit und das Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteure/Innen in Bezug auf die für die berufliche Integration relevanten Bereiche der interprofessionellen Zusammenarbeit und der Passung auf und visualisiert den über alle Ebenen relevanten Zeitfaktor.

Abbildung 2: Erfolgsfaktoren für die berufliche Integration von Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten (eigene Darstellung)

Der Stellenwert der Passung zeigt sich auf mehreren Ebenen: auf der schulischen, beruflichen wie auch beratungsspezifischen Ebene. Die Passung zwischen der/dem Jugendlichen und der Schule bilden einen ersten wichtigen Erfolgsfaktor auf dem Weg in eine erfolgreiche berufliche Integration. Der Begriff Schule umfasst in diesem Kontext neben der obligatorischen Schule auch die Berufsschulen, die Übergangslösungen oder auch andere schulische Anschlusslösungen. Die Professionalität und Kompetenz der BerufsbildnerInnen und Lehrpersonen, der frühzeitige Einbezug von Fachpersonen bei Schwierigkeiten und eine unterstützende Netzwerkarbeit bei der Findung von Lehrstellen sind erfolgskritisch.

Ebenso wichtig ist die Passung der Beratungsleistungen bzw. Begleitangebote, die ein/e Jugendliche/r erhält. Je professioneller und kompetenter die Beratungsstellen sind, je besser der Coach die Anliegen der/des betroffenen Jugendlichen versteht und auf diese eingeht, das heißt je erfolgreicher die Beziehungsgestaltung verläuft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg.

Je besser schliesslich die Passung zum gewählten Beruf ist, desto höher wird die Zufriedenheit und auch die Verbundenheit mit dem Beruf sein. Gerade bei Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung ist es

zentral, dass sie ihren Blick auf die eigene Beeinträchtigung richten und sich mit realisierbaren beruflichen Möglichkeiten auseinandersetzen (Hofmann & Schellenberg, 2019, S. 199). Betriebe können mit individueller Arbeits- und Aufgabengestaltung sowie aktiver Unterstützung bei Schwierigkeiten positiven Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit der Jugendlichen nehmen. Motivierende Aufträge und Flexibilität in der Arbeitsgestaltung erhöhen die Selbstwirksamkeitserfahrungen der Lernenden. Für eine bestmögliche Förderung gilt es, ein Gleichgewicht zwischen Eigenverantwortung und Begleitung zu finden (Stocker et al., 2021, S. 125).

Die Bedeutung der interprofessionellen Zusammenarbeit zeigt sich ebenso auf der schulischen, beruflichen sowie beratungsspezifischen Ebene. Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten erhalten in der Regel von mehreren Stellen Unterstützung. Die Herausforderung entlang der schulischen und beruflichen Karriere dieser jungen Menschen besteht darin, dass die Arbeit zwischen den verschiedenen Stellen koordiniert und die Verantwortlichkeiten geklärt werden. Gerade bei Übergängen kommt es zu Wechseln und das Risiko des Informationsverlustes und einer ungenügenden oder falschen Unterstützung steigt. Die Involvierung der Eltern sowie die Rollenklärung unter den professionellen Stellen sind erfolgsentscheidend. Die verschiedenen Parteien nehmen in der Regel unterschiedliche Aspekte des Problemverhaltens einer/eines Jugendlichen wahr. Sie können daher auch unterschiedliche Aspekte zu Lösungsansätzen liefern (Schmocker et al., 2022, S. 120-121).

Schliesslich zeigt sich auch die Tragweite der früh- bzw. rechtzeitigen Unterstützung auf allen drei Ebenen. Der Konsens scheint sich nun fast unbestritten durchzusetzen, dass Präventions- und Frühinterventionsmassnahmen erfolgsentscheidend sind, um die aktive Teilhabe von vulnerablen Jugendlichen an der Gesellschaft zu ermöglichen.

Bei allen Überlegungen stehen die Jugendlichen immer im Zentrum. Sie sollten die Möglichkeiten erhalten, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten im Verlauf ihres Lebens so zu entwickeln, dass die Hürden für eine berufliche Integration möglichst niedrig sind. Pool Maag (2016, S. 593) spricht von der Bedeutung der Bewältigungsfähigkeit, der Übergangs- bzw. Transitionskompetenz, die eine Person im Lauf ihres Lebens basierend auf ihren bisherigen Erfahrungen entwickelt. Als besonders prägende Faktoren werden die schulischen Erfahrungen und die Gestaltung der Übergänge durch die Bildungsinstitutionen genannt. Auf all diesen Ebenen gilt es, mit Massnahmen anzusetzen (ebd., S.593).

Empirischer Teil

5 Forschungsdesign und Methodik

5.1 Methodisches Vorgehen und Ablauf

Das Ziel der empirischen Untersuchung dieser Arbeit ist es, die Erwartungen und Wünsche der Jugendlichen an das Brückenangebot Üeins sichtbar zu machen, ausgewählte Themenbereiche näher zu beleuchten und eine erste Einschätzung der Jugendlichen zum Brückenangebot einzuholen. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, ob mit den gewonnenen Erkenntnissen mögliche Gelingensbedingungen für ein Brückenangebot für Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten definiert werden können.

Da die Arbeit Daten in die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des Brückenangebots Üeins der HfH liefert, gab es methodische und inhaltliche Vorgaben, die bei der Umsetzung erfüllt werden mussten. Diese sind in den nachfolgenden Abschnitten entsprechend gekennzeichnet.

Für die Beantwortung der Fragestellungen wurden zwei unterschiedliche Methoden miteinander kombiniert und sowohl quantitative wie auch qualitative Daten gesammelt (Mixed-Methods Ansatz). Die Erfassung der quantitativen Daten erfolgte mittels eines strukturierten Online-Fragebogen, während qualitative Daten mittels Leitfadeninterviews erhoben wurden.

Der gesamte Untersuchungszeitraum erstreckte sich von September 2023 bis März 2024 und beinhaltete folgende Planungs- und Durchführungsschritte:

Abbildung 3: Planungs- und Durchführungsschritte der Untersuchung

Alle sieben Jugendlichen, die im August mit dem Brückenangebot Üeins gestartet haben, füllten am 27. September 2023 einen ersten Online-Fragebogen aus. Mit ausgewählten Jugendlichen wurden am 6. März 2024 die Leitfadeninterviews durchgeführt.

5.2 Online-Fragebogen

5.2.1 Fragebogen-Struktur

Die Basis des strukturierten Online-Fragebogens bildete der Schülerinnen- und Schülerfragebogen, der im Rahmen der Evaluationsstudie des BVJplus von der HfH entwickelt wurde (Schellenberg & Hofmann, 2022). Aufgesetzt und durchgeführt wurde der Fragebogen mit dem Programm LimeSurvey. Er bestand mehrheitlich aus Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien. Bei einigen Fragen bestand die

Möglichkeit, die Antwort mit einem Freitext zu ergänzen. Einige wenige optionale Fragen waren ausschliesslich im Freitext-Format, so dass die Teilnehmenden die Möglichkeit hatten, ihre Meinung frei zu äussern.

Der Fragebogen gliederte sich thematisch in sechs Teile (für Details siehe Kapitel 13.1: Online-Fragebogen, S. 65):

- Im ersten Teil wurde erfasst, wie die Jugendlichen auf das Brückenangebot Üeins aufmerksam geworden sind und was ihre Beweggründe zur Teilnahme waren.
- Der zweite Teil befasste sich mit Fragen zur Berufswahl (Berufswünsche, erste Erfahrungen) und erfasste die Karriereressourcen. Diese Fragen wurden dem Karriereressourcen-Fragebogen für Jugendliche von Marciniak, Steiner und Hirschi (2019) entnommen. Marciniak, Steiner und Hirschi (2019) kamen in einer Literaturstudie von über 200 wissenschaftlichen Artikeln zum Schluss, dass die Berufswahlbereitschaft generell entlang der drei Dimensionen Motivation, Wissen und Kompetenz und Aktivitäten definiert und gemessen werden kann. Für Jugendliche wurden diese drei Dimensionen um eine vierte Dimension, dem Umfeld, ergänzt, da die Unterstützung durch das Umfeld (die Schule, Eltern und Peers) einen wichtigen Stellenwert bei der Berufswahlbereitschaft von Jugendlichen einnimmt. Der Karriereressourcen-Fragebogen kann als Instrument dazu genutzt werden, die «Stärken und Schwächen der Jugendlichen im Prozess der Berufswahl zu identifizieren und zu fördern» (Marciniak et al., 2019, S. 7). Er besteht insgesamt aus 36 Fragen. Jede Dimension lässt sich in drei Subdimensionen unterteilen, die je drei Fragen enthalten (Marciniak, Hirschi, Johnston & Haenggli, 2021). Sie erfassen das berufsspezifische und allgemeine Wissen der Jugendlichen, das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Klarheit ihrer Ziele, die wahrgenommene soziale Unterstützung, ihre Informiertheit sowie ihr aktives Engagement hinsichtlich Lehrstellensuche. Für den Online-Fragebogen dieser Arbeit wurden analog zum Fragebogen der BVJplus-Studie jeweils zwei Fragen aus jeder Subdimension ausgewählt und um fünf Fragen zu Resilienz, Flexibilität und Entscheidungsfreudigkeit ergänzt. Die Jugendlichen wurden auf einer fünfstufigen Skala von «stimmt überhaupt nicht» bis «stimmt voll und ganz» um ihre Einschätzung gebeten.
- Im dritten Teil wurden die Ziele, welche die Jugendlichen erreichen möchten, und ihre Erwartungen an das Brückenangebot Üeins erhoben. Die Fragen der BVJplus-Studie wurden um weitere Ziele ergänzt, die spezifisch auf das Brückenangebot Üeins ausgerichtet sind. Insbesondere folgende Aspekte sollten zusätzliche Berücksichtigung finden:
 - Persönliche Unterstützung: In der theoretischen Auseinandersetzung zeigte sich die Bedeutung der individuellen Begleitung bzw. Unterstützung als wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Berufsintegration von Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten
 - Unterstützung in Bezug auf die psychischen und sozialen Schwierigkeiten
 - Erwartungen an soziale Interaktionen während des Besuchs des Brückenangebots Üeins
 - Unterstützung zur Schliessung schulischer Lücken
 - Erwartungen an die Wochenstruktur (inhaltlicher und organisatorischer Art)
 - Motivationale Verbesserung

Die Jugendlichen wurden auf einer vierstufigen Skala von «gar nicht wichtig» bis «sehr wichtig» um ihre Einschätzung gebeten.

- Im vierten Teil wurden Daten zum bisherigen Verlauf im Brückenangebot Üeins erhoben. Sie umfassten die aktuelle Befindlichkeit der Jugendlichen sowie ihr Sozial- und Lernverhalten. Entnommen wurde dieser Teil ebenfalls dem Fragebogen der BVJplus-Studie (Schellenberg & Hofmann, 2022). Die Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (SSL) bildete die Basis für die meisten Fragen (Petermann & Petermann, 2014). Ergänzt wurde sie um einige Fragen zur Funktionsfähigkeit im Alltag, die aus dem KINDL^R Fragebogen zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen entnommen wurden (Kiddo-KINDL^R 14 bis 17 Jahre, Jugendversion, Ravens-Sieberer & Bullinger, 2000). Aus den insgesamt 40 Fragen des SSL wurden 13 ausgewählt, und zwar je drei Fragen zu den Dimensionen Konzentration, Ausdauer/Anstrengungsbereitschaft, Selbstständigkeit beim Lernen und Kooperation und vier Fragen zur Dimension Konzentration. Die Jugendlichen wurden mithilfe einer vierstufigen Skala von «stimmt nie» bis «stimmt oft» um ihre Einschätzung gebeten. In diesem Abschnitt wurde zusätzlich die Zufriedenheit der Jugendlichen mit dem Brückenangebot Üeins nach knapp einem Monat erhoben. Den Jugendlichen wurde die Möglichkeit gegeben, in Freitextform zu ergänzen, was sie als positiv, negativ und wünschenswert erachten.
- Im fünften Teil wurden Fragen zur aktuellen gesundheitlichen Situation erhoben. Die Basis der bereits in der BVJplus-Studie verwendeten Fragen bildete wiederum der KINDL^R Fragebogen zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen. Die Auswahl der Fragen beschränkte sich auf die Fragen der Dimensionen körperliches Wohlbefinden, psychisches Wohlbefinden und Selbstwert. Hierzu wurden je drei (von vier) Fragen zu jeder Dimension ausgewählt (Ravens-Sieberer & Bullinger, 2000). Die Jugendlichen wurden um ihre Einschätzung auf einer fünfstufigen Skala von «nie» bis «immer» gebeten.
- Im letzten Teil wurden Aspekte zur bisherigen Schulerfahrungen erfasst. Die Fragen zur Lern- und Leistungsmotivation wurden dem Instrument «Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)» entnommen (Spinath, Stiensmeier-Pelster, Schöne & Dickhäuser, 2012). Dieser Test baut auf den Motivationstheorien auf, in welchen die Zielpräferenzen einer/eines Einzelnen eine entscheidende und erklärende Rolle für Lern- und Leistungsunterschiede einnehmen. Es wird von vier unterschiedlichen Zielpräferenzen ausgegangen: Die Dimension Lernziele steht für das Bestreben, die eigene Kompetenz stetig zu erweitern. Wenn nicht der Lernprozess, sondern die Leistung im Vordergrund steht, werden zwei weitere Dimensionen unterschieden. Bei den Annäherungsleistungszielen gilt es, vorhandene Kompetenzen zu zeigen, während es bei den Vermeidungsleistungszielen darum geht, nicht vorhandene Kompetenzen zu verbergen. Schliesslich liegt in der vierten Dimension Arbeitsvermeidung das Bemühen, Arbeit möglichst ganz zu vermeiden. Aus den insgesamt 31 Fragen wurden für den Fragebogen je zwei Fragen pro Zielpräferenz/Kategorie ausgewählt (ohne bestimmte Systematik). Ergänzt wurden diese mit Fragen zur aktuellen sozial-emotionalen Befindlichkeit der Jugendlichen, die der BVJplus-Studie entnommen wurden. Die Jugendlichen wurden mithilfe einer fünfstufigen Skala von «stimmt überhaupt nicht» bis «stimmt voll und ganz» um ihre Einschätzung gebeten.

Die soziodemographischen Angaben wie auch die Informationen zur psychischen Gesundheit (inklusive Diagnosen) der Lernenden wurden bereits beim Eintrittsgespräch von den Verantwortlichen des Brückenangebots Üeins erhoben und waren nicht Teil des Online-Fragebogens.

5.2.2 Auswertungsmethode

Der Online-Fragebogen wurde mit Hilfe von MS Excel ausgewertet. Die Auswertung erfolgte quantitativ deskriptiv mit Häufigkeitsverteilungen. Weitere statistische Auswertungen waren aufgrund der kleinen Stichprobe nicht möglich. Zur besseren Auswertung wurden die Fragen thematisch geordnet. Die freien Kommentare wurden zum Teil zusammengefasst und bei den entsprechenden Themen ergänzt. Die Daten wurden anonymisiert und den Jugendlichen Codes zugeteilt.

5.2.3 Gütekriterien

In einer wissenschaftlichen Arbeit hat eine quantitative Datenerhebung den Gütekriterien Objektivität, Validität und Reliabilität zu genügen. Gemäss Moosbrugger und Kelava (2020) bedeutet die Objektivität bei Fragebogen, «dass dem Testleiter kein Verhaltensspielraum bei der Durchführung, Auswertung und Interpretation des Tests bzw. Fragebogens eingeräumt wird» (Moosbrugger & Kelava, 2020, S.18). Beim standardisierten Online-Fragebogen dieser Arbeit, der mehrheitlich aus Fragen mit gebundenem Antwortformat besteht, sind die Kriterien der Objektivität gewährleistet.

Die Validität eines Fragebogens liegt vor, wenn er das Merkmal, das er messen soll, auch wirklich mit den Fragen misst (ebd., S. 30). Da der Online-Fragebogen mehrheitlich Items beinhaltet, die bereits in der BVJplus-Studie der HfH eingesetzt wurden oder wissenschaftlich validierten Fragebogen entnommen wurden, kann von einer hohen Validität der Ergebnisse ausgegangen werden.

Ein Fragebogen erfüllt schliesslich das Gütekriterium der Reliabilität, wenn er das Merkmal, das er misst, exakt misst, ohne Messfehler. Die Wiederholbarkeit der Ergebnisse muss dabei gewährleistet werden (ebd., S. 27/28). Da der Messzeitpunkt und die aktuelle Stimmung der Jugendlichen einen Einfluss auf das Ausfüllverhalten haben können, ist die Reliabilität im Falle dieses Online-Fragebogens nicht vollständig gegeben. Die Wiederholbarkeit der Ergebnisse kann daher nicht mit Sicherheit gewährleistet werden. Die Limitationen in Bezug auf die Reliabilität der Daten sowie auf die mit sieben geringe Anzahl der Teilnehmenden werden in der Analyse und Interpretation der Ergebnisse dieser Arbeit entsprechend berücksichtigt.

5.3 Leitfadeninterviews

In der qualitativen Sozialforschung werden viele Daten in Form von Interviews erfasst (Aufenanger, 2011, in Loosen, 2016, S. 140). In der Literatur sind etliche Formen von Interviews zu finden. Im Hinblick auf den Kommunikationsprozess mit dem Befragten und auf die Vorgaben des Interviewers können drei Interviewformen unterschieden werden (Loosen, 2016, S. 143):

- Das narrative Interview setzt mit einer Einstiegsfrage an und greift danach kaum mit weiteren Fragen in den Gesprächsverlauf ein.
- Beim offenen Interview werden die Themenbereiche im Leitfaden aufgeführt, das Gespräch aber nicht weiter strukturiert.
- Das Leitfadeninterview schliesslich verläuft eng entlang eines Leitfadens und beinhaltet alle Themenbereiche und Fragen, mit denen das Interview strukturiert wird.

Die Leitfadeninterviews erlauben eine Vertiefung in Einzelfälle und eine subjektive Sichtweise auf Fragen. Es sind Fallvergleiche möglich, ohne Anspruch auf eine Repräsentativität zum Ziel zu haben. Leitfadeninterviews werden in der Forschung häufig in Kombination mit anderen Methoden verwendet. Sie eignen sich gut für die Vertiefung und Ergänzung von standardisierten Methoden, wie es auch in dieser Arbeit der Fall ist.

5.3.1 Auswahl der InterviewpartnerInnen

Unter Berücksichtigung der kleinen Anzahl zur Verfügung stehender Personen wurde bei der Auswahl der zu interviewenden Jugendlichen darauf geachtet, eine gewisse Heterogenität in Bezug auf Geschlecht, Herkunftsschule, Art der psychischen und sozialen Schwierigkeiten und der zuweisenden Stelle zu gewährleisten. Zusätzlich wurden die Antworttendenzen und die Auskunftsbereitschaft im Online-Fragebogen berücksichtigt, die den Ausschluss von zwei Jugendlichen begünstigte. So wurde ein Jugendlicher, der bei seinen Antworten eher eine Tendenz zur Mitte zeigte, von der Auswahl ausgeschlossen. Von einer Tendenz zur Mitte wird gesprochen, wenn eine Person dazu tendiert, häufig die mittleren Antwortkategorien oder -bereiche zu wählen. Ursachen können unter anderem Unsicherheit, geringe Offenheit, mangelnde Motivation oder mangelnde Aufmerksamkeit sein (Wirtz, 2023a). Bei einer weiteren Jugendlichen zeigte sich bei den Antworten des Online-Fragebogens eine gewisse Tendenz zur Mitte (im Themenbereich bisherige Schulerfahrungen) sowie eine gewisse Tendenz zur sozialen Erwünschtheit (in den Themenbereichen Ziele und Erwartungen und teilweise im Themenbereich Berufswahl). Bei dieser Antworttendenz neigt die Person dazu, «nicht die für sie tatsächlich zutreffende Antwort zu geben, sondern diejenige, von der sie erwartet, dass sie sozial gebilligt oder erwünscht ist» (Wirtz, 2023b). Diese Person wurde ebenfalls vom Leitfadeninterview ausgeschlossen.

Die Merkmale der ausgewählten InterviewpartnerInnen können wie folgt zusammengefasst werden:

Tabelle 6: Merkmale der ausgewählten Interviewpartner

Code (der interviewten Jugendlichen)	Geschlecht	Herkunftsschule	Schwierigkeiten	Zuweisende Stelle
J-0324-1	weiblich	Regelschule	Angststörung	Schulgemeinde
J-0324-2	männlich	Regelschule	Verdachtsdiagnose ADHS, ASS	Schulgemeinde
J-0324-3	weiblich	Arbeitsintegrationsprogramm der IV	Verdachtsdiagnose ADHS	IV
J-0324-4	männlich	Sonderschule (Brückenangebot)	ASS	Schulgemeinde

5.3.2 Datenerhebung, Analyse und Auswertungsmethode

Die Leitfaden-Interviews fanden am 6. März 2023 in den Räumlichkeiten des Brückenangebots in Freienstein, Kanton Zürich, statt. Im Vorfeld des Interviews wurde die Zustimmung der Jugendlichen für das Interview eingeholt. Die Interviews wurden vorwiegend in Schweizerdeutsch geführt, auf Mobiltelefon aufgezeichnet und anschliessend von einer externen Stelle transkribiert (Anbieter: www.transkripto.de). Die Autorin hat die Transkriptionen überprüft und überarbeitet. In Anlehnung an das semantisch-inhaltliche Transkriptionssystem von Dresing und Pehl (2018) erfolgte eine inhaltlich-semantische Transkription, d.h. wörtlich mit Übertragung ins Schriftdeutsche. Wortverschleifungen wurden an das

Schriftdeutsch angenähert, es erfolgte jedoch keine Korrektur von syntaktischen Fehlern (Dresing & Pehl, 2018, S. 21). Es wurden keine Verständnissignale und Fülllaute transkribiert.

Die Analyse der Leitfadeninterviews erfolgte anhand einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse. Gemäss Kuckartz und Rädiker ermöglicht die qualitative Inhaltsanalyse eine systematische Analyse von Interviews und anderen Inhalten von Kommunikation. Dabei stehen Kategorien, mit denen das gesamte Kommunikationsmaterial codiert wird, im Zentrum der Analyse. Die Kategorienbildung kann deduktiv, induktiv oder aber auch deduktiv-induktiv erfolgen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 39). Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse wird das Material «typischerweise in mehreren Codierdurchläufen mit deduktiv und/oder induktiv gebildeten Kategorien codiert» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 104). Sie gehört zur eigentlichen Kernmethode der qualitativen inhaltsanalytischen Verfahren (ebd.). In Anlehnung an Kuckartz und Rädikers Ablaufschema (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 132) erfolgte die Auswertung der Leitfadeninterviews in dieser Arbeit wie folgt:

Abbildung 4: Leitfadeninterviews – Vorgehensweise und Auswertung

Zur Erleichterung der Dokumentation und Analyse wurde für die Leitfadeninterviews die Software MAXQDA verwendet. Die Daten wurden anonymisiert und den Jugendlichen Codes zugeteilt.

5.3.3 Kategoriensystem

Für diese Arbeit wurden die Kategorien deduktiv entwickelt. Als Quelle für die Kategorienbildung dienten die Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung, insbesondere die herausgearbeiteten Erfolgsfaktoren für eine berufliche Integration von Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten sowie die zu beantwortenden Forschungsfragen.

Tabelle 7 zeigt die Kategorienliste mit den entsprechenden inhaltlichen Beschreibungen und thematischen Anwendungsbereichen. Die Struktur des Interviewleitfadens und die entsprechenden Impuls- und Nachfragen wurden unter Berücksichtigung dieser Kategorien aufgestellt (siehe auch Kapitel 13.3 Interviewleitfaden - Struktur).

Tabelle 7: Kategoriensystem

Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Anwendung der Kategorie (Themenbereiche)
Berufswahl	Aussagen, die sich auf die Berufswahl beziehen.	<ul style="list-style-type: none"> – Einflussfaktoren – Veränderung des Berufswunsches – Flexibilität bei der Berufswahl – Aussagen zur persönlichen Passung mit dem Berufswunsch
Lehrstellensuche	Aussagen zur bisherigen und aktuellen Lehrstellensuche.	<ul style="list-style-type: none"> – Bewerbungsprozess – Äusserungen zu Betrieben
Freizeitbeschäftigung	Aussagen, die sich auf die Freizeitbeschäftigung beziehen.	<ul style="list-style-type: none"> – Hobbies – Freizeitbeschäftigung – Aktivitäten/Austausch mit Peers
Unterstützung und Beratung	Aussagen, die sich auf die erlebte und gewünschte Unterstützung vor, im Rahmen oder während des Brückenangebots Üeins beziehen.	<ul style="list-style-type: none"> – Unterstützung/Beratung durch Üeins – Unterstützung durch Familie/Freunde – Unterstützung durch dritte Parteien (z.B. Betriebe, vorherige Schulen)
Schulerfahrung	Äusserungen zur bisherigen Schulerfahrung.	<ul style="list-style-type: none"> – Aussagen zu Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern, etc. vorangehender Schulen – Aussagen zur eigenen schulischen Leistungsfähigkeit – Aussagen zum Schulsystem (allgemein) – Aussagen zum Üeins Schulprogramm (Lehrpersonen, Umfeld, andere Schülerinnen und Schüler)
Familie	Äusserungen zur eigenen Familie und ihrer Einstellung zum Thema Schule, Berufswahl und Berufsausbildung.	<ul style="list-style-type: none"> – Familienverhältnisse – soziodemographische Verhältnisse der Familie – Bildungserfahrung der Eltern – Berufe der Eltern und weiterer wichtiger Familienmitglieder – Meinungen und Sichtweisen der Familienmitglieder zu Schule und Beruf
Psychische Gesundheit	Aussagen, die sich auf die psychische Gesundheit beziehen.	<ul style="list-style-type: none"> – Erleben der psychischen Gesundheit (inkl. Aussagen zur Motivation, Belastbarkeit und Stressresistenz) – Einfluss auf die bisherige Schullaufbahn – Einfluss auf den bisherigen Berufswahlprozess – Einfluss auf den aktuellen Berufswahlprozess – Akzeptanz, Auseinandersetzung und Umgang mit den eigenen psychischen und sozialen Schwierigkeiten – Kommunikation/Information der Beeinträchtigung an Dritte
Überfachliche Kompetenzen	Aussagen, die sich auf die eigenen sozialen und personalen Kompetenzen (inkl. das Erleben der Verbesserungen) beziehen.	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstständigkeit, Entscheidungsfreudigkeit, Arbeitsverhalten – Kommunikationsfähigkeit, Auftrittskompetenz – Umgang mit anderen

5.3.4 Gütekriterien

Im Gegensatz zu den Gütekriterien quantitativer Forschung gibt es keine verbindlichen allgemeingültigen Gütekriterien zur qualitativen Forschung. Diskussionen wurden bereits ab den 80er-Jahren zum Teil kontrovers geführt. Kuckartz und Rädiker orientieren sich an Creswell, Seale, Flick u.a., die einen Mittelweg zwischen strikter Ablehnung und radikaler Übertragbarkeit der Gütekriterien quantitativer Forschung gewählt haben (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 236). Sie nehmen interne Studiengüte, Intercoder-Übereinstimmung, Strategien zur Gültigkeitsprüfung und die Übertragbarkeit und Verallgemeinerung der Ergebnisse als Kriterien externer Studiengüte in den Fokus der zu berücksichtigenden Gütekriterien qualitativer Forschung (ebd., S. 237-254).

Das Ziel der durchgeführten Leitfadenterviews war es, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich über die für die Berufsfindung wichtigen Themen zu äussern, ihre persönlichen Einschätzungen und Perspektiven standen dabei im Mittelpunkt. Mit der deduktiven Kategoriendefinition, der Struktur der Leitfadenterviews und der systematischen und transparenten Auswertung erfüllt diese Vorgehensweise in weiten Teilen die für die internen Studiengüte relevanten Kriterien der Verlässlichkeit, Regelmässigkeit, intersubjektiven Nachvollziehbarkeit und Auditierbarkeit einer qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 237). Methodische Limitationen dieser Arbeit zeigen sich bezüglich der Intercoder-Übereinstimmung und möglicher Strategien der Gültigkeitsprüfung (wie z.B. Diskussionen mit Experten und Expertinnen oder mit Forschungsteilnehmenden). Auch haben die Leitfadenterviews aufgrund der Stichprobengrösse und -auswahl keinen Anspruch auf Verallgemeinerbarkeit und Übertragbarkeit. Die allgemeine Gültigkeit der Ergebnisse ist daher nicht garantiert. Unter Berücksichtigung und in Anerkennung dieser Limitationen geht es in dieser Arbeit darum, Zusammenhänge zu entdecken und mögliche Gelingensbedingungen für ein zielgruppenspezifisches Brückenangebot für Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten zu formulieren. Die Ergebnisse dieser Arbeit fliessen zudem in die Projekt-Gesamtevaluation der HfH ein, welche über einen Zeitraum von zwei Jahren erfolgen wird. Im Rahmen dieser Gesamtevaluation werden die Ergebnisse dieser Arbeit validiert werden können.

Ergebnisse

6 Ergebnisse des Online-Fragebogens

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Online-Fragebogens präsentiert, der von allen sieben Lernenden vollständig ausgefüllt wurde. Die Darstellung erfolgt mehrheitlich entlang der Struktur des Fragebogens. Aussagen der Jugendlichen werden jeweils aufgeführt, um Kernaussagen zu illustrieren.

6.1 Ausgangslage

Die soziodemographischen Angaben und die Informationen zur psychischen Gesundheit der Jugendlichen wurden bereits im Eintrittsgespräch erhoben. Thematisch werden sie in diesem Kapitel aufgeführt, da sie wichtige Informationen zur Ausgangslage der Lernenden bilden.

Tabelle 8: Soziodemographische Angaben der Teilnehmenden des Online-Fragebogens

		Anzahl	Prozent
Geschlecht:	männlich	3	43%
	weiblich	4	57%
Nationalität:	Schweiz	4	57%
	anderes Land	3	43%
Schultyp Sek I:	Regelschule	2	29%
	Sonderschule	5	71%
	Brückenangebot	2	29%
Alter (y/m):	15.1-15.11	1	14%
	16.1-16.11	4	57%
	17.1-17.11	2	29%

Angefangen haben im Brückenangebot Üeins drei männliche und vier weibliche Jugendliche, vier von ihnen sind Schweizer StaatsbürgerInnen, drei haben eine ausländische Nationalität. Die Mehrheit der Jugendlichen ist 16 Jahre alt oder älter. Während zwei in einer Regelschule beschult wurden, besuchten fünf eine Sonderschule. Zwei Jugendliche haben bereits ein Brückenangebot hinter sich – ein Arbeitsintegrationsprogramm der IV bzw. ein 10. Schuljahr einer Sonderschule.

Während das Brückenangebot bei sechs Jugendlichen von der Schulgemeinde finanziert wird, erfolgt bei einer Person die Finanzierung über die IV.

Die Information zur psychischen Gesundheit wurde von den Eltern der Jugendlichen eingeholt. Bei drei Teilnehmenden wurde ein ADHS angegeben, bei zwei eine Autismusspektrumstörung (ASS), bei einem/r eine Angststörung und eine ASS und bei einem/r weiteren Jugendlichen ein ADHS und eine ASS. In vier Fällen handelt es sich um eine diagnostizierte Störung, bei den restlichen drei um eine Verdachtsdiagnose. Alle Teilnehmenden des Brückenangebots haben eine IV-Anmeldung.

Die angegebenen Gründe für die Anmeldung sind vielfältig. Zwei geben das Fehlen einer Lehrstelle als Hauptgrund an, weitere zwei, dass sie sich noch nicht für eine Lehre bereit fühlen. Eine Person gibt die Wiedereingewöhnung an soziale Situationen als Hauptgrund an, während eine weitere den Grund angibt, in diesem Brückenangebot im eigenen Tempo arbeiten zu können. Eine Person gibt schliesslich keinen spezifischen Grund für ihre Anmeldung an.

Bei der Frage nach ihren Berufswünschen äussert eine Person einen klaren Berufswunsch, während vier Jugendliche angeben, mehrere Berufswünsche zu haben. Zwei sind noch unsicher, in welche Richtung sie sich beruflich entwickeln wollen.

Auf die Frage nach der Art von Ausbildung, die sie anstreben, äussern fünf Jugendliche (70%) den Wunsch nach einer drei- bis vierjährigen beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). Eine Person erwägt sowohl die Grundbildung EFZ wie auch eine zweijährige berufliche Grundbildung mit Berufsattest (EBA). Eine weitere Person plant den Besuch einer weiterführenden Schule. Fünf der sieben Jugendlichen haben bereits verschiedene Schnuppereinsätze absolviert. Die Anzahl variiert zwischen 4 und 20 Einsätzen von insgesamt 6 bis 50 Tagen. Während drei Jugendliche sowohl auf dem ersten wie auch zweiten Arbeitsmarkt schnupperten, geben zwei an, nur auf dem ersten Arbeitsmarkt Schnuppereinsätze gemacht zu haben. Von zwei Lernenden gibt es keine Angaben zu Schnuppereinsätzen.

Tabelle 9: Übersicht über Angaben zum Wunschberuf

Fall	Wunschberufe (Berufsfeld)	Stufe
1	Konkreter Berufswunsch: Illustratorin	(weiterführende Schule)
2	Verschiedene Ideen: Informatiker, KV	EFZ
3	Verschiedene Ideen: Veranstaltungsfachmann, ICT-Fachmann, Betriebsunterhalt	EFZ
4	Verschiedene Ideen: FaBe Kinderbetreuung (keine weitere Angabe)	EFZ
5	Verschiedene Ideen (keine Angaben)	EFZ
6	noch keine konkrete Idee	EFZ / EBA
7	noch keine konkrete Idee	EFZ

6.2 Karriereressourcen

Die Jugendlichen geben insgesamt an, dass sie über viele wichtige Ressourcen für ihre berufliche Entwicklung verfügen. Die Ergebnisse zeigen einen hohen Grad an Selbstreflexion. Die meisten Teilnehmenden (sechs von sieben) haben sich viele Gedanken darüber gemacht, welche Berufe zu ihnen passen und was ihre beruflichen Interessen sind. Drei bzw. vier der Jugendlichen fühlen sich gut informiert über Berufe im Allgemeinen bzw. über mögliche Lehrstellen in ihren Wunschberufen. Die Mehrheit der Jugendlichen (fünf von sieben) hat bestehende Kontakte genutzt, die ihnen helfen können, tiefer sind die Werte in Bezug auf eine proaktive Kontaktaufnahme möglicher Kontakte. Die Arbeit und das Erlernen eines Berufes erachten fünf der sieben Jugendlichen als wichtigen Teil ihres Lebens. Ebenso viele sind zuversichtlich, die Aufgaben in ihrem zukünftigen Beruf lösen zu können. In Bezug auf die Klarheit der Berufswahl scheint bei vier der Befragten das Berufsfeld, in dem sie arbeiten möchten, klar, nur drei aber wissen genau, was sie machen möchten. Fünf von sieben Jugendlichen sind überzeugt, dass sie die Fähigkeiten für ihren Wunschberuf haben und diesen Beruf erfolgreich ausüben können. Tiefer sind die Werte zum allgemeinen Wissen über den Lehrstellenmarkt. Nur zwei Jugendliche stimmen der Aussage, gut informiert zu sein, zu, fünf nur teilweise.

In Bezug auf das Umfeld sticht die hohe familiäre Unterstützung ins Auge, die von den Jugendlichen angegeben wird. Das Brückenangebot Üeins wird in diesem Kontext ebenfalls als unterstützend bei der Berufswahl und Lehrstellensuche wahrgenommen (bei fünf von sieben Jugendlichen). Tiefer fallen die Werte bei Freunden/ Peers aus.

Abbildung 5: Einschätzungen der Jugendlichen zu Karriereressourcen

Bei den Fragen zur Flexibilität, Entscheidungsfreudigkeit und Resilienz zeigt sich, dass sechs von sieben Lernenden teilweise oder nicht bereit sind, eine Ausbildung, die nicht ganz ihren Vorstellungen entspricht, anzutreten. Aufforchen lässt das Ergebnis, dass sich alle Lernenden teilweise oder ganz durch andere Personen verunsichern lassen. Zudem sticht hier ins Auge, dass jeweils vier von sieben Jugendlichen teilweise oder ganz an ihren Entscheidungen zweifeln und sich insgesamt schwertun mit Entscheidungen zu ihrer beruflichen Entwicklung. Positiv fällt auf, dass alle Lernenden angeben, trotz Absagen oder negativen Leistungsresultaten nicht (vier Jugendliche) oder nur teilweise (drei Jugendliche) aufzugeben.

Abbildung 6: Fragen zur Entscheidungsfreudigkeit, Flexibilität und Resilienz

6.3 Ziele und Erwartungen an das Brückenangebot Üeins

Für die TeilnehmerInnen des Brückenangebots Üeins stehen mit den häufigsten Nennungen die folgenden drei Ziele im Vordergrund:

- Bewerben und Vorstellungsgespräche üben
- eine beruflichen Anschlusslösung finden
- eine Verbesserung der überfachlichen Kompetenzen

In Bezug auf die Berufswahl ist auffällig, dass das Kennenlernen von Betrieben und Schnuppern nicht so hoch gewichtet wird wie das Bewerben und die eigentliche Lehrstellensuche.

Alle Jugendliche wünschen sich eine Verbesserung der überfachlichen Kompetenzen. Sechs von sieben sehen die Verbesserung der Auftrittskompetenz als ein ziemlich wichtiges bis sehr wichtiges Ziel. Jeweils fünf von sieben halten die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten und der Sozialkompetenzen für ziemlich oder sehr wichtig.

Auch das Arbeitsverhalten, die selbstständige Bewältigung des Alltags sowie das bessere Kennenlernen der eigenen Stärken und Schwächen werden von vier der sieben Jugendlichen für ein ziemlich wichtiges bis sehr wichtiges Ziel gehalten.

Während vier von sieben Jugendlichen das Schliessen schulischer Lücken als wichtiges Ziel angeben, erachten die Jugendlichen die Durchführung handwerklicher Arbeiten und individueller Projekte als weniger wichtig.

Abbildung 7: Brückenangebot Üeins – Ziele

Insgesamt sind zwei Jugendliche sehr zuversichtlich, ihre Ziele zu erreichen, drei eher zuversichtlich und zwei Jugendliche nur ein wenig zuversichtlich.

Abbildung 8: Brückenangebot Üeins – Zielerreichung

«[eher zuversichtlich] Ich denke schon daran, dass es etwas gibt für mich, obwohl ich sehr hohe Erwartungen habe, was nicht so einfach ist. Deswegen ist es wichtig, etwas zu finden für mich.»

(J-0324-3)

«[eher zuversichtlich] Da ich direkt mit den Bewerbungen starten kann, um eine Lehrstelle zu finden, da ich keine Zeit mehr in das Aussuchen des Berufes investieren muss.»

(J-0324-4)

«[wenig zuversichtlich] weil ich mir selbst relativ viele Ziele gesetzt habe und nicht weiss, ob ich alle erreichen kann.»

(J-0324-1)

In Bezug auf die Erwartungen der Jugendlichen an das Brückenangebot Üeins kristallisieren sich drei Bereiche heraus, welche die Jugendlichen als besonders wichtig erachten. Hierzu gehören:

- der offene Austausch, die Unterstützung und Rückmeldung durch die Leitung
- eine geregelte Wochenstruktur
- die erhoffte motivationale Wirkung des Brückenangebots

Fast alle Jugendlichen gewichten eine regelmässige Rückmeldung als ziemlich wichtig bis sehr wichtig. Als fast ebenso wichtig erachten sie den offenen Austausch und die Unterstützung bei Gesprächen mit anderen Stellen. In Bezug auf die Programmstruktur nimmt die geregelte Wochenstruktur bei fünf Jugendlichen eine ziemlich wichtige bis sehr wichtige Stellung ein, während die gestalterischen Tätigkeiten sowie die Möglichkeiten nach sportlicher Betätigung deutlich tiefere Werte aufzeigen. Alle Jugendlichen schätzen die individuelle Betreuung bei der Schliessung schulischer Lücken als teilweise bis sehr wichtig ein. Ein externe therapeutische Unterstützung wird von den meisten Jugendlichen als nicht wichtig erachtet, die Unterstützung und Rücksichtnahme auf ihre psychischen und sozialen Schwierigkeiten innerhalb des Brückenangebots Üeins sind aber dennoch erwünscht. Drei Jugendliche erachten dies als teilweise wichtig und weitere drei als ziemlich wichtig bis sehr wichtig.

Abbildung 9: Erwartungen an das Brückenangebot Üeins – Unterstützung und Programm-Struktur

Die Mehrheit der Jugendlichen (fünf von sieben) erhofft sich mit dem Brückenangebot Üeins eine Erhöhung der Motivation auf eine Lehrstelle und einen Beruf sowie mehr Freude, Neues zu lernen (vier von sieben Jugendlichen). Die deutlich tiefsten Werte zeigen die Erwartungen bezüglich sozialer Interaktionen. Nur zwei Jugendliche erachten die sozialen Interaktionen (Gruppenaktivitäten und Kennenlernen neuer Jugendlicher) während des Brückenangebots als ziemlich wichtig.

Abbildung 10: Erwartungen an das Brückenangebot Üeins – Motivation und soziale Interaktionen

6.4 Bisheriger Verlauf im Brückenangebot Üeins

Die zum Zeitpunkt des Fragebogens erhobene Befindlichkeit ergibt, dass sechs der sieben Jugendlichen der Meinung sind, dass sie die an sie gestellten Aufgaben immer bis oft geschafft haben.

In Bezug auf das Sozial- und Lernverhalten zeigen die Ergebnisse, dass sich die Jugendlichen vor allem in den Bereichen Ausdauer und Konzentration recht positiv einschätzen (zwischen «stimmt manchmal» bis «stimmt oft»; mit einer Ausnahme im Bereich «ich passe gut auf, damit ich alles verstehe»). Insgesamt ein wenig tiefer, aber weiterhin recht positiv, werden auch die Bereiche Kooperation und Selbstständigkeit von der Mehrheit der Jugendlichen bewertet. Einzig die Einschätzung bezüglich Gruppenarbeit ist ein wenig tiefer – so scheinen sie sich nicht immer zuzutrauen, anderen Jugendlichen in einer Gruppe zu sagen, was sie wissen.

Das Feedback zum Brückenangebot Üeins zeigt ein durchzogenes Bild auf. Auf der einen Seite wird das Verhältnis mit den Fach- und Lehrpersonen von fünf der Jugendlichen als positiv angegeben (d.h. mit «stimmt oft» bewertet). Auf der anderen Seite aber geben sechs von sieben Jugendlichen an, dass die Leitung nur manchmal (4) bzw. selten (2) auf ihre Probleme eingeht und gute Tipps gibt.

Das Klima und Wohlbefinden wird nicht durchgängig als positiv eingeschätzt. Während ein Jugendlicher das Klima als gut einschätzt, nehmen die restlichen sechs Jugendlichen dies nur manchmal bzw. selten wahr. Passend zu diesen Ergebnissen fühlen sich sechs Jugendliche zum Zeitpunkt der Befragung nur manchmal wohl im Brückenangebot Üeins.

Abbildung 11: Einschätzung der Jugendlichen zu ihrem Sozial- und Lernverhalten

Abbildung 12: Feedback der TeilnehmerInnen zum Brückenangebot Üeins

Die Gesamtbeurteilung der Teilnehmenden zum Brückenangebot Üeins ist gemischt. Während drei Jugendliche das Programm als «eher gut» bis «sehr gut» beurteilen, schätzen vier Jugendliche es als «teilweise gut» bis «eher nicht gut» ein.

Abbildung 13: Insgesamte Einschätzung des Brückenangebots Üeins

Als positiv werden von den Jugendlichen unter anderem der lockere Umgang, der gute Umgang mit den psychischen Problemen und das individuelle Arbeiten genannt.

«Das viele selbstständige, individuelle Arbeiten, die Atmosphäre in der alten Fabrik und das Beibringen von Reinigen, Kochen finde ich praktisch und hilfreich fürs weitere Leben. Ausserdem kriegt man viel Zeit, Geduld und Verständnis für seine Arbeiten.» (J-0324-3)

Bemängelt wird unter anderem, dass zu wenig Unterricht (Schule) und Beschäftigung mit der Berufswahl stattfindet.

« Zu wenig Schule und zu wenig Berufswahl und zu viel Werken und Handarbeit ... und in der Berufswahl zu viele unnötige Aufträge machen, die nicht viel bei der Berufswahl helfen....» (J-0324-2)

Als Änderungswunsch wird zwei Mal «mehr Berufswahl» und «weniger Gestalterisches» genannt. Je ein Mal wird der Wunsch nach mehr Schule und sportlicher Aktivität genannt. Eine Person gibt den Wunsch an, weitere Freundschaften schliessen und eine Anschlusslösung finden zu wollen.

6.5 Fragen zum Wohlbefinden

Zur aktuellen Befindlichkeit sticht positiv ins Auge, dass die Mehrheit der Jugendlichen mit sich zufrieden scheint und stolz auf sich ist. Die meisten erlebten nie oder nur selten Gefühle der Einsamkeit, Unsicherheit und Ängstlichkeit, was auf ein positives psychisches Wohlbefinden schliessen lässt.

Abbildung 14: Einschätzung der Jugendlichen zu ihrem Selbstwert in der letzten Woche

Abbildung 15: Einschätzung der Jugendlichen zum psychischen Wohlbefinden in der letzten Woche

In Bezug auf das körperliche Wohlbefinden scheinen die Aussagen widersprüchlich. Sechs der sieben Jugendliche fühlten sich in der letzten Woche oft bzw. manchmal müde und erschöpft. Auf der anderen Seite hatten ebenso viele Jugendliche viel Kraft und Ausdauer.

Abbildung 16: Einschätzung der Jugendlichen zum körperlichen Wohlbefinden

6.6 Bisherige Schulerfahrungen

Die bisherigen Schulerfahrungen der Befragten geben keine eindeutigen Hinweise. Auf der einen Seite geben vier von sieben Jugendlichen an, eher bis sehr gut mit anderen Jugendlichen ihrer ehemaligen Klasse ausgekommen zu sein, Freunde gehabt und ihre Lehrpersonen gemocht zu haben. Auf der anderen Seite berichten vier Jugendliche, sich teilweise bis gar nicht wohlfühlt zu haben und auch nur bedingt die Möglichkeit erhalten zu haben, mit Anliegen auf Lehrpersonen zuzugehen. Positiv lässt sich die Aussage bezüglich der Unterstützung im Berufswahlprozess deuten: Fünf von sieben Jugendlichen bewerten diese in ihrer ehemaligen Schule als teilweise bis voll und ganz gut (Abbildung 15).

Abbildung 17: Bisherige Schulerfahrungen der Jugendlichen

Bei den Fragen zur schulischen Lern- und Leistungsmotivation fällt positiv auf, dass sechs der Jugendlichen teilweise bis voll und ganz der Aussage zustimmen, etwas Interessantes lernen zu wollen (Lernzielorientierung) und ebenso viele ihre Arbeiten besser schaffen wollen als die anderen (Leistungszielorientierung). Aufhorchen lässt, dass fünf von sieben Jugendliche teilweise bis voll und ganz der Aussage zustimmen, mit wenig Arbeit durch die Schule kommen zu wollen (Arbeitsvermeidung).

Abbildung 18: Fragen zur schulischen Lern- und Leistungsmotivation

7 Ergebnisse des Leitfadenterviews

Die Darstellung der Ergebnisse der durchgeführten Leitfadenterviews erfolgt anhand der deduktiv ermittelten Kategorien (siehe Kapitel 5.3.3, Kategoriensystem). Die kategorienbasierte Analyse entlang dieser Hauptkategorien steht im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 147). Zur Sicherung der Anonymität der vier befragten Jugendlichen wird auf eine Präsentation von fallbezogenen, thematischen Zusammenfassungen verzichtet. Aussagen der Jugendlichen werden jeweils aufgeführt, um die Ergebnisse zu stärken bzw. die gewonnenen Erkenntnisse zu bekräftigen.

7.1 Der aktuelle Stand im Berufswahlprozess

Zwei der vier befragten Jugendlichen berichten, dass das Brückenangebot Üeins keinen Einfluss auf ihre Berufswahl bzw. ihren Berufswunsch hatte – dieser blieb unverändert. Zwei Jugendliche hatten die Möglichkeit, in einem neuen Beruf zu schnuppern, ohne aber ihre Meinung zu ihrem Berufswunsch zu ändern. Bei einer befragten Person kann eine gewisse Offenheit für ein neues Berufsfeld festgestellt werden. Als Grund für diese Offenheit wird das unsichere Einkommen des eigentlichen Berufswunsches genannt. Der Einfluss des Brückenangebots Üeins wird nicht deutlich. Eine einzige befragte Person schreibt dem Brückenangebot Üeins einen bedeutenden Einfluss auf die Berufsfelder zu, die zurzeit für sie in Frage kommen könnten.

«Auf der Oberstufe war ich schon noch unsicher, was ich überhaupt machen möchte, und jetzt habe ich schon ein bisschen einen Überblick und Hilfe.» (J-0324-03)

Als wichtige Einflussfaktoren zur Berufswahl werden persönliche Interessen und Hobbies mit drei Mal am häufigsten genannt. Daneben werden zwei Mal die Eltern und je einmal die Peers, das Schnuppern vor dem Brückenangebot Üeins und die Üeins Leitung genannt.

Der Prozess der Lehrstellensuche während des Brückenangebots Üeins wird von zwei Jugendlichen als positiv beurteilt. So berichten sie darüber, Fortschritte gemacht zu haben bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen bzw. nun einen besseren Überblick über mögliche Berufe erhalten zu haben. Auch die Unterstützung seitens des Brückenangebots Üeins wird in diesem Zusammenhang als positiv bewertet. Eine befragte Person berichtet hingegen, aus ihrer Sicht fast keine Unterstützung von Üeins in der Lehrstellensuche erhalten zu haben. Da die vierte befragte Person eine schulische Anschlusslösung in Aussicht hat, ist die Lehrstellensuche kein Ziel für ihre Teilnahme am Brückenangebot Üeins gewesen.

Zwei der befragten Jugendlichen konnten in verschiedenen Betrieben innerhalb der Stiftung Märtplatz schnuppern, eine dieser zwei Personen zusätzlich in Betrieben auf dem ersten Arbeitsmarkt. Eine befragte Jugendliche hat noch keine Schnuppertage absolviert, berichtet aber von zwei geplanten Schnupperstellen in externen Betrieben auf dem zweiten Arbeitsmarkt ausserhalb der Stiftung Märtplatz.

Zum Zeitpunkt der Interviews hat eine befragte Person bereits eine Lehrstellenzusage innerhalb der Stiftung Märtplatz. Eine weitere befragte Person glaubt ebenfalls, eine Lehrstelle in der Stiftung Märtplatz in Aussicht zu haben, was die Leitung nach den geführten Interviews aber nicht bestätigen kann.

Drei der Jugendlichen berichten, vor dem Brückenangebot Üeins keine guten Erfahrungen bei der Lehrstellensuche gemacht zu haben.

«Ich habe keine Fortschritte gemacht dort in der Sek ... Bin auch nicht dafür interessiert gewesen, habe nicht viel dafür gemacht.» (J-0324-2)

«Irgendwie habe ich mich da nicht so unterstützt gefühlt, glaube ich.» (J-0324-3)

Rückblickend würden sich zwei der Jugendlichen mehr engagieren bei der Lehrstellensuche während der Schulzeit (mehr Lehrstellen suchen, mehr anschreiben, etc.).

7.2 Überfachliche Kompetenzen der TeilnehmerInnen

Drei der vier befragten Jugendlichen glauben, dass sie Fortschritte gemacht haben in Bezug auf ihre überfachlichen Kompetenzen. Die Aussagen hierzu sind zum Teil sehr klar, zum Teil aber auch vage. Sie beziehen sich einerseits auf die Flexibilität, Belastbarkeit und Ausdauer und andererseits auf den Umgang mit anderen Leuten, die Kommunikationsfähigkeiten und die Auftrittskompetenz.

«So dass ich eben ein bisschen offener bin, ein bisschen mehr rede.» (J-0324-02)

«Für mich war es eigentlich vor allem so ein bisschen wie ein Training, um mich wieder so ein bisschen an Situationen zu gewöhnen, wo man eine fixe Tagesstruktur hat ... Und ja, das Ziel ist sicher erreicht ... Und ja, ich glaube, auch so ein bisschen mit neuen Situationen besser umgehen können... wenn es mal Planänderung gibt oder so.» (J-0324-01)

Eine befragte Person gibt an, dass sie sich mehr soziale Interaktionen innerhalb der TeilnehmerInnen des Brückenangebots Üeins gewünscht hätte und davon hätte profitieren können.

«Ja, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, ist eben so in den Gruppen, weil halt alle sehr so zurückhaltend sind irgendwie. Und da ist es manchmal noch schwierig, so in Kontakt zu kommen miteinander. Das ist so ein bisschen etwas, was noch, ja, besser sein könnte.» (J-0324-01)

7.3 Beratung und Unterstützung seitens verschiedener Akteure/Innen

Die Interviews zeigen, dass aus der Sicht der befragten Jugendlichen unterschiedliche Formen der Beratung und Unterstützung wahrgenommen werden:

- durch die Üeins Leitung
- durch einen Job Coach der Stiftung Märtplatz
- durch einen externen Berufs-Coach
- durch die Familie

Zwei der befragten Personen berichten, dass sie von der Üeins Leitung unterstützt werden. Die Form der wahrgenommenen Unterstützung variiert. Während eine befragte Person vor allem in der Anfangsphase eine proaktive Unterstützung seitens der Leitung wahrgenommen hat, beschreibt die zweite befragte Person die Unterstützung durch die Üeins Leitung als durchgängig verständnisvoll und hilfreich.

Eine weitere befragte Person erwähnt die aktive Unterstützung seitens eines internen Job Coachs der Stiftung Märtplatz. Diese Unterstützung wird als sehr positiv wahrgenommen, als das Beste am Brückenangebot Üeins überhaupt. Was bei dieser Person Verunsicherung ausgelöst hat, sind die unterschiedlichen Meinungen der Erwachsenen zu bestimmten Themen wie Bewerbungs- und Motivationschreiben – es werden dabei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eltern sowie auch zwischen den Eltern und den Üeins Akteuren/Innen genannt.

«Sagen immer irgendwie alle etwas anderes ... Alle machen es anders ... Ja, es nervt schon ein bisschen ... weil, ich weiss halt nicht, was gut ist oder nicht.» (J-0324-2)

Eine weitere befragte Person erwähnt die Unterstützung durch einen externen Coach der SVA. Die Zusammenarbeit wird als schwierig beschrieben. Die befragte Person schildert, dass sie zwar einige Tipps für den Bewerbungsprozess erhalten habe (wie das Umschreiben des Lebenslaufs), dass aber nicht auf die Bedürfnisse des Jugendlichen eingegangen worden sei. Die über den Job Coach eingeleiteten Schnupperstellen auf dem ersten Arbeitsmarkt seien alle negativ verlaufen.

«...dass ...da nicht so ... halt nicht unbedingt meine Wünsche angenommen werden.» (J-0324-4)

Eine befragte Person nennt auch die Eltern, die beratend und unterstützend beim Bewerbungsprozess während des Brückenangebots Üeins involviert gewesen sind.

Drei der befragten Jugendlichen formulieren in den Interviews folgende Wünsche in Bezug auf Unterstützungs- und Beratungsaktivitäten seitens des Brückenangebots Üeins:

- Proaktive Unterstützung: Zwei der befragten Jugendlichen wünschen sich von der Üeins Leitung eine proaktivere Unterstützung:

«Ja, wenn ich frage, dann ist das / also dann passiert schon etwas. Aber ich frage auch nicht so oft irgendjemanden.» (J-0324-2)

- Job-Coach der Stiftung Märtplatz: Ein Jugendlicher hätte sich einen internen Job Coach gewünscht, der ihn bei der Berufswahl und Lehrstellensuche unterstützt. Er gibt an, dass ihm dies eigentlich so versprochen worden sei vom Brückenangebot Üeins.
- Mehr Coaching Situationen: Eine befragte Person wünscht sich einen regelmässigeren Austausch mit der Üeins Leitung in Form von Coaching Situationen, um sowohl sozio-emotionale wie auch inhaltliche Themen besprechen zu können.

«So dass man wirklich mal sich eine halbe Stunde Zeit nehmen kann ... sich zusammen hinsetzt und ein bisschen schaut, was so lief die letzte Woche oder so. Ja, das kam manchmal ein bisschen zu kurz...Ja, einerseits emotional und wie es hier läuft im Üeins. Irgendwie Berufswahl und so. Einfach so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen updaten kann gegenseitig.» (J-0324-1)

- Mehr Standortgespräche: Eine befragte Person hätte sich mehr Standortgespräche mit den Eltern und der Üeins Leitung gewünscht, um sich austauschen zu können.
- Mehr Unterstützung bei Motivations- und Bewerbungsschreiben (wird von einer befragten Person angegeben).

In Bezug auf die wahrgenommene Unterstützung und Begleitung, welche die Befragten in der Phase vor der Teilnahme am Brückenangebot Üeins erfahren haben, berichten drei von grundsätzlich guten Erfahrungen, während eine befragte Person sich allein und überfordert gefühlt und zu wenig Unterstützung von der Schule erhalten hat.

7.4 Fragen zur psychischen Gesundheit

Drei von vier Jugendlichen schildern, dass es ihnen während der Teilnahme am Brückenangebot Üeins grundsätzlich gut ging.

«Eigentlich ganz gut so. Ja, schon manchmal so ein bisschen auf und ab. Die einen Tage sind besser als die anderen so. Aber so alles in allem eigentlich gut.» (J-0324-02)

«Eigentlich ist es mir nie richtig schlecht gegangen, sondern vielleicht einfach mal überanstrengt, müde, was ja normal ist. Aber nie eine mega Krise, sage ich mal, wie ich ... davor schon hatte.» (J-0324-04)

Drei von vier Jugendlichen beurteilen den Einfluss des Brückenangebots Üeins auf ihre psychische Gesundheit als positiv. Genannte Fortschritte sind z.B. die regelmässige Teilnahme, eine erhöhte Flexibilität und ein aktiveres Auftreten (diese Person nimmt sich als offener und gesprächiger wahr). Eine befragte Person erzählt hingegen von einem Motivationsloch, in dem sie sich seit Beginn des Brückenangebot Üeins befindet. Häufige Absenzen seien die Folge gewesen. Die aktuelle Situation wird persönlich als schwieriger und negativer als vor der Teilnahme am Brückenangebot Üeins eingeschätzt. Aus der Sicht der befragten Person nimmt sie keine Unterstützung wahr.

Alle Jugendlichen berichten, dass psychische und soziale Schwierigkeiten ihre bisherige Schulerfahrungen negativ beeinflusst haben. Das wahrgenommene Ausmass ist unterschiedlich.

«Bisschen... Da war es noch nicht ganz bekannt, was ich hatte.» (J-0324-04)

«Ich habe es dann nicht immer geschafft, in die Schule zu gehen und so. Also, recht viele Absenzen ... Ja, und ich konnte mich auch nicht so auf den Stoff konzentrieren in der Schule... Ja, ich glaube, dort war für mich halt so das Soziale so recht schwierig.» (J-0324-01)

«Und eben, ich weiss noch, dass es mir oft gar nicht so gut ging während dem Unterricht, und irgendwie auch sozial unwohl.» (J-0324-03)

7.5 Aktuelle und bisherige Schulerfahrung

Zwei der befragten Jugendlichen beurteilen das Üeins Schul- bzw. Wochenprogramm als gut, zwei hingegen als eher unbefriedigend. Während zwei die Anzahl und Inhalte der gestalterischen und handwerklichen Aktivitäten als positiv erachten, beurteilen zwei genau diese Art der Beschäftigung (Nähen, Handwerkliches, etc.) als negativ. Sie bemängeln, dass nur wenig Zeit für schulische Inhalte und Berufsvorbereitung vorgesehen ist.

«...man lernt sehr viel, und ich habe schon sehr viele tolle Sachen, sage ich mal, hergestellt ... Und dann ist man auch stolz darauf, wenn man das sieht, was man gemacht hat. (Bemerkung der Autorin: ich habe)... viele neue handwerkliche Sachen gelernt, was ich früher jetzt nicht so gerne gemacht habe. Aber da es da wie ein Hauptpunkt ist, also, lernt man auch sehr viel darüber.» (J-0324-04)

«Ja, also ich finde es auch gut, dass es wie so recht lange Blöcke ja jeweils sind. Also, dass wir zum Beispiel den ganzen Morgen Agogisches machen. Ja, das habe ich echt noch recht angenehm gefunden.» (J-0324-04)

«Ich finde, es eher so ein bisschen / Also zu wenig Schule, weil, man hat irgendwie nur eine Lektion in der ganzen Woche. Das ist für mich ein bisschen zu wenig.» (J-0324-02)

Während eine befragte Person von guten bisherigen Schulerfahrungen berichtet, beschreiben drei der vier Jugendlichen ihre Schulerfahrungen vor dem Brückenangebot Üeins als schwierig. Es werden unter anderem soziale und psychische Probleme genannt, aber auch inhaltliche Überforderung, Probleme mit der Lehrperson und Langeweile. Dies hat zu Schulabsentismus bei einer befragten Person, zu einem Schulabbruch, Klinikeintritt und weiterführender IV-Unterstützung bei einer weiteren befragten Person und zu einem Schul- und Settingwechsel bei einer dritten Person geführt.

7.6 Umweltfaktoren: Familie und Freizeitbeschäftigung

Der Einfluss der Familie auf die Berufswahl wird von zwei Jugendlichen bejaht. Nur eine befragte Person berichtet, dass die Eltern im aktuellen Bewerbungsprozess involviert sind und sie unterstützen. In diesem Zusammenhang wird auch eine Verunsicherung zum Ausdruck gebracht, da sich die Person mit unterschiedlichen Ansichten und Meinungen der verschiedenen Akteure auseinandersetzen muss.

Die Informationen über den Beruf der Eltern stellen sich als nicht verwertbar heraus, da von den Befragten zu unklare Angaben gemacht werden.

In Bezug auf die Freizeitbeschäftigung nehmen die befragten Jugendlichen keine Veränderung wahr. Sie beschäftigen sich gemäss ihren Aussagen mit denselben Hobbies wie zu Beginn des Brückenangebots Üeins. Die aufgezählten Freizeitaktivitäten sind sehr vielfältig (Joggen, Motorradfahren, Reiten, Gitarre spielen, Musik hören, Zeichnen, sich mit Computersachen beschäftigen, mit Kollegen ausgehen, etc.). Eine befragte Person hat zeitgleich mit dem Brückenangebot Üeins zwei neue Hobbies in Angriff genommen. Zwei Jugendliche berichten, dass ihnen nun weniger Zeit für Freizeitbeschäftigung zur Verfügung steht (insgesamt weniger Zeit zu Hause zur Verfügung, langer Schulweg), einer befragten Person steht ungefähr gleich viel Zeit und einer weiteren Person mehr Zeit als vor dem Brückenangebot Üeins zur Verfügung.

8 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die empirischen Ergebnisse des Online-Fragebogens und der Leitfadeninterviews mit den erarbeiteten theoretischen Aspekten in Bezug gebracht, um die Fragestellungen dieser Arbeit zu beantworten. Die zentralen Erkenntnisse und mögliche Zusammenhänge, die in der Synthese zwischen Theorie und Praxis gewonnen werden konnten, sind thematisch gegliedert aufgeführt.

Die Ergebnisse dieser Arbeit werden, wo sinnvoll, den Ergebnissen des BVJplus-Studie gegenüberstellt, dessen Zielpublikum gewisse Ähnlichkeiten mit den Üeins Teilnehmenden hat. Es handelte sich auch bei ihnen um Schülerinnen und Schüler im 10. Schuljahr, die bis zum Abschluss ihrer obligatorischen Schulzeit keine geeignete Anschlusslösung gefunden hatten und aufgrund ihrer individueller Bildungsziele noch keine Lehrstelle antreten konnten.

Das Kapitel wird abgeschlossen mit einer Übersicht zu den Limitationen und Grenzen dieser Masterarbeit.

8.1 Ziele und Erwartungen der Jugendlichen des Brückenangebots Üeins

Die wichtigsten Ziele und Erwartungen der Jugendlichen des Brückenangebots Üeins wurden dem Online-Fragebogen entnommen und um den Punkt «Unterstützung und Beratung durch einen Job-/Berufscoach» ergänzt, welcher in den Leitfadeninterviews zum Ausdruck gekommen ist. In Tabelle 10 sind die ermittelten Ziele und Erwartungen tabellarisch aufgeführt.

Tabelle 10: Die wichtigsten Ziele und Erwartungen der Üeins TeilnehmerInnen

Ziele	Bewerben und Vorstellungsgespräche üben
	Finden einer beruflichen Anschlusslösung
	Verbesserung personaler und sozialer Kompetenzen
Erwartungen	Offener Austausch, Unterstützung und Rückmeldung durch die Leitung Unterstützung und Beratung durch Berufs-/Job-Coach
	Geregelte Wochenstruktur
	Motivationale Wirkung des Brückenangebots

In Bezug auf den Berufswahlprozess liegt der Fokus auf dem eigentlichen Bewerbungsprozess und dem Finden einer beruflichen Anschlusslösung. Aus den Daten lässt sich nicht erklären, warum das Kennenlernen von Betrieben und Schnuppern bei den Jugendlichen des Üeins Brückenangebots nicht so hoch gewichtet wird wie bei den BVJplus Teilnehmenden. Die stärkere Gewichtung der sozialen Kompetenzen durch die TeilnehmerInnen des Üeins Brückenangebots lässt sich hingegen vor dem Hintergrund ihrer psychischen und sozialen Schwierigkeiten gut erklären.

Die Ziele und Erwartungen der TeilnehmerInnen stimmen überwiegend mit den formulierten Zielen des Brückenangebots Üeins überein. Drei der gemeinsam aufgeführten Ziele – die Motivation, die Stärkung der sozialen Kompetenzen auf der Ebene der Jugendlichen sowie die Bedeutung einer kompetenten Beratung und Unterstützung – werden auch als wichtige Erfolgsfaktoren für die berufliche Integration

von Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten im theoretischen Teil dieser Arbeit aufgeführt (siehe Tabelle 11, gelb unterlegt). Dies kann als zusätzliche Bestätigung dafür angesehen werden, dass die vom Brückenangebot Üeins und den Jugendlichen gesetzten Ziele richtig und bedeutsam sind, um eine erfolgreiche berufliche Integration der Teilnehmenden anzustreben.

Die Jugendlichen des Brückenangebots Üeins haben bereits eine sehr klare Vorstellung zum Ausbildungsniveau, das sie anstreben möchten. Die Mehrheit strebt eine drei- bis vierjährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) an. Diese Resultate sind vergleichbar mit den Jugendlichen aus der BVJplus-Studie. Das vom Brückenangebot Üeins gesetzte Ziel, das Ausbildungsniveau abzuklären, scheint nicht ein Bedürfnis der TeilnehmerInnen.

Tabelle 11: Gegenüberstellung: Ziele/Erwartungen der Teilnehmenden vs. Ziele/Angebot des Üeins

Ziele und Erwartungen der Üeins TeilnehmerInnen	Formulierte Ziele und Angebote des Brückenangebots Üeins	
<ul style="list-style-type: none"> • Bewerben • Vorstellungsgespräche üben 	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Bewerbungsunterlagen und Bewerbungstraining • Schnupperwochen am Märtplatz und in externen Betrieben im ersten Arbeitsmarkt 	
<ul style="list-style-type: none"> • Finden einer beruflichen Anschlusslösung 	<ul style="list-style-type: none"> • Finden einer Lehrstelle im ersten Arbeitsmarkt oder im geschützten Rahmen bzw. einer Anschlusslösung • Klärung der Berufswünsche • Abklärung des Ausbildungsniveaus (EFZ, EBA, PrA) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Geregelte Wochenstruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Fixe Wochenstruktur mit Arbeit in der Werkstatt, im Atelier und in der internen Schule 	
<ul style="list-style-type: none"> • Offener Austausch, Unterstützung und Rückmeldung durch die Leitung • Unterstützung und Beratung durch Berufs-/Job-Coach 	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelberatung und Lerncoaching • Einbezug des beteiligten Umfelds/Regelmässige Berichterstattung 	Wichtige Erfolgsfaktoren für die berufliche Integration
<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung personaler und sozialer Kompetenzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung sozialer Kompetenzen (Kommunikationsfähigkeit, Auftrittskompetenz, Umgang mit sozialen Interaktionen) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Motivationale Wirkung des Brückenangebots 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Motivation und Perspektiven 	

8.2 Funktion und Inhalt des Brückenangebots Üeins

Sowohl die Antworten des Online-Fragebogens als auch die Leitfadeninterviews zeigen, dass die Mehrheit der Teilnehmenden eine geregelte Wochenstruktur als sehr wichtig einschätzt. Die Vorstellungen und Wünsche in Bezug auf die Inhalte des Brückenangebots sind unterschiedlich. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Funktion die Teilnehmenden dem Brückenangebot Üeins zuschreiben. Aus den Antworten der Jugendlichen erschliesst sich, dass das Brückenangebot mehrheitlich eine Pufferfunktion einzunehmen scheint, da noch keine Lehrstelle gefunden wurde. Vier der Jugendlichen bewerten die Verbesserung der schulischen Leistungen als ziemlich bis sehr wichtig ein, was zudem auf eine kompensatorische Funktion hindeutet. Nur bei einer Teilnehmenden nimmt es eine klare

Orientierungsfunktion ein. Das Brückenangebot Üeins legt den Fokus auf die praktischen Fertigkeitentwicklung, die durch die vorgegebene Wochenstruktur und die entsprechenden Inhalte unterstützt wird. Dieser wird im Online-Fragebogen von drei Jugendlichen als ziemlich bis sehr wichtig angesehen, von vier Jugendlichen aber als nur etwas bis gar nicht wichtig. Stattdessen werden von diesen mehr schulische Inhalte und intensivere berufliche Orientierung gewünscht. In den Interviews bestätigen sich diese zwei gegensätzlichen Meinungen.

Aus den Schulerfahrungen der Jugendlichen vor der Teilnahme am Brückenangebot Üeins können keine eindeutigen Aussagen gemacht und daher keine Erkenntnisse für das Brückenangebot gewonnen werden. Während im Online-Fragebogen die Aussagen der Jugendlichen keine eindeutigen Hinweise ergeben, schätzen die Jugendlichen in den Interviews ihre Schulerfahrungen eher schlecht ein. Sie nennen Probleme mit der Lehrperson, hohe Anforderungen, Gesundheitsprobleme und Schulabsentismus als Gründe.

8.3 Erkenntnisse zum Berufswahlprozess

Die Berufswahl junger Menschen ist ein komplexer und vielschichtiger Prozess, der von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Der Online-Fragebogen zeigt, dass die Jugendlichen bereits über wichtige Karriereressourcen verfügen, welche die berufliche Entwicklung und den Erfolg positiv beeinflussen. So zeigen die Teilnehmenden insgesamt eine positive Einstellung und sind zuversichtlich in Bezug auf ihre berufliche Entwicklung. Sie erkennen wichtige Ressourcen, die ihnen auf ihrem Weg helfen können. Zudem sind sie überzeugt, dass sie die Fähigkeiten für ihren Wunschberuf haben und diesen Beruf erfolgreich ausüben können. Allerdings sind sie nicht bereit, eine Stelle anzutreten, die nicht ganz ihren Vorstellungen entspricht. Ihr allgemeines Wissen über den Lehrstellenmarkt sehen sie als eher begrenzt an. In ihrer Berufsfindung spielt die Familie eine unterstützende Rolle, Freunde haben hingegen weniger Einfluss. Die im BVJplus teilnehmenden Jugendlichen zeigen zu diesen Themen ähnliche Ausprägungen.

Interessanterweise gibt im Interview nur eine Person an, dass das Brückenangebot Üeins ihre Berufswahl bzw. ihren Wunschberuf beeinflusst hat. Sie spricht in diesem Zusammenhang von einer engen Begleitung und Unterstützung durch die Üeins Leitung. Bei den anderen Befragten scheint sich der Berufswunsch nicht durch das Brückenangebot Üeins verändert zu haben. Interessen und Hobbies sowie Eltern werden hingegen als wichtige Einflussfaktoren für den Berufswunsch genannt.

Die Erfahrungen mit Schnupperstellen variieren bei den befragten Jugendlichen stark. Nur eine Person scheint im ersten Arbeitsmarkt Schnuppertage besucht zu haben. Eine weitere befragte Person gibt an, bereits eine Lehrstellenzusage im Stiftung Märtplatz zu haben. Diese Lehrstelle bezeichnet sie jedoch aus zwei Gründen nicht als Wunschlehrstelle: einerseits, weil es sich um eine Lehrstelle im zweiten und nicht im ersten Arbeitsmarkt handelt und andererseits, weil diese Lehrstelle nicht ihr eigentlicher Wunschberuf ist. Eine andere befragte Person gibt an, bis zum Zeitpunkt des Interviews noch keine Schnupperstelle besucht zu haben.

Die Interviews deuten darauf hin, dass die Passung zur gewünschten Berufslehre ein dynamischer Prozess ist. Dieser verläuft individuell unterschiedlich und unterliegt im Laufe der Zeit auch Veränderungen.

Die subjektiv wahrgenommene Passung zum Wunschberuf scheint bei den meisten Jugendlichen hoch zu sein. Allerdings werfen die noch ausstehenden Lehrstellenzusagen die Frage auf, ob diese subjektiv wahrgenommene Passung möglicherweise noch im Widerspruch zu den objektiven Anforderungen und Merkmalen des Wunschberufs stehen. Das Pyramidenmodell von Egloff und Jungo (2015) bietet einen nützlichen Rahmen, um Ursachen für mögliche Schwierigkeiten bei der Berufsfindung zu analysieren. Es beschreibt verschiedene Entwicklungsebenen, die den Übergang von der Schule zur Berufswelt beeinflussen (siehe auch Abbildung 1, S.10). Gemäss diesem Modell könnten ausbleibende Erfolge im Berufswahlprozess bei den Jugendlichen des Brückenangebots Üeins auf einen möglichen Förderbedarf in den folgenden drei Entwicklungsebenen zurückgeführt werden:

- **Selbstbild:** Der/die Jugendliche hat sich noch nicht adäquat bzw. realistisch mit seinen eigenen Interessen, Fähigkeiten und Charakterstärken, d.h. mit den für die Berufswahl wichtigen Persönlichkeitseigenschaften, auseinandergesetzt. Der Einfluss der psychischen und sozialen Schwierigkeiten der Jugendlichen auf diesen Prozess darf nicht vernachlässigt werden. Diese Schwierigkeiten können wichtige Persönlichkeitseigenschaften wie Flexibilität, Perspektivenübernahme, Veränderungsbereitschaft etc. beeinflussen und damit einhergehend die Entwicklung eines stimmigen Selbstbilds behindern.
- **Arbeits- und Berufswelt:** Der/die Jugendliche hat möglicherweise noch ungenügende Kenntnis über die Arbeits- und Berufswelt bzw. noch ungenügende Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt sammeln können.
- **Passung:** Ein Abgleich zwischen dem Selbstbild und der Berufswelt hat noch nicht oder nicht realistisch stattgefunden. Eine wirklichkeitsnahe, umsetzbare Priorisierung konnte daher noch nicht erfolgen.

Der Entwicklungsbedarf könnte aber auch ausserhalb des Einflussbereichs der Jugendlichen liegen – nämlich im Bereich der «unmittelbaren Umwelteinflüsse» (siehe Abbildung 1, S.10). Dies wäre der Fall, wenn die Schwierigkeiten bei der Berufsfindung darauf zurückzuführen wären, dass die Berufsberatung und Begleitung unzureichend oder unkoordiniert sind, informelle Netzwerke für den Zugang zu Lehrstellen nur ungenügend genutzt werden bzw. ein gut funktionierendes Netzwerk zwischen den verschiedenen Akteuren/Innen fehlt.

8.4 Entwicklung der personalen und sozialen Kompetenzen

Der Erwerb und die Festigung sozialer und personaler Kompetenzen gelten als wichtige Schutzfaktoren für Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten. Sie gehören somit zu den in dieser Arbeit aufgeführten Erfolgsfaktoren zur beruflichen Integration und werden auch von den Jugendlichen als wichtiges Ziel aufgeführt.

Im Online-Fragebogen bewerten die Jugendlichen des Brückenangebots Üeins ihr soziales und Lernverhalten, insbesondere ihre Ausdauer und Konzentration, positiv. Auch die Kooperationsfähigkeit und Selbstständigkeit werden von der Mehrheit positiv eingeschätzt. Die BVJplus Teilnehmenden zeigen in diesen Aspekten ähnlich hohe Werte auf. Bei beiden Gruppen fällt die Einschätzung bezüglich der Gruppenarbeit jedoch niedriger aus. Offenbar trauen sich die Jugendlichen nicht immer zu, anderen in einer Gruppe mitzuteilen, was sie wissen. Dies könnte sich bei den TeilnehmerInnen des Brückenangebots

Üeins dadurch erklären lassen, dass sich psychische und soziale Schwierigkeiten in der Regel negativ auf soziale Interaktionen auswirken.

Positiv hat sich in den Interviewantworten gezeigt, dass drei von vier Jugendliche eine Verbesserung ihrer überfachlichen Kompetenzen wahrgenommen haben und diese der Teilnahme am Brückenangebot zuschreiben. Dieses Resultat ist kongruent mit den Resultaten der BVJplus-Studie.

8.5 Der Wunsch nach individueller und kompetenter Beratung/Unterstützung

Das Bedürfnis nach Unterstützung und kompetenter Beratung wird von allen Jugendlichen sowohl im Online-Fragebogen wie auch in den Leitfadeninterviews deutlich zum Ausdruck gebracht. Der Austausch und eine regelmässige Rückmeldung werden von allen als etwas bis sehr wichtig, von fünf bzw. sechs sogar als ziemlich bis sehr wichtig angesehen. Fast ähnlich hoch sind die Einschätzungen bezüglich der Unterstützung bei Gesprächen mit Eltern, anderen Stellen oder bei persönlichen Anliegen. Die Familie als wichtige Unterstützung auf dem Weg in die berufliche Integration wird von allen Jugendlichen bestätigt.

In den Interviews heben zwei Jugendliche die regelmässige Unterstützung durch einen internen Job Coach bzw. die Üeins Leitung als besonders positiv hervor, zwei bemängeln die nur teilweise oder gar nicht wahrgenommene Unterstützung. Ein Jugendlicher, der teilweise mit einem Berater der SVA zusammenarbeiten durfte (oder musste), berichtet von damit verbundenen negativen Erfahrungen. Hier stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer wirksameren Koordination und Zusammenarbeit über die verschiedenen Stellen innerhalb und ausserhalb des Brückenangebots hinweg. Obwohl die genauen Ursachen für diese negativen Erfahrungen unklar sind, scheint es wichtig, die Dynamik zwischen den Beteiligten zu analysieren und mögliche Verbesserungen zu identifizieren. Dazu gehört auch die Klärung der Rollen und Verantwortlichkeiten aller beteiligten Akteure/Innen, um gemeinsam auf ein klar definiertes Ziel hinarbeiten zu können.

Dass sich die teilnehmenden Jugendlichen teilweise oder vollständig von anderen Personen verunsichern lassen und die Mehrheit jeweils an ihren Entscheidungen zweifelt (wie dies in den Resultaten des Online-Fragebogens sichtbar geworden ist), betont den Stellenwert einer beratenden Stelle im Rahmen des Brückenangebots.

Die Ergebnisse geben keine Hinweise darauf, dass das Bedürfnis nach Unterstützung mit der persönlichen, schulischen oder familiären Situation der Jugendlichen zusammenhängt. Der Bedarf zeigt sich bei allen Jugendlichen, wobei die Art der gewünschten Unterstützung leicht variieren kann. Die Teilnehmenden wünschen sich unter anderem Unterstützung im Berufswahlprozess, im Austausch mit den Eltern und mit anderen Stellen wie auch auf schulischer sowie sozio-emotionaler Ebene. Es erscheint wesentlich, dass die Beratung und Unterstützung die individuellen, psychischen und sozialen Schwierigkeiten der Jugendlichen berücksichtigen. Abhängig von der Art der Schwierigkeiten sollten die Schwerpunkte der Beratung variieren. Zum Beispiel ist bei der Unterstützung von Personen mit ASS eher ein Fokus auf Kommunikation zu legen. Strukturierte Umgebungen sowie die Einbeziehung ihrer Interessen erscheinen ebenfalls wichtig. Bei ADHS hingegen könnte der Fokus auf der Förderung von

Flexibilität und dem Aufbau von Strukturen liegen. Bei Angststörungen wiederum scheinen z.B. die emotionale Unterstützung und Hilfe bei der Entwicklung von Strategien zur Stressbewältigung angebracht. Inwiefern ein einheitliches Brückenangebot mit einer limitierten Anzahl FachbegleiterInnen den individuellen Bedürfnissen der teilnehmenden Jugendlichen nachkommen kann, scheint fraglich. Die Begleitung und Beratung nehmen insbesondere auch bei der Schnittstelle zu möglichen Betrieben eine wichtige Rolle ein. (Vor)informierte und verständnisvolle Arbeitgebende können den Berufsfindungsprozess entscheidend und positiv mitbeeinflussen.

8.6 Umgang mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten

Die teilnehmenden Jugendlichen weisen unterschiedliche Biografien auf. Die Ergebnisse der empirischen Arbeit gaben keine Hinweise darauf, dass sich Gemeinsamkeiten aus den Biographien der Jugendlichen erkennen lassen. Die psychischen und sozialen Schwierigkeiten der einzelnen Befragten sind vielfältig und umfassen verschiedene Störungsbilder wie ADHS, Angststörung und ASS. Interessant ist, dass die Mehrheit der Jugendlichen beim Online-Fragebogen eine Unterstützung bei der Bewältigung ihrer psychischen und sozialen Schwierigkeiten nicht als wesentliches Ziel nennt. Nur drei von sieben Jugendlichen erachten gemäss den Resultaten des Online-Fragebogens eine entsprechende Hilfe als ziemlich bis sehr wichtig, drei nur als etwas wichtig. Aus den Resultaten der Leitfadenterviews wird aber ersichtlich, dass sich bei drei von vier Jugendlichen das Brückenangebot Üeins positiv auf ihr psychisches Wohlbefinden ausgewirkt hat. Die Jugendlichen scheinen zwar nicht explizit ihre psychische Gesundheit in den Mittelpunkt des Brückenangebots stellen zu wollen, schätzen es aber, dass auf ihre Situation Rücksicht genommen wird. Aus den Leitfadenterviews lässt sich herauslesen, dass die Jugendlichen sich ihrer psychischen und sozialen Schwierigkeiten bewusst sind und diese mehr oder weniger explizit zu akzeptieren scheinen. Diese Erkenntnis kann positiv gedeutet werden, da die Akzeptanz psychischer Probleme ein zentraler Faktor für ein erfolgreiches Bewältigen dieser Schwierigkeiten ist (Wyss & Keller, 2020).

8.7 Limitation der Arbeit

Die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurden mittels eines Mixed-Methods-Ansatzes erhoben, der eine quantitative Erhebung (Online-Fragebogen) mit einer qualitativen Vertiefung mittels Leitfadenterviews kombiniert hat. Die Arbeit weist einige Limitationen auf, deren Berücksichtigung wichtig ist bei der Beurteilung und Interpretation der Ergebnisse. Allen voran sind folgende Aspekte zu beachten:

- Stichprobengrösse: Mit sieben Teilnehmenden ist die Anzahl der Befragten begrenzt und die Stichprobe sehr klein. Während sieben Personen den Online-Fragebogen ausgefüllt haben, haben vier Jugendliche am Leitfadenterview teilgenommen. Dies beeinträchtigt die Repräsentativität der Daten, so dass die Ergebnisse nicht verallgemeinert werden können.
- Methodische Limitationen der qualitativen Erhebung: Es bestehen bei der qualitativen Erhebung methodische Limitationen bezüglich der Stichprobengrösse, der Intercoder-Übereinstimmung sowie möglicher Strategien der Gültigkeitsprüfung. Die Auswahl der Interviewteilnehmenden deckt

möglicherweise nicht alle relevanten Perspektiven ab. Dies kann zu Verzerrungen der Ergebnisse führen.

- Zeitpunkt der Datenerhebung: Die Daten stammen aus Momentaufnahmen des Online-Fragebogens und der Leitfadeninterviews. Diese können die Gesamtsituation möglicherweise nicht vollständig erfassen. Aktuelle Ereignisse oder Veränderungen könnten die Aussagen der Befragten beeinflusst und den sogenannten Rezenz-Effekt (recency effect) verursacht haben (Wirtz, 2023c). So ist die Reliabilität der quantitativen sowie qualitativen Erhebung nicht vollständig gegeben und die Wiederholbarkeit der Ergebnisse kann nicht mit Sicherheit gewährleistet werden.
- Individuelle Wahrnehmungen: Die individuelle Wahrnehmung der Befragten kann variieren. Insbesondere vor dem Hintergrund ihrer psychischen und sozialen Schwierigkeiten kann es zu Unterschieden in der Selbst- und Fremdwahrnehmung führen, welche wiederum die Ergebnisse beeinflussen können.
- Interviewer-Einfluss: Die teilnehmenden Jugendlichen waren in den Leitfadeninterviews weniger mitteilend als erwartet, was zu einer geringeren Informationsdichte führte und die Ergebnisse mitbeeinflusst hat. Diverse Faktoren könnten dies bedingt haben, unter anderem eine gewisse Zurückhaltung aufgrund mangelnder Vertrautheit mit der interviewenden Person, die sie nur einmal gesehen haben.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, sich auf die individuellen Ansichten der Jugendlichen im Brückenangebot Üeins zu fokussieren. Es ging darum, herauszufinden, welche Aspekte ihnen wichtig sind und welche Erwartungen sie an ein derart spezialisiertes Angebot haben. Die Anerkennung und Inkaufnahme der genannten Limitationen bei der Durchführung sind somit ein integraler Bestandteil des konzeptionellen Rahmens dieser Arbeit.

9 Gelingensbedingungen

Die vorliegende Arbeit konnte aufzeigen, dass die Ziele und Erwartungen der Jugendlichen, die am Brückenangebot Üeins teilnehmen, weitgehend mit den Zielen des Brückenangebots übereinstimmen. Diese Übereinstimmung ist besonders ermutigend, da die gemeinsam formulierten Ziele mitunter zu den Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche berufliche Integration von Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten zählen. Wie in Abbildung 19 dargestellt, lassen sich diese Ziele thematisch in fünf Bereiche gliedern. Das Hauptziel, eine passende Anschlusslösung bzw. Lehrstelle zu finden, bildet die übergeordnete Priorität und leitet alle anderen Ziele.

Abbildung 19: Ziele und Erwartungen an das Brückenangebot Üeins : Die 4 Säulen

Trotz der Übereinstimmung der Ziele zeigen die Ergebnisse dieser Masterarbeit aber auch auf, dass es keinen «one-size-fits-all» Ansatz für ein Brückenangebot für Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten geben kann. Die Ausgangslage aller Jugendlichen ist sehr unterschiedlich und die notwendigen Unterstützungsmassnahmen entsprechend sehr individuell und situationsspezifisch. Die Umsetzung und Ausgestaltung der Ziele müssen daher den individuellen Bedürfnissen der Jugendlichen angepasst werden.

Aus der Diskussion und Auswertung der Ergebnisse dieser Masterarbeit lassen sich nun einige spezifische Gelingensbedingungen für das Brückenangebot Üeins ableiten. In Anlehnung an Abbildung 2 auf Seite 22 lassen sich diese auf drei unterschiedlichen Ebenen erkennen:

- Beratungsebene: Die Erfolgsfaktoren in diesem Bereich fokussieren auf eine Verbesserung der Beratungs- und Unterstützungsangebote.
- Strukturelle Ebene: Sie beinhaltet Faktoren, die eine bessere Passung zwischen dem Üeins Angebot und den Bedürfnissen der Jugendlichen anstreben.
- Berufliche Ebene: Die Entwicklung der Berufswahlkompetenz und die Förderung des Berufsfindungsprozesses stehen im Fokus dieser Erfolgsfaktoren, um eine frühzeitige und realistische Passung zwischen dem/r Jugendlichen mit dem Wunsch- bzw. Zielberuf sicherzustellen.

Abbildung 20 stellt die auf jeder Ebene möglichen Gelingensbedingungen bildlich dar.

Abbildung 20: Brückenangebot Üeins: Mögliche Gelingensbedingungen

Auf der Angebotsebene könnte das Brückenangebot Üeins mit einer Flexibilität in der Wochenstruktur und der Programminhalte besser an die Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst werden. Die Klärung der individuellen Wünsche und Erwartungen in Bezug auf die Funktion des Brückenangebots wäre diesbezüglich hilfreich.

Auf der Beratungsebene scheint es von grundlegender Bedeutung, gleich zu Beginn des Brückenangebotsjahres die Rollen und Verantwortlichkeiten der beteiligten Akteure/Innen klar zu definieren, den regelmässigen Austausch sicherzustellen und mit fixen Terminen einzufordern und den Jugendlichen einen persönlichen Coach anzubieten, der als zentraler Ansprechpartner für alle Beteiligten dient (wenn nicht bereits ein externer Coach diese Rolle innehat). Dieser Coach sollte jeweils auf die individuellen Problemfelder und Risikofaktoren des Jugendlichen eingehen und idealerweise über die notwendige Fachkompetenz in Bezug auf die psychischen und sozialen Schwierigkeiten verfügen.

Damit der Zugang auf den Arbeitsmarkt gelingen kann, sollte schliesslich im Rahmen des Berufsfindungsprozesses frühzeitig ein breites Spektrum an praktischen Berufserfahrungen geplant und umgesetzt werden. Dies setzt voraus, dass die Fachkräfte des Brückenangebots über ausreichende Erfahrung und ein gutes Netzwerk im jeweiligen Arbeits- bzw. Lehrstellenmarkt verfügen. Vielfältige Einblicke in die Arbeitswelt könnten helfen, notwendige Entwicklungsbereiche bzw. potenzielle Widersprüche zwischen gewünschter und effektiver Passung mit dem Wunsch- bzw. Zielberuf zeitnah zu identifizieren. Die Jugendlichen könnten gezielt dabei unterstützt werden, ein realistisches Selbstbild zu entwickeln und damit einhergehend eine realistischere Passung mit dem Wunsch- bzw. Zielberuf zu erreichen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen aktuell eine Tendenz, dass im Brückenangebot Üeins die beruflichen Lösungen für die Jugendlichen eher im geschützten Arbeitsmarkt gesucht und gefunden werden. Im Hinblick auf eine langfristig erfolgreiche berufliche Integration sollte aber eine Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt immer die erste Wahl darstellen. Umso mehr zeigt sich hier die Bedeutung der interprofessionellen Zusammenarbeit und der Vernetzung aller beteiligten Fachpersonen. Die Berücksichtigung des Supported Education Ansatzes als Unterstützungsangebot sollte vermehrt in den Vordergrund rücken.

Über alle Ebenen hinweg stellt der Zeitfaktor ein sehr entscheidendes Element dar. Eine detaillierte, auf den einzelnen Jugendlichen zugeschnittene Planung des Brückenangebotsjahrs mit klar definierten Meilensteinen könnte für die Jugendlichen als auch für alle beteiligten Akteure/Innen eine verlässliche Orientierungshilfe sein.

10 Fazit und Ausblick

Die in dieser Arbeit vorgestellten Analysen und Ergebnisse werden Teil der zweijährigen Gesamtevaluation des Brückenangebots Üeins durch die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich sein, die im Jahr 2025 abgeschlossen wird. Bereits im Vorfeld können sie aber dazu beitragen, Anregungen für das Brückenangebot Üeins zu liefern und Gespräche über mögliche Anpassungen des Programms für das zweite Pilotjahr zu initiieren. Vor allem zusammen mit den geplanten Fokusgruppengesprächen mit den verschiedenen Akteuren/Innen des Brückenangebots Üeins (Leitung, Behörden, Betriebe, Coaches, etc.) können wertvolle Einsichten für die Weiterentwicklung des Angebots abgeleitet werden.

Ein Monat nach dem Start des Brückenangebots waren die Rückmeldungen zur Zufriedenheit der Jugendlichen gemischt. Auch acht Monate später und nach Analyse der Interviews bleibt ein abschließendes Urteil über ihre Zufriedenheit ausstehend. Ebenso ist eine Beurteilung der Wirksamkeit des Angebots noch nicht möglich. Es wird erwartet, dass die zweite Online-Umfrage, die zum Abschluss des Brückenjahres im Juni 2024 durchgeführt wird, weitere Klarheit bringen wird.

Im Hinblick auf eine Weiterentwicklung der Berufspraxis lassen sich verschiedene Bereiche identifizieren. Die Ausgestaltung und praktische Umsetzung der interprofessionellen Zusammenarbeit in der beruflichen Integration von Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten bietet sicherlich ein wichtiges potenzielles Forschungsfeld. Obgleich viele Studien die Bedeutung der Zusammenarbeit sowie die Klärung der Rollen und Verantwortlichkeiten bestätigen, treten in der Praxis oft Schwierigkeiten auf. Die Entwicklung verbindlicher Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen der Invalidenversicherung (IV), die in den meisten Fällen involviert ist, und anderen Fachstellen, die beratende Funktionen einnehmen (wie z.B. die Leitung des Brückenangebots Üeins), könnte hilfreich sein. Zudem scheint auch eine detaillierte Marktanalyse, die einen umfassenden Überblick über bestehende Beratungs- und Begleitangebote zur beruflichen Integration von Jugendlichen liefert, zu fehlen. Obwohl die Bedeutung einer individuellen Beratung und Begleitung unbestritten ist, fehlen breitabgestützte empirische Daten zur Wirksamkeit einzelner Beratungsformen. Auch ist der Umfang der existierenden Angebote für Jugendliche mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten unklar. Die Berücksichtigung der vielfältigen psychischen und sozialen Schwierigkeiten auf die Ausgestaltung der erforderlichen Unterstützungsmassnahmen könnte ein weiteres, interessantes Feld für mögliche Forschungsarbeiten darstellen.

11 Literaturverzeichnis

- Ambord, S., Eichenberger, Y. & Delgrande Jordan, M. (2020). *Gesundheit und Wohlbefinden der 11- bis 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz im Jahr 2018 und zeitliche Entwicklung. Resultate der Studie "Health Behaviour in School-aged Children" (HBSC)*. Forschungsbericht Nr. 113. Lausanne: Sucht Schweiz.
- Amstad, F., Suris, J., Barrense-Dias, Y., Dratva, J., Meyer, M., Nordström, K., Weber, D. ... Wittgenstein Mani, A.-F. (2022). *Gesundheitsförderung für und mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wissenschaftliche Erkenntnisse und Empfehlungen für die Praxis*. Bericht 9. Gesundheitsförderung Schweiz.
- Annen, L., Cattaneo, M.A., Denzler, S., Diem, A., Grossenbacher, S. Hof, S. ... Wollter, S. (2010). *Bildungsbericht Schweiz 2010*. Aarau: SKBF Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Barrense-Dias, Y., Chok, L. & Surís, J.C. (2021). *Psychische Gesundheit von Jugendlichen. Studie zur Situation in der Schweiz und Liechtenstein. Zusammenfassung*. UNICEF Schweiz und Lichtenstein. Verfügbar unter : <https://www.unicef.ch/de/media/2919/download?attachment>
- Barth, V. & Angst, S. (2018). Sind Schüler in Brückenangeboten psychisch belastet? Explorative Untersuchung zum Bedarf von unterstützenden Massnahmen in Brückenangeboten. In F. Sabatella & A. von Wyl (Hrsg.), *Jugendliche im Übergang zwischen Schule und Beruf. Psychische Belastungen und Ressourcen* (S.74-92). Heidelberg: Springer Verlag.
- Bundesamt für Sozialversicherungen BSV (2021). *Vermeiden, dass Junge als Rentner/innen ins Erwachsenenleben starten. Weiterentwicklung der IV*. Hintergrunddokument. Bern: BSV.
- Bundesamt für Statistik (2022). *Längsschnittanalysen im Bildungsbereich. Erwerb eines Abschlusses der Sekundarstufe II durch die Jugendlichen, die im Jahr 2010 15 Jahre alt wurden*. Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel.
- Bundesamt für Statistik (2023a). *Schweizerische Gesundheitsbefragung 2022. Übersicht*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Bundesamt für Statistik (2023b). *IV-Statistik.*, (Parameter: Beobachtungseinheit: Bevölkerungsanteil in Prozent, Geschlecht: Total, Altersklasse: 18–24, Invaliditätsursache: Psychische Krankheiten [1997–2022]). Verfügbar unter: [https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1305010000_111/px-x-1305010000_111.px](https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1305010000_111/px-x-1305010000_111/px-x-1305010000_111.px)
- BVJ-ZH (2024). *Öffentliche Berufsvorbereitungsjahre im Kanton Zürich. Zulassungsvoraussetzungen*. Verfügbar unter: <https://www.bvj-zh.ch/ueber-uns/zulassung.html>
- Dresing, T. & Pohl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. 8. Auflage. Marburg: Eigenverlag.

- Egloff, E. & Jungo, D. (2015). Das Kooperationsmodell der Berufswahlvorbereitung. In R. Zihlmann & D. Jungo (Hrsg.), *Berufswahl in Theorie und Praxis. Konzepte der Berufswahlvorbereitung und der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung unter veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen* (S. 127 – 145). Bern: SDBB Verlag.
- Gesundheitsförderung Schweiz (2023a). *Umgang mit psychisch belasteten Lernenden im Betrieb Teil 1: Studienerkenntnisse*. Faktenblatt 80a. Bern: Gesundheitsförderung Schweiz.
- Gesundheitsförderung Schweiz (2023b). *Umgang mit psychisch belasteten Lernenden im Betrieb Teil 2: Handlungsempfehlungen*. Faktenblatt 80b. Bern: Gesundheitsförderung Schweiz.
- Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). *Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen: Bericht*. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. Biel: Ediprim AG.
- Hofmann, C., Häfeli, K. & Müller, X. (2019). Auf Umwegen zum Ziel? Ausbildungseinstieg bei Jugendlichen in einer zweijährigen beruflichen Grundbildung mit Berufsattest in der Schweiz. *BWP: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 5/2019 (48), S. 21-25. Verfügbar unter: <https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/de/10524>
- Hofmann, C. & Schellenberg, C. (2019). Der Übergang Schule - (Aus-)Bildung - Beschäftigung in der Schweiz: Ein Überblick mit Fokus auf die berufliche Ausbildung. In C. Lindmeier, H. Fasching, B. Lindmeier & D. Sponholz (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung heute: 2. Beiheft. Inklusive und berufliche Bildung - aktuelle Entwicklungen im deutschsprachigen Raum* (S.194-217). Weinheim: Beltz Juventa.
- Hofmann, C., Häfeli, K., Duc, B., Lamamra, N., Müller, X., Krauss, A. & Bosset, I. (2020). *Situation von Lernenden und Bewältigung von Übergängen im niederschweligen Ausbildungsbereich («LUNA»)*. *Schlussbericht*. Lausanne, Zürich: HfH, IFFP.
- INSOS (2022). *Faktenblatt: PrA-Statistik 2020/2021*. Verfügbar unter: <http://www.praktischeausbildung.ch>
- Jugert, G., Rehder, A., Notz & P., Petermann, F (2013). *Soziale Kompetenz für Jugendliche*, 8. Auflage. Weinheim Basel: Beltz Juventa Verlag.
- Kanton Zürich (2024a). *Bildung. Schulen. Brückenangebote*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/brueckenangebote.html#1222807441>
- Kanton Zürich (2024b). *Bildung. Berufs-, Schul- und Laufbahnberatung. Berufsberatung*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/berufsberatung.html>
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2023). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*, 5. Auflage. Weinheim: Beltz Juventa.
- Loosen, W. (2014). Das Leitfadeninterview – eine unterschätzte Methode. In S. Averbek-Lietz & M. Meyen (Hrsg.), *Handbuch nicht standardisierte Methoden in der Kommunikationswissenschaft* (S. 139-155). Wiesbaden: Springer VS.

- Marciniak, J., Steiner, R. & Hirschi, A. (2019). Berufswahlbereitschaft bei Jugendlichen. Welche Faktoren sind für eine erfolgreiche Berufswahl wichtig? *BWP: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 1/2019 (48), S. 6-9.
- Marciniak, J., Hirschi, A., Johnston, C. S., & Haenggli, M. (2021). Measuring Career Preparedness Among Adolescents: Development and Validation of the Career Resources Questionnaire. Adolescent Version. *Journal of Career Assessment*, 29 (1), S. 164–180. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1177/1069072720943838>
- Miesera, S., Kimmelman, N., Maag Pool, S. & Moser, D. (2022). Integration und Inklusion in der Beruflichen Bildung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In K. Kögler, U. Weyland & H. Kremer (Hrsg.), *Jahrbuch der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschung 2022* (S. 53-73). Frankfurt am Main: DIPF.
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2020). Qualitätsanforderungen an Tests und Fragebogen («Gütekriterien»). In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (S. 15-38). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Nägele, C., Frey, S. & Neuenschwander, M. P. (2017). Passung zum Beruf und die Wahl einer Aus- oder Weiterbildung. In M.P. Neuenschwander & C. Nägele (Hrsg.), *Bildungsverläufe von der Einschulung bis in den ersten Arbeitsmarkt. Theoretische Ansätze, empirische Befunde und Beispiele* (S. 181-198). Wiesbaden: Springer VS.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2014). *Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (SSL)*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co.
- Pool Maag, S. (2016). Herausforderungen im Übergang Schule Beruf: Forschungsbefunde zur beruflichen Integration von Jugendlichen mit Benachteiligungen in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 3(38), S. 591–609.
- Pool Maag, S. (2022). Jugendliche brauchen niederschwellige Beratung: Evaluationsforschung zum Projekt «kabel an Berufsfachschulen im Kanton Zürich». *Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis*, 2/2022.
- Pool Maag, S. & Jäger, R. (2020). *Evaluation «NON-STOP: Direkteinstieg in die Berufsbildung». Schlussbericht*. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich/Impulsis.
- Ravens-Sieberer, U. & Bullinger, M. (2000). *Manual - KINDL^R Fragebogen zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen. Revidierte Form*. Verfügbar unter: <https://www.kindl.org/deutsch/frageb%C3%B6gen/durchf%C3%BChrung-manual/>
- Sabatella, F. (2019): Sensible Jahre nach der Kindheit. *Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis* (3/2019).
- Sabatella, F. & von Wyl, A. (2017). *Supported Education in der Schweiz: Hilfe für junge Erwachsene beim Übertritt in das Berufsleben (Forschungsbericht)*. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2015): Risiko- und Schutzfaktoren beim Übergang von der Schule in den Beruf. *Schweizerischer Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 21, 11-12/2015, S. 14-21.
- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2022). *Evaluation des Projektes «Berufsvorbereitungsjahr plus (BVJplus)». Angebot für Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf am Übergang 1.* HfH, im Auftrag des Mittelschul- und Berufsbildungsamts des Kantons Zürich.
- Schellenberg, C., Studer, M. & Hofmann, C. (2022). Transition Übergang Schule-Beruf. In I. Hedderich, G. Biewer, J. Hollenweger & R. Markowetz (Hrsg.), *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik. Eine Einführung*, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage (S. 499-504). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Schmocker, B., Kuhn, T., Frick, U., Schweighauser, C., Baumgartner, R., Diesch, R. ... Baer, N. (2022). *Umgang mit psychisch belasteten Lernenden: Eine Befragung von Berufsbildner*innen in der Deutschschweiz.* Verfügbar unter: <https://workmed.ch/wp-content/uploads/2022-03-30-studienbericht-bb-befragung.pdf>
- Schuler, D., Tuch, A. & Peter, C. (2020). Psychische Gesundheit in der Schweiz. Monitoring 2020. *Obsan Bericht 15/2020*. Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Schuler, D., Tuch, A., Sturny, I. & Peter, C. (2023). Psychische Gesundheit. Kennzahlen 2021. *Obsan Bulletin 01/2023*. Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Schweizerisches Gesundheitsobservatorium (2020). *Gesundheit in der Schweiz. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Nationaler Gesundheitsbericht 2020*. Bern: Hogrefe Verlag.
- SKBF (2023). *Bildungsbericht Schweiz 2023*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C. & Dickhäuser, O. (2012). *Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation*. 2., überarbeitete und neu normierte Auflage. Göttingen: Hogrefe.
- Stein, R. (2022). Psychische Belastung, eine „Verhaltensstörung“? In R. Stein & H.-W. Kranert (Hrsg.), *Psychische Belastungen in der Berufsbiografie. Interdisziplinäre Perspektiven* (S. 20-29). Bielefeld: wbv Media GmbH & Co.
- Steinhausen, H.-C. (2019). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen*. München: Elsevier.
- Stern, S. & von Dach, A. (2018). *Evaluation der fachkundigen individuellen Begleitung (fiB) in zweijährigen beruflichen Grundbildungen mit EBA. Schlussbericht*. INFRAS. Bern: SBFJ.
- Stocker, D., Jäggi, J., Berset, M., Schläpfer, D., Németh, P., Kaeslin, S. & Goebel, S. (2021). *Junge Erwerbstätige. Arbeitsbedingungen und Gesundheit*. Arbeitspapier 55. Bern und Lausanne: Gesundheitsförderung Schweiz.
- Tönnissen, L & Hövel, D.C. (2022). Die Analyse mit der ICF-CY. Hilfsmittel für einen multifaktoriellen Zugang zur Planung des sozial-emotionalen Lernens? *ESE: Emotionale und soziale Entwicklung in der Pädagogik der Erziehungshilfe und bei Verhaltensstörungen*, 4 (2022) 4, S. 132-142.

- Unicef (2021). *UNICEF-Bericht zur Situation der Kinder in der Welt 2021. On my Mind: die psychische Gesundheit von Kindern fördern, schützen und unterstützen. Zusammenfassung zentraler Ergebnisse*. Verfügbar unter: https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/249178/df8537c4c9c2106922f49da4884e82b4/zusammenfassung-sowcr-2021-data.pdf
- Von Wyl, A., Sabatella, F., Zollinger, D. & Berweger, B. (2018). Reif für den Beruf? Schwierigkeiten und Ressourcen von Jugendlichen im Berufswahlprozess. In F. Sabatella & A. von Wyl (Hrsg.), *Jugendliche im Übergang zwischen Schule und Beruf. Psychische Belastungen und Ressourcen* (S. 3-22). Heidelberg: Springer Verlag.
- Wirtz, M. A. (2023a). *Dorsch. Lexikon der Psychologie. Tendenz zur Mitte*. Bern: Hogrefe Verlag. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/tendenz-zur-mitte>
- Wirtz, M. A. (2023b). *Dorsch. Lexikon der Psychologie. Soziale Erwünschtheit*. Bern: Hogrefe Verlag. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/soziale-erwuenschtheit>
- Wirtz, M. A. (2023c). *Dorsch. Lexikon der Psychologie. Recency Effect*. Bern: Hogrefe Verlag. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/recency-effekt>
- Wyss, L. & Keller, K. (2020). *Versorgungspfade in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen*. Bern: Bundesamt für Gesundheit.
- ZHAW (2023). *Psychisch belastete Jugendliche und berufliche Ausbildung. Integration von Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen in den Arbeitsmarkt verbessern. «inklusiv plus»*. Verfügbar unter: <https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/klinische-psychologie-und-gesundheitspsychologie/praevention-und-gesundheitsfoerderung/psychisch-belastete-jugendliche-und-berufliche-ausbildung/>

12 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Psychische Gesundheit von Jugendlichen – Risiko- und Schutzfaktoren	8
Tabelle 2: Berufsvorbereitungsjahr des Kt. Zürich: Überblick der vier unterschiedlichen Formen (Kanton Zürich, 2024a).....	14
Tabelle 3: Brückenangebot Üeins: wichtige Merkmale	19
Tabelle 4: Brückenangebot Üeins: Wochenstruktur	19
Tabelle 5: Erfolgsfaktoren für die berufliche Integration von Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten (in Anlehnung an das 3-Ebenen-Modell von Häfeli & Schellenberg, 2009) .	21
Tabelle 6: Merkmale der ausgewählten Interviewpartner	28
Tabelle 7: Kategoriensystem	30
Tabelle 8: Soziodemographische Angaben der Teilnehmenden des Online-Fragebogens	32
Tabelle 9: Übersicht über Angaben zum Wunschberuf.....	33
Tabelle 10: Die wichtigsten Ziele und Erwartungen der Üeins TeilnehmerInnen	48
Tabelle 11: Gegenüberstellung: Ziele/Erwartungen der Teilnehmenden vs. Ziele/Angebot des Üeins	49
Abbildung 1: Das Pyramidenmodell der Berufswahlbereitschaft (Egloff & Jungo, 2015, S. 143).....	10
Abbildung 2: Erfolgsfaktoren für die berufliche Integration von Jugendlichen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten (eigene Darstellung).....	22
Abbildung 3: Planungs- und Durchführungsschritte der Untersuchung	24
Abbildung 4: Leitfadeninterviews – Vorgehensweise und Auswertung.....	29
Abbildung 5: Einschätzungen der Jugendlichen zu Karriereressourcen.....	34
Abbildung 6: Fragen zur Entscheidungsfreudigkeit, Flexibilität und Resilienz.....	35
Abbildung 7: Brückenangebot Üeins – Ziele	36
Abbildung 8: Brückenangebot Üeins – Zielerreichung	36
Abbildung 9: Erwartungen an das Brückenangebot Üeins – Unterstützung und Programm-Struktur ..	37
Abbildung 10: Erwartungen an das Brückenangebot Üeins – Motivation und soziale Interaktionen....	38
Abbildung 11: Einschätzung der Jugendlichen zu ihrem Sozial- und Lernverhalten	39
Abbildung 12: Feedback der TeilnehmerInnen zum Brückenangebot Üeins	39
Abbildung 13: Insgesamte Einschätzung des Brückenangebots Üeins	40
Abbildung 14: Einschätzung der Jugendlichen zu ihrem Selbstwert in der letzten Woche	40
Abbildung 15: Einschätzung der Jugendlichen zum psychischen Wohlbefinden in der letzten Woche	41
Abbildung 16: Einschätzung der Jugendlichen zum körperlichen Wohlbefinden.....	41
Abbildung 17: Bisherige Schulerfahrungen der Jugendlichen	42
Abbildung 18: Fragen zur schulischen Lern- und Leistungsmotivation.....	42
Abbildung 19: Ziele und Erwartungen an das Brückenangebot Üeins : Die 4 Säulen	55
Abbildung 20: Brückenangebot Üeins: Mögliche Gelingensbedingungen	56

13 Anhang

13.1 Online-Fragebogen

Teil A: Wieso das Brückenangebot Üeins

A1. *Wie lautet Ihr Geburtsdatum?*

A2. *Bitte geben Sie Ihren vierstelligen Erkennungscode ein.*

A3. *Wie sind Sie auf das Brückenangebot Üeins aufmerksam geworden? (Sie können auch mehrere Antworten anklicken)*

Schule/Lehrperson

Eltern

Berufsberatung

IV Stelle

anders, nämlich...

anders, nämlich...

A4. *Ich habe mich für das Brückenangebot Üeins angemeldet, weil...*

Teil B: Fragen zur Berufswahl

B1. *Welche beruflichen Ideen oder Ziele haben Sie im Moment?*

Ich habe im Moment noch keine konkrete Idee, was ich beruflich machen möchte.

Ich habe einen klaren Wunschberuf, d.h. einen bestimmten Beruf, den ich gerne lernen möchte, nämlich...

Ich habe verschiedene Ideen, was ich beruflich machen möchte, nämlich...

B2. *Wissen Sie, welche Ausbildung Sie für Ihren Wunschberuf/Ihre Wunschberufe machen müssen?*

- Ja
- Nein
- Bin unsicher

B3. *Wissen Sie bereits, welche Art von Ausbildung Sie wahrscheinlich machen möchten? (Sie können auch mehrere Antworten anklicken)*

- Zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)
- Drei- bis vierjährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
- Zweijährige praktische Ausbildung nach INSOS (PrA)
- Etwas anderes, nämlich ...

Etwas anderes, nämlich ...

B4. *Was haben Sie bisher für die Berufswahl alles schon so gemacht? (in der Schulzeit oder danach) (Sie können auch mehrere Antworten anklicken)*

- Ich habe ein Berufsinformationszentrum besucht (BIZ)
- Ich habe mich im BIZ persönlich beraten lassen
- Ich habe mich bei der IV-Berufsberatung persönlich beraten lassen
- Ich habe in einem oder mehreren Betrieben «geschnuppert» oder ein Praktikum gemacht
- was anderes, nämlich ...

was anderes, nämlich ...

B5. *Falls Sie bereits geschnuppert haben: Wie oft haben Sie geschnuppert?*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

B6. *Wie lange waren diese Schnuppereinsätze oder Praktika? Bitte Anzahl Tage angeben (insgesamt)*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B7. *In welchen Berufsfeldern haben Sie geschnuppert? Sie können mehrere Antworten ankreuzen und das Textfeld nutzen, Ihre genaue Tätigkeit zu beschreiben.*

Natur

Kommentar

Ernährung, Gastgewerbe

Kommentar

Gestaltung

Kommentar

Bauwesen, Haustechnik, Innenausbau, Holzverarbeitung

Kommentar

Technische Industrie, Technisches Handwerk

Kommentar

Planen, Technisches Zeichnen, Forschen, Informatik

Kommentar

Handel, Verkauf, Verwaltung, Verkehr, Wirtschaft, Sicherheit

Kommentar

Sprache, Nachrichtenwesen, Theater, Musik, Kunst- und Geisteswissenschaften

Kommentar

Kontakt mit Menschen, Bildung, Gesundheit, Beratung, Betreuung

Kommentar

B8. In was für Betrieben haben Sie geschnuppert? (Sie können auch beides anklicken)

In Betrieben des 1. Arbeitsmarktes («freie Marktwirtschaft»)

In einer Institution (im «geschützten», 2. Arbeitsmarkt)

B9. Inwiefern stimmen die folgenden Aussagen für Sie?

	Stimmt überhaupt nicht	Stimmt nicht	Teilweise	Stimmt	Stimmt voll und ganz
Ich bin mir sicher, dass ich die nötigen Fähigkeiten für meinen Wunschberuf habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann viele Dinge, die in meinem gewünschten Beruf wichtig sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mir ist es wichtig, dass ich einen Beruf erlerne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe viel Wissen über den aktuellen Lehrstellenmarkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeit sehe ich als einen wichtigen Teil des Lebens.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich bin zuversichtlich, dass ich meinen Beruf später erfolgreich ausüben kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe viele Fähigkeiten, die in verschiedenen Berufen hilfreich sein werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich glaube daran, dass ich Aufgaben in meinem zukünftigen Beruf erfolgreich lösen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich weiss, in welchem Berufsfeld ich einmal arbeiten möchte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich weiss genau, was ich beruflich machen möchte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Üeins ist bei Fragen zur Berufswahl für mich da.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Üeins bietet mir Unterstützung in der Berufswahl und Lehrstellensuche.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Familie ist bei Fragen zur Berufswahl für mich da.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich erhalte viel Unterstützung in meiner Berufswahl und Lehrstellensuche durch meine Familie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Freunde unterstützen mich in meiner Berufswahl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Stimmt überhaupt nicht	Stimmt nicht	Teilweise	Stimmt	Stimmt voll und ganz
Meine Freunde helfen mir in meiner Berufswahl und Lehrstellensuche.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich suche aktiv Kontakte zu Personen, die mir in meiner Berufswahl helfen könnten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe Kontakte zu Personen genutzt, die mir in meiner Berufswahl helfen könnten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe mich über Lehrstellen in meinen Wunschberufen informiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe mich gut über Berufe informiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, was meine beruflichen Interessen sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, welche Berufe zu mir passen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auch wenn ich einige Absagen erhalte oder eine Aufnahmeprüfung nicht beim ersten Mal bestehe, gebe ich nicht auf und versuche meinen Wunschberuf zu erlernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich mache auch eine Ausbildung, die nicht ganz meinen Vorstellungen entspricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich lasse mich durch andere Personen in meiner Entscheidung verunsichern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es gibt so viele berufliche Möglichkeiten, dass es mir schwerfällt, mich für etwas zu entscheiden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nach einer Entscheidung kommen in mir grosse Zweifel auf, ob ich mich wirklich richtig entschieden habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B10. *Gibt es sonst noch etwas zum Thema Berufswahl, das Sie uns gerne mitteilen möchten?*

Teil C: Brückenangebot Üeins - Ihre Ziele und Erwartungen

C1. *Welches sind die Ziele, die Sie im Brückenangebot Üeins erreichen möchten, und wie wichtig sind Ihnen diese Ziele?*

	Gar nicht wichtig	Etwas wichtig	Ziemlich wichtig	Sehr wichtig
Mit der Berufswahl weiterkommen (Berufe kennenlernen, entscheiden, usw.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewerbungsunterlagen erstellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betriebe kennenlernen, schnuppern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Gar nicht wichtig	Etwas wichtig	Ziemlich wichtig	Sehr wichtig
Mein Arbeitsverhalten verbessern (z.B. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Genauigkeit, usw.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine sozialen Kompetenzen / meinen Umgang mit Menschen verbessern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Kommunikationsfähigkeiten verbessern (Gespräche, Diskussionen führen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Auftrittskompetenz verbessern (bei Bewerbungsgesprächen, Präsentationen, etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulische Leistungen verbessern, Schulstoff nachholen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Stärken und Schwächen besser kennen und damit umgehen können.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbständig den Alltag gut meistern können.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mein handwerkliches Geschick verbessern (Werkstatt/ Atelier).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein individuelles Projekt planen und durchführen (Werkstatt/Atelier).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewerben und Vorstellungsgespräche üben, Lehrstellen suchen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eine Lehrstelle im ersten Arbeitsmarkt finden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eine Anschlusslösung (Ausbildung, Schule, usw.) finden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C2. *Gibt es sonst noch weitere Ziele, die Sie erreichen möchten, welche nicht aufgeführt wurden? Wenn ja, bitte hier ergänzen.*

C3. *Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie diese Ziele erreichen können? Bitte erklären Sie kurz, wieso Sie diese Antwort angeklickt haben.*

- überhaupt nicht zuversichtlich
- kaum zuversichtlich
- ein wenig zuversichtlich
- eher zuversichtlich
- sehr zuversichtlich

C4. Welches sind Ihre Erwartungen, die Sie an das Brückenangebot Üeins haben?

	Gar nicht wichtig	Erwas wichtig	Ziemlich wichtig	Sehr wichtig
Die Leitung kümmert sich um meine persönlichen Anliegen und Alltagsorgen und nimmt sich Zeit für mich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann mich offen mit der Leitung austauschen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich erhalte regelmässig Rückmeldung von der Leitung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich erhalte regelmässig Rückmeldung von anderen Lehr- und Bezugspersonen des Brückenangebots Üeins.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Leitung unterstützt mich bei wichtigen Gesprächen mit meinen Eltern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Leitung unterstützt mich bei wichtigen Gesprächen mit anderen Stellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe eine geregelte Wochenstruktur (Stundenplan, Wochenziele, etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich erhalte Möglichkeiten, neue Berufe kennenzulernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Programm nimmt auf meine psychischen / sozialen Schwierigkeiten (wenn vorhanden) Rücksicht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Programm hilft mir bei meinen psychischen / sozialen Schwierigkeiten (wenn vorhanden).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich erhalte externe therapeutische Unterstützung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich erhalte individuelle Unterstützung, um meine schulischen Lücken zu schliessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neben der Lehrstellensuche habe ich auch Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten bei Üeins.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neben der Lehrstellensuche habe ich auch Möglichkeiten für gestalterische Tätigkeiten bei Üeins.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich lerne Jugendliche kennen, die in einer ähnlichen Situation sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es gibt Gruppenaktivitäten mit Jugendlichen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann in Gruppenaktivitäten von den Erfahrungen und Tipps der anderen Jugendlichen profitieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Motivation auf eine Lehrstelle / einen Beruf verbessert sich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe wieder Freude daran, Neues zu lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C5. *Gibt es weitere Erwartungen, die Sie an das Brückenangebot Üeins haben und uns gerne mitteilen möchten?*

Teil D: Brückenangebot Üeins - Fragen zum bisherigen Verlauf

D1.

In den nächsten Fragen geht es darum, wie es Ihnen zurzeit im Brückenangebot Üeins ergeht.

In der letzten Woche...

	nie	selten	manchmal	oft	immer
habe ich die an mich gestellten Aufgaben gut geschafft.	<input type="checkbox"/>				
habe ich gute Tipps zur Lehrstellensuche erhalten.	<input type="checkbox"/>				
habe ich ein gutes Gespräch mit der Leitung geführt.	<input type="checkbox"/>				
habe ich eine positive Rückmeldung erhalten.	<input type="checkbox"/>				
habe ich mir Sorgen um meine Zukunft gemacht.	<input type="checkbox"/>				

D2. *Wie ist das bei Ihnen? Wie oft treffen diese Aussagen auf Sie zu?*

	Stimmt nie	Stimmt selten	Stimmt manchmal	Stimmt oft
Ich fühle mich im Brückenangebot Üeins wohl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich komme gut mit anderen Jugendlichen aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde das Klima richtig gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alles in allem bin ich gern mit den anderen Jugendlichen zusammen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die anderen Jugendlichen sind nett zu mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich komme gut mit den Lehrpersonen und den anderen Fachpersonen aus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Leitung geht auf meine Probleme ein und gibt mir gute Tipps.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Wochenprogramm ist abwechslungsreich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Stimmt nie	Stimmt selten	Stimmt manchmal	Stimmt oft
Ich arbeite an einem eigenen Projekt, das mir Spass macht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich möchte meine Aufträge selbst schaffen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich passe gut auf, damit ich alles verstehe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann in einer Gruppenarbeit gut mitreden und auch Vorschläge machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann lange Arbeiten bis zum Schluss machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann in einer Gruppenarbeit anderen etwas erklären, wenn ich alles verstanden habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich bin geduldig, wenn ich meine Aufträge mache.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich arbeite gut mit, damit ich eine positive Rückmeldung erhalte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich möchte die an mich gestellten Aufgaben selbst gut können.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich konzentriere mich gut, damit ich alles richtig mache.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich sage gerne anderen Jugendlichen in einer Gruppe, was ich weiss.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich möchte bei meinen Aufträgen selbst auf die Lösung kommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich denke gut mit, damit ich meine Aufträge richtig erledigen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann geduldig bleiben, wenn ich eine schwierigen Auftrag gut schaffen möchte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn es mir nicht gut geht, kann ich mir eine Auszeit nehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Fachpersonen unterstützen mich, wenn es mir nicht gut geht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D3. Wie gut gefällt es Ihnen bisher im Brückenangebot Üeins?

überhaupt nicht gut	<input type="checkbox"/>
eher nicht gut	<input type="checkbox"/>
teilweise gut	<input type="checkbox"/>
eher gut	<input type="checkbox"/>
sehr gut	<input type="checkbox"/>

D4. *Was gefällt Ihnen? Was war für Sie bisher besonders hilfreich?*

D5. *Was gefällt Ihnen nicht so?*

D6. *Was würden Sie sich für die weitere Zeit im Brückenangebot Üeins noch wünschen?*

Teil E: Ein paar persönliche Fragen zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation

E1. *Bitte markieren Sie das Kästchen, das am ehesten zutrifft!*

	Stimmt nie	Stimmt selten	Stimmt manchmal	Stimmt oft	Stimmt immer
Wenn ich wirklich etwas erreichen will, gelingt es mir auch.	<input type="checkbox"/>				
Wenn ich mir ein Ziel setze, erreiche ich es auch.	<input type="checkbox"/>				
Ich kann mit meinen Fähigkeiten viel erreichen.	<input type="checkbox"/>				
Mit meinen Fähigkeiten kann ich alles erreichen.	<input type="checkbox"/>				
Ich weiss, dass ich alles erreichen kann, was ich erreichen will.	<input type="checkbox"/>				
Wenn ich mir etwas vornehme, schaffe ich es auch.	<input type="checkbox"/>				

E2.

Nun möchten wir gerne noch etwas darüber erfahren, wie Sie sich in der letzten Woche gefühlt haben.

In der letzten Woche ...

	nie	selten	manchmal	oft	immer
habe ich mich krank gefühlt.	<input type="checkbox"/>				
hatte ich Schmerzen.	<input type="checkbox"/>				
war ich müde und erschöpft.	<input type="checkbox"/>				
hatte ich viel Kraft und Ausdauer.	<input type="checkbox"/>				
habe ich viel gelacht und Spass gehabt.	<input type="checkbox"/>				
war mir langweilig.	<input type="checkbox"/>				
habe ich mich allein gefühlt.	<input type="checkbox"/>				
habe ich mich ängstlich oder unsicher gefühlt.	<input type="checkbox"/>				
war ich stolz auf mich.	<input type="checkbox"/>				
fühlte ich mich wohl in meiner Haut.	<input type="checkbox"/>				
bin ich mit mir zufrieden gewesen.	<input type="checkbox"/>				
hatte ich viele gute Ideen.	<input type="checkbox"/>				

Teil F: Und zum Schluss: einige Fragen zu Ihrer bisherigen Schulerfahrung

F1. *In der Schule, die ich zuletzt besucht habe, ging es mir darum...*

	Stimmt überhaupt nicht	Stimmt eher nicht	Teilweise	Stimmt eher	Stimmt voll und ganz
neue Ideen zu bekommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu zeigen, dass ich bei einer Sache gut bin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
etwas Interessantes zu lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeiten besser zu schaffen als andere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit wenig Arbeit durch die Schule zu kommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nicht zu zeigen, wenn mir eine Aufgabe schwerer fiel als den anderen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Stimmt überhaupt nicht	Stimmt eher nicht	Teilweise	Stimmt eher	Stimmt voll und ganz
nicht durch dumme Fragen aufzufallen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
den Arbeitsaufwand immer gering zu halten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F2. In der Schule, die ich zuletzt besucht habe...

	Stimmt überhaupt nicht	Stimmt eher nicht	Teilweise	Stimmt eher	Stimmt voll und ganz
habe ich mich wohlgefühlt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hatte ich Freunde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kam ich gut mit den Jugendlichen meiner Klasse aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
fand ich das Klima richtig gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hatte ich Lehrpersonen, die ich mochte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
haben mich die Lehrpersonen in der Berufswahl gut unterstützt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
konnte ich mit meinen Anliegen und Alltagsorgen auf die Lehrperson zugehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F3. Gibt es sonst noch etwas, das Sie uns gerne mitteilen möchten?

HERZLICHEN DANK FÜR DAS AUSFÜLLEN DES FRAGEBOGENS!

13.2 Interviewleitfaden - Einwilligungserklärung

Brückenangebot «Üeins» der Stiftung Märtplatz - Interviews

Einwilligungserklärung

Liebe/r Interviewteilnehmende/r,

Die HfH begleitet das Brückenangebot «Üeins» wissenschaftlich während zwei Jahren. Die Evaluation soll Erkenntnisse bringen, welche die Effektivität und Wirkweise von Üeins sowie die Weiterführung nach der Pilotphase in ein reguläres Angebot betreffen.

Wie der bereits von Ihnen im September 2023 ausgefüllte Online Fragebogen dienen auch die Interviews dazu, das Brückenangebot Üeins weiter zu verbessern. Sie beinhalten Fragen zu Ihrer persönlichen Einschätzung zum Brückenangebot und zu den Themenbereichen Lehrstellensuche, Berufswunsch, Gesundheit, etc.

Die Interviews werden aufgenommen und anschliessend verschriftlicht. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Datenerhebung erfolgt unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten, der Anonymität für alle Beteiligten sowie unter Zusicherung ihrer anonymen Auswertung; diese erfolgt allein für wissenschaftliche Zwecke. Die Anonymisierung erfolgt über eine Codevergabe. Die Liste mit Namen und dazugehörigen Codes werden streng vertraulich behandelt, separat von den inhaltlichen Interviewdaten aufbewahrt und sind nur den ProjektmitarbeiterInnen zugänglich.

Zürich, 01.03.2024
Dr. phil. Claudia Patricia Schellenberg
Mail: claudia.schellenberg@hfh.ch

Zürich, 01.03.2024
Tuba Halter
Mail: tuba.halter@learnhfh.ch

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich den Text der Einwilligungserklärung gelesen und verstanden habe und dass meine Daten in anonymisierter Form für Auswertungen im Rahmen des Projekts verwendet werden dürfen.

Name:

Geburtsdatum:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhäuserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch
Anfragen zum Projekt: claudia.schellenberg@hfh.ch; Tel. 076 324 83 33

13.3 Interviewleitfaden - Struktur

Brückenangebot Üeins

Interviewleitfaden

März 2024

Datum:

Dauer:

Interviewer/in:

Interviewpartner/in:

ID:

- Einleitung:
 - Bedanken für die Teilnahme.
 - Informationen zum Interview:
 - Ziele / Inhalt:
 - Erste Einschätzung der Teilnehmer zum Brückenangebot Üeins
 - Erfahrungen zur Lehrstellensuche
 - Fragen zu ihrem persönlichen Berufswunsch und ihrer gesundheitlichen Situation.
 - Erste Verbesserungsvorschläge
 - Dauer: ca. 30 min
 - Freiwilligkeit und Vertraulichkeit betonen: Das Interview wird aufgezeichnet, damit es anschliessend verschriftlicht und ausgewertet werden kann. Die Angaben sind vertraulich. Die Aussagen werden anonymisiert und nicht mit dem Namen veröffentlicht.
 - Einverständniserklärung erläutern und zur Unterzeichnung vorlegen.

Thema	Stimulus-Frage	Mögliche Nachfragen
1. Aktuelle Einschätzung zum Brückenangebot Üeins	Wie geht es Ihnen so weit im Brückenangebot Üeins?	<ul style="list-style-type: none"> – Was gefällt Ihnen? Was eher nicht? – Sind Ihre Erwartungen und Ziele bis jetzt erfüllt worden? Wenn nein, welche Aspekte?
2. Wahrgenommene Fortschritte	In welchen Bereichen haben Sie im letzten halben Jahr Fortschritte gemacht?	<ul style="list-style-type: none"> – Im Umgang mit Menschen? Auftrittskompetenz? Kommunikationsfähigkeiten? Selbständigkeit? Motivation? Schulisch? – Im Umgang mit Eltern, anderen Stellen? – Bzgl. Lehrstellensuche? – Wie hat Sie Üeins bei diesen Fortschritten unterstützt?
3. Lehrstellensuche – Üeins	Wie verlief soweit Ihre Lehrstellensuche (im Rahmen des Brückenangebots Üeins)?	<ul style="list-style-type: none"> – In welchen Berufen / Betrieben waren Sie schnuppern? Auf welchem Arbeitsmarkt? – Wie ist das gelaufen? Was war gut? Was war schwierig? – Was sind die nächsten Schritte? – Haben Sie Einblick in neue Berufe erhalten? – Wie hat Sie Üeins unterstützt? Gab es andere Unterstützer / wer? – Was hätten Sie sich noch gewünscht?
4. Lehrstellensuche – bisherige Erfahrung	Wie würden Sie die Erfahrungen bei der Lehrstellensuche vor dem Brückenangebot Üeins beschreiben?	<ul style="list-style-type: none"> – Was war schwierig? Was war gut? Was hätten Sie heute anders gemacht? – Welche Unterstützung hätten Sie sich gewünscht? Von wem? (Lehrpersonen, Familie, Peers, etc.)
5. Berufswunsch	Wie sind Sie auf ihren Berufswunsch gekommen?	<ul style="list-style-type: none"> – Wieso denken Sie, dass dieser Beruf zu Ihnen passt? – Was war Ihr Berufswunsch als Kind / früher? – Wer hat Sie bei Ihrem Berufswunsch beeinflusst? (Eltern, Geschwister, etc.) – Welchen Beruf üben Ihre Eltern / Ihre Geschwister / wichtige Familienmitglieder (die Sie beeinflusst haben) aus? Welche Ausbildung haben sie? Gibt es Berufe, die für Sie gar nicht in Frage kommen? – Hat sich während des Üeins Ihr Berufswunsch verändert? Warum?
6. Freizeit	Welcher Freizeitbeschäftigung gehen Sie aktuell nach?	<ul style="list-style-type: none"> – Gehen Sie sportlichen Aktivitäten nach? – Haben Sie aktuell mehr Zeit für Freizeitaktivitäten / für Ihre Freunde als zuvor? – Gab es eine Veränderung in Ihrem Freizeitverhalten seit Sie im Brückenangebot Üeins sind?

Thema	Stimulus-Frage	Mögliche Nachfragen
7. Einfluss der aktuellen gesundheitlichen Situation auf die Schul- und Berufserfahrung	Gab es während Ihrer Zeit im Brückenangebot Üeins Phasen, in denen Sie sich gesundheitlich nicht wohl gefühlt haben?	<p>(wenn Stimulusfrage ja)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Erzählen Sie mir bitte mehr dazu? – Wie hat Ihre gesundheitliche Situation Ihre Teilnahme am Brückenprogramm beeinflusst? Ihre aktuelle Lehrstellensuche? Hat es Ihren Umgang mit anderen Jugendlichen beeinflusst? <p>(wenn Stimulusfrage nein)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Das Brückenangebot richtet sich an Jugendliche mit speziellen Bedürfnissen. Konnte das Programm Üeins auf Ihre Bedürfnisse eingehen? In welchen Bereichen waren diese? (Lernen, Kommunikation, Strukturierung des Alltags, etc.)
8. Aktuelle Unterstützung (bzgl. psychischer Gesundheit) <i>(falls „Ja“ bei Frage 7)</i>	Welche Art der Unterstützung haben Sie erhalten, als es Ihnen gesundheitlich nicht so gut ging?	<ul style="list-style-type: none"> – Wie gut wurden Sie Ihrer Meinung nach von Üeins unterstützt? Was war positiv, was negativ? – Welche Art der Unterstützung hätten Sie sich gewünscht?
9. Einfluss der gesundheitlichen Situation auf die bisherigen Schul- und Berufserfahrungen	Hat Ihre gesundheitliche Situation / Haben Ihre speziellen Bedürfnisse Ihre bisherige Schulerfahrung / Lehrstellensuche beeinflusst?	<ul style="list-style-type: none"> – Welche Art der Unterstützung haben Sie erhalten? – Welche Art der Unterstützung hätten Sie sich gewünscht? Von wem?
10. Verbesserungsvorschläge Üeins	Was hätten Sie gern verändert im Üeins?	<ul style="list-style-type: none"> – Zeitliche und inhaltliche Planung des Brückenjahrs? – In Bezug auf Wochenplan? – Unterstützung durch Leitung? – Bzgl. Lehrstellensuche? – Zusammenarbeit mit Eltern, dritten Stellen? – Andere Bereiche?

13.4 Transkription der Leitfadeninterviews

Um Rückschlüsse auf die Personen zu vermeiden und die Anonymität zu wahren, wurden die transkribierten Interviews nicht in die Masterarbeit aufgenommen. Sie stehen jedoch auf Anfrage für eine separate Einsichtnahme zur Verfügung.